

Projet Pédagogique Professionnel

En vue de l'obtention du

Master Professionnel

en

**Analyse, Conception et Recherche dans le Domaine de
l'Ingénierie des Technologies en Education**

Formation à distance sur la Recherche et l'Utilisation des Ressources Educatives Libres

Réalisé par : **Haifa Belhadj Anane**

Sous la direction de : **M. Jean Bernard Cambier**

Dédicace

*A mes chers parents Naçeur et Ferida
Pour l'amour et l'éducation qu'ils ont su me donner, pour leur patience et leur
Confiance,
A mon mari Maher, pour son soutien permanent, pour sa patience et ses
Encouragements,
A mes petits anges Meriam et Rayen, pour le temps sacré que je leurs ai volé,
A mes frères Haithem et Seifeddine et à ma chère Besma,
A toute ma famille & A mes amis,
Je dédie ce travail.*

Remerciements

Ce travail a été réalisé dans le cadre du master ACREDITE, sous la direction de *M. Jean Bernard Cambier*, enseignant et membre du Département des Sciences et de la Technologie de l'Éducation à l'Université de Mons, Belgique.

Je tiens à remercier et à exprimer toute ma gratitude à *M. Jean Bernard Cambier*, pour la qualité de son encadrement, sa grande disponibilité, et son suivi permanent. Son exigence de rigueur, ses encouragements et ses conseils éclairés m'ont été très précieux tout au long de ce projet. Je suis impressionnée par sa bienveillance et sa grande expertise en matière de tutorat.

Je tiens à remercier les membres de jury d'avoir accepté d'évaluer ce modeste travail.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent aussi à tous mes tuteurs dans le cadre de M2 ACREDITE, pour la qualité de leur tutorat tout au long de cette formation.

Je remercie également *Mme Violaine Caporossi*, la coordinatrice de la formation pour sa qualité d'écoute et ses réponses éclairées à toutes nos requêtes.

J'adresse toute ma gratitude à *M. Adel Ben Taziri*, coordinateur de l'Université Virtuelle de Tunis, pour l'opportunité et la confiance qu'il m'a accordée de m'avoir proposé un sujet d'actualité, qui a fait l'objet de notre projet.

Mes remerciements les plus distingués s'adressent à mes chers collègues et amis enseignants, qui ont constitué notre public de testeur et ont contribué à la réussite et l'aboutissement de ce projet. Merci infiniment pour leur collaboration, leur excellente implication, et leurs pertinentes propositions.

Je tiens également à remercier mon amie formatrice et enseignante à l'ISD de Tunis *Sihem Zghidi*, pour ses remarques pertinentes et ses recommandations, dans la mise en place de mon dispositif de cours en ligne.

Un grand Merci et un grand Bravo à tous mes amis, apprenants en Master M2 ACREDITE. Malgré les contraintes et malgré les sacrifices, nous nous sommes parvenus à aller jusqu'au bout dans cette formation assez exceptionnelle et assez enrichissante autant sur le plan pédagogique que relationnel.

Merci particulièrement à mes chers co-équipiers et amis *Appolinaire Kamdem*, *Noel Coulibaly*, *Mirela Robo* et *Abdoulaye Kebe* pour leur soutien, leurs encouragements et leur collaboration assez enrichissante et assez efficace tout au long de cette formation.

Sommaire

Introduction générale.....	11
Chapitre I :.....	13
Phase 1 : Etude préalable et analyse des besoins	13
1 Contexte du projet.....	13
2 Critères du succès du projet	14
2.1 L'environnement du projet.....	14
2.2 Les variables actanciennes :	16
2.3 La démarche de pilotage.....	17
3 Caractérisation du public Cible	17
4 Analyse des besoins	18
4.1 Informations personnelles et professionnelles de la population cible	19
4.2 Besoin en formation à distance.....	21
4.3 Besoin en recherche d'information.....	23
4.4 Besoin en usage des ressources éducatives libres	27
4.5 Besoin en formation à distance sur les REL.....	31
4.6 Conclusion de l'analyse des besoins	32
5 L'idée mobilisatrice :	33
6 Les conditions d'insertion.....	33
6.1 Les supports matériels	33
6.2 Les modalités d'accès	34
6.3 Les modalités pédagogiques :.....	34
7 Les bénéfices attendus et objectifs de la formation.....	35
7.1 Bénéfices attendus	35
7.2 Objectifs de la formation	35
8 Les supports de diffusion	36
8.1 Les Ressources :	36

8.2	Les Contraintes	38
Chapitre 2		40
Phase 2 : Analyse et structuration des contenus.....		40
1	Présentation du dispositif de formation :.....	40
2	Extraction et recueil des informations de base.....	41
3	Objectifs et compétences.....	42
4	L'analyse pédagogique des informations.....	44
4.1	Elaboration du contenu de formation	44
4.2	Structuration modulaire de la formation :.....	45
4.3	Structuration, focalisation et aides à l'apprentissage.....	49
4.4	Le tutorat et sa prise en charge	49
5	Les stratégies d'apprentissage à mettre en place.....	50
6	Déroulement de la formation.....	51
7	Modalités d'évaluation.....	53
8	Planification et échéancier d'exécution des étapes du projet.....	53
Chapitre 3		55
Phase 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage et des interfaces.....		55
1	Le scénario pédagogique	55
1.1	Le scénario d'apprentissage :	56
1.2	Le scénario d'encadrement.....	60
2	Le prototype	70
2.1	Interface de navigation	70
2.2	Interface de traitement cognitif.....	71
Chapitre 4		72
Phase 4 : La conception des supports multimédias et du système d'encadrement		72
Introduction :.....		72
1	Conception des supports multimédias :.....	72

1.1	Langage de communication et charte graphique :	72
1.2	Présentation de l'environnement graphique et métaphore utilisée :	73
1.3	Tableau des spécifications médiatiques :	80
1.4	Schéma de déroulement de la formation :	83
2	Devis d'encadrement.....	85
2.1	Les fonctions tutorales assurées	85
2.2	Rôles et tâches du tuteur :	87
Chapitre 5		90
Phase 5: Production et insertion de l'environnement d'apprentissage.....		90
1	Insertion de l'environnement d'apprentissage	90
1.1	Calendrier du déroulement	90
1.2	Déroulement de la formation :	95
1.3	Liste des participants volontaires au test	105
2	Analyse détaillée des résultats de l'expérimentation	106
2.1	Données personnelles des testeurs.....	107
2.2	Attentes de la formation :	108
2.3	Aspects organisationnels et techniques de la formation.....	109
2.4	La validation pédagogique.....	111
2.5	Modalités d'encadrement	117
2.6	Modalités d'évaluation.....	119
3	Test et évaluation du dispositif.....	120
3.1	Interprétation des Résultats des participants :	120
3.2	Points positifs	123
3.3	Difficultés et faiblesses.....	125
3.4	Propositions d'amélioration -- Solutions préconisées	127
Conclusion générale		130
Annexes :.....		134

Table des figures

Figure 1: Capture d'écran du questionnaire réalisé.....	18
Figure 2: Sexe de la population interrogée.....	19
Figure 3:Tranche d'âge de la population interrogée	20
Figure 4: Grade de la population interrogée.....	20
Figure 5: Ancienneté dans l'enseignement	21
Figure 6: Contraintes d'une formation présentielle	22
Figure 7: Avantages d'une formation à distance	22
Figure 8: Fréquence d'usage de ressources Internet et licence attribuée.....	24
Figure 9 : Nature d'une licence.....	25
Figure 10: Besoin en recherche efficace	25
Figure 11: Utilité des logiciels de référencements bibliographiques	26
Figure 12: Utilisation des REL pour l'enseignement	28
Figure 13: Avis sur le libre accès aux REL et aux publications scientifiques	29
Figure 14: Compétences relatives à l'usage des REL.....	30
Figure 15 : Elaboration des REL.....	31
Figure 16: Suivre une formation sur les REL	32
Figure 17:Plateforme de travail Moodle	37
Figure 18:Interface du module Opale.....	38
Figure 19: Structuration modulaire de la formation.....	48
Figure 20 : Diagramme de Pert relatif à la planification de notre projet	54
Figure 21 : Diagramme de Gantt.....	54
Figure 22:Interface de Moodle.....	70
Figure 23: Mode scripto-iconique sur Moodle.....	71
Figure 24: Espace de cours sur Moodle	74
Figure 25: Paramètres du cours	74
Figure 26: Interface de cours et présentation des objectifs	75
Figure 27: Insertion de Tag	76
Figure 28: Logo des REL	76
Figure 29: Insertion d'un Voki (message de bienvenue)	77
Figure 30: Les différents modules de formation	78
Figure 31: Structure générale d'un module	79

Figure 32: méthode d'ajout d'une ressource	79
Figure 33: Ajouter une ressource	80
Figure 34: Ajout d'un forum.....	80
Figure 35: Ajout d'une Page	80
Figure 36: Calendrier détaillé de déroulement de la formation	95
Figure 37: Licence libre pour le cours (Opale)	95
Figure 38: Activité d'apprentissage insérée.....	96
Figure 39: Visualisation du cours sur Moodle	96
Figure 40: Exemple de test d'auto-évaluation	96
Figure 41: Section de présentation de la formation.....	97
Figure 42: Capture d'écran du test initial préparé.....	97
Figure 43: Mail de sollicitation à participation	98
Figure 44: Diffusion du premier message sur le forum des nouvelles.....	99
Figure 45: Outil sondage séance présentielle	99
Figure 46: Réponses enregistrées au sondage	100
Figure 47: Contenu de la séance présentielle sur Moodle.....	101
Figure 48: Capture d'écran du glossaire (séance présentielle)	101
Figure 49: Organisation du module 1	102
Figure 50: Présentation du module 2.....	103
Figure 51: Section Evaluation de la formation.....	104
Figure 52: Bilan des inscrits.....	106
Figure 53: Données personnelles des testeurs.....	107
Figure 54: Attentes de la formation.....	108
Figure 55: Atteintes des objectifs de la formation	109
Figure 56: Organisation de la formation	109
Figure 57: Planification des modules	110
Figure 58: Avis vis-à-vis du dispositif technique.....	110
Figure 59: Accessibilité des supports	111
Figure 60: Description de l'activité 1.1 dans l'espace de cours sur Moodle.....	111
Figure 61: Nombre de travaux rendus pour l'activité 1.1	112
Figure 62: Exemple de discussion entre co-équipiers.....	113
Figure 63: Bilan de participation.....	115
Figure 64: adéquation des activités	115
Figure 65: Avis sur le contenu de la formation.....	116

Figure 66: Qualité des supports.....	116
Figure 67: Capture d'écran de la liste des messages diffusés sur le forum des nouvelles.....	117
Figure 68 Exemple de message illustrant le tutorat proactif	118
Figure 69:Avis sur l'Encadrement pédagogique	118
Figure 70: Présentation du contenu	118
Figure 71: Réactivité du tuteur	119
Figure 72: Exemple de présentation des appréciations sur Moodle	119
Figure 73: Exemple de feedback diffusé.....	120
Figure 74: Avis sur les feedbacks du tuteur	120
Figure 75 Résultats des apprenants	122
Figure 76: Témoignage annonçant une confusion lors du test final	122
Figure 77: Avis des participants sur la formation en général.....	123
Figure 78: Utilité de la formation.....	124
Figure 79: Impact du travail collaboratif.....	124
Figure 80: satisfaction vis à vis du travail collaboratif	125
Figure 81: Exemple de Témoignage sur le travail collaboratif	125
Figure 82: Témoignage sur le problème de communication.....	125
Figure 83: Exemple de discussion qui montre une mauvaise compréhension de la consigne	126
Figure 84: Témoignage sur le problème de collaboration.....	126
Figure 85: Exemple de message lancé par un co-équipier mais sans réponse	127
Figure 86: Remarques et suggestions.....	127

Liste des tableaux

Tableau 1: Description du dispositif de formation.....	41
Tableau 2: Découpage modulaire par compétence du cours.....	44
Tableau 3: Déroulement de la formation.....	53
Tableau 4: Diagramme d'activité.....	65
Tableau 5: Tableau de spécification.....	69
Tableau 6: Tableau des spécifications médiatiques	82
Tableau 7: schéma de déroulement de la formation.....	85
Tableau 8: Rôles et tâches du tuteur.....	89
Tableau 9: Liste des testeurs inscrits.....	106

Tableau 10: Bilan des activités rendues	114
Tableau 11: Résultats des participants	121

Liste des acronymes

REL : Ressources éducatives libres

OER : Open Educatives Ressources

TIC : Technologies de l'information et de la communication

TICE : Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

LMS: Learning Management System

Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

UVT: Université Virtuelle de Tunis

FSB : Faculté des Sciences de Bizerte

Scripto : Système symbolique mobilisé texte écrit

C2I : Certificat Informatique et Internet

ASPI : Analyser, Soutenir, et Piloter l'Innovation

Introduction générale

De nos jours, on parle de plus en plus de l'évolution des NTIC (Nouvelles Technologies de l'information et de la communication), ces technologies ont envahi tous les domaines dont le domaine de la pédagogie et de l'enseignement. Un étudiant d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, c'est un étudiant qui a connu le développement technologique depuis son jeune âge, qui se trouve à l'aise face à l'utilisation des TIC, qui est plus habitué à l'utilisation du clavier et du tactile que le stylo et la craie... Ainsi pour pouvoir mieux s'approcher de lui, parler le même langage que lui, pour mieux lui transmettre l'information, les recherches en éducation se sont orientées vers l'enseignement à distance [1] [2], basé sur le développement des TIC et l'évolution d'internet. Plusieurs modèles techno-pédagogiques ont vu le jour [2], constituant une alternative à l'enseignement classique et un changement fondamental dans le dispositif d'enseignement.

L'enseignant se trouve donc, face à une obligation de se former et d'améliorer ses pratiques pédagogiques. Ainsi, pour pouvoir pratiquer l'enseignement à distance, pour mieux repérer ses avantages et ses limites, l'enseignant est appelé en premier lieu à vivre l'expérience en tant qu'apprenant.

Etant enseignante universitaire au sein de la Faculté des Sciences de Bizerte en Tunisie et correspondante C2I de l'Université Virtuelle de Tunis, ayant pour mission de promouvoir l'enseignement à distance au sein de notre établissement, faire bénéficier nos collègues enseignants d'une formation à distance, dans le cadre de notre projet personnel, était une occasion idéale à notre avis, pour les motiver et les encourager à utiliser les TICE.

D'un autre côté, avec l'évolution d'internet et le développement du web, on entend aujourd'hui, de plus en plus parler du mouvement des ressources éducatives libres et leurs rôles en l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Dans cette optique, se situe notre projet de master, qui consiste en une mise en place d'une formation à distance sur les ressources éducatives libres, au profit de nos collègues enseignants.

Le présent rapport comporte 5 chapitres.

Le chapitre 1 présentera le schéma directeur du projet. Dans lequel, nous présentons le cadre général de notre projet. La population cible, l'idée mobilisatrice, les objectifs de la formation, les bénéfices attendus et les conditions d'insertion du dispositif seront aussi

décrits. Une présentation et une analyse des résultats d'une enquête auprès du public cible seront abordées. Suite à cette étude préalable, des besoins exprimés seront tenus en compte lors de la conception de la formation proposée.

Le chapitre 2 sera consacré à la présentation du cahier de charge. Nous présenterons les techniques de recueil de données utilisées suite auquel une analyse et structuration du contenu sera réalisée et nous décrivons les stratégies d'apprentissage utilisées. Un calendrier de déroulement du projet sera aussi présenté en utilisant le diagramme de gant.

Dans le chapitre 3, nous décrivons les scénarii pédagogiques et les interfaces à concevoir. Le diagramme d'activité et le tableau de spécification du tuteur seront aussi élaborés.

Le chapitre 4 portera sur la phase du devis médiatique et d'encadrement. Une description plus détaillée des interfaces et des outils à utiliser seront présentées.

Le chapitre 5 sera consacré à la présentation et l'analyse des résultats détaillés de la phase d'expérimentation de notre projet qui s'est déroulée du 04/04/2016 au 17/04/2016. Une description des points forts et points faibles ainsi que des propositions d'amélioration de notre dispositif seront présentées.

Nous clôturons notre travail par une conclusion générale et nous proposons des perspectives permettant la pérennisation de ce projet.

Chapitre I :

Phase 1 : Etude préalable et analyse des besoins

Introduction

L'étude préalable est la phase primaire primordiale, pour n'importe quel projet. Suite à cette phase un schéma directeur se trace, présentant une description générale du projet, à savoir son cadre, le public cible, les objectifs, les supports de diffusion à mobiliser...

Ce chapitre est consacré à l'étude préalable, dans lequel, nous présentons, le contexte de notre projet, nous décrivons le public cible et les critères du succès du projet. Une analyse des besoins est aussi réalisée à partir d'un questionnaire diffusé auprès d'une population visée. Les résultats de ce questionnaire sont présentés et interprétés dans ce chapitre afin de déterminer les besoins réels du public cible en une formation à distance sur les ressources éducatives libre.

1 Contexte du projet

De nos jours, l'innovation techno-pédagogique est devenue une obligation pas un choix pour les établissements éducatifs Tunisiens. Comme il y a quelques années la Tunisie a intégré le régime LMD au sein de ses parcours universitaire, pour être conforme à ses partenaires Européens, la France et autres, et pour que ses étudiants trouveront plus de chance à l'étranger, et seront plus compétitifs sur le marché international... Dans le même contexte, et pour les mêmes raisons, des plans stratégiques nationaux (tel que PNS¹ « Tunisie Digitale 2018 ») et internationaux (Tempus, politique Numérique de l'AUF) et des missions ont un objectif commun et une vision pour la Tunisie «*Devenir une référence numérique internationale et faire des TIC un levier important pour le développement socio-économique*».

En fait, c'est toute une politique socio-économique de l'état qui vise à intégrer les TICE, pour trouver plus d'opportunité de partenariat, d'évolution et d'ouverture à l'international. Ainsi l'Université Virtuelle de Tunis (UVT) a été fondée en 2002, ayant pour

¹ Tawfik Jelassi. Tunisie Digitale 2018. Séminaire de Travail «Korba 2014», 30, 31 Mai et 1er Juin 2014.

mission de promouvoir l'enseignement à distance en Tunisie, de diffuser la culture du numérique et d'intégrer les TIC au sein de nos dispositifs d'enseignement.

L'Université Virtuelle de Tunis propose depuis l'année universitaire 2014/2015 une formation en ligne intitulée IFeL (Ingénierie de la Formation en Ligne) pour les enseignants universitaires Tunisiens. Cette formation est répartie en quatre (4) cycles couvrant sept (7) domaines de compétences. Chaque cycle est d'une durée de 4 semaines. Dans ce cadre, se situe notre projet, qui, nous a été proposé par l'UVT, et qui consiste en une mise en place d'un dispositif de formation à distance sur les méthodologies de recherche et l'usage des Ressources Educatives Libres (REL) pour l'enseignement. Ce projet, après son déploiement, sera intégré dans le cadre du projet IFel.

Ainsi, dans le cadre de notre master, nous mettons en place une formation à distance sur les REL au profit des enseignants de la faculté des sciences de Bizerte, pendant deux semaines. Ce projet sera un début et un test du dispositif qui va par la suite se généraliser pour tous les enseignants Tunisiens.

2 Critères du succès du projet

Afin de réussir l'introduction d'une innovation techno-pédagogique au sein d'un environnement donné, plusieurs dimensions sont à prendre en considération. Ainsi, en se référant au modèle ASPI [3] afin qu'une innovation soit un succès il fallait bien l'analyser, la soutenir et la piloter.

Dans un premier temps, il faut bien étudier et analyser l'environnement dans lequel s'insère cette innovation. En second lieu, les variables actancielles et individuelles ont un rôle primordial pour la pérennisation d'un tel projet. Enfin, le pilotage et la gestion de l'innovation sont à entretenir. Nous détaillons dans ce qui suit ces différentes dimensions.

2.1 L'environnement du projet

2.1.1 Niveau Macro :

Pour pérenniser une innovation, il faut bien savoir définir ses besoins et ses objectifs, par la suite il faut étudier sa faisabilité et sa maintenance. L'intégration de cette innovation nécessite un soutien macro-institutionnel soutenu par le gouvernement en premier lieu, par la suite les acteurs et les responsables pédagogiques et administratifs, ont un rôle important pour la réussite d'un tel projet.

Chapitre 1 : Etude préalable et analyse des besoins

Le gouvernement Tunisien, soutient et encourage toute idée d'innovation technopédagogique, afin de promouvoir le développement socio-économique du pays, pour être conforme à nos partenaires Européens, la France et autres, pour s'ouvrir des pistes d'évolution et de développement et pour que nos étudiants trouveront plus de chance à l'étranger, et seront plus compétitifs sur le marché international...

Ainsi l'université virtuelle de Tunis (UVT), étant un établissement public, a pour principale mission de développer des cours et des programmes universitaires d'enseignement en ligne pour les universités tunisiennes. Comme a été déjà mentionné à la section précédente, ces dernières années l'UVT offre des cycles de formations sur l'EAD pour les enseignants Tunisiens, et c'est dans ce même cadre que se situe notre projet. Ainsi, l'UVT nous offre son Espace Numérique du Travail basé sur la plateforme libre Moodle, afin de mettre en place notre formation.

2.1.2 Niveau Meso

Ce projet, sera en premier lieu inséré et testé par les enseignants de la Faculté des Sciences de Bizerte (FSB), c'est l'établissement auquel nous appartenons. La FSB est un établissement d'enseignement et de recherche sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle est rattachée à l'Université de Carthage. La Faculté des Sciences de Bizerte a vu le jour en 1990, elle s'est substituée à l'Ecole Normale Supérieure créée en 1956 à Tunis et transférée à Bizerte en octobre 1980. L'équipe pédagogique de cet établissement est partagé entre six départements, chaque département propose une discipline différente, avec des mastères professionnels spécialisés et des mastères de recherche. Cette faculté dispose de deux laboratoires de recherche accueillants plus de quatre-vingt-dix personnes dans le cadre de projets de recherches très à la pointe de point de vue technologique et en corrélation directe avec les besoins du pays en termes de développement durable...

Notre projet, sera intégré au sein du département informatique de cette faculté. Ce dernier a été fondé en 2001 et offre deux types de licences « licence fondamentale en informatique » et « licence en technologies de l'information et des télécommunications ». Deux masters sont aussi intégrés au sein de notre département, l'un de recherche en informatique, le second professionnel en réseau des télécommunications.

2.1.3 Niveau Micro

Au sein de cet établissement, la culture de l'EAD n'est pas encore connue et pratiquée par l'équipe pédagogique, uniquement le cours du C2I est enseigné en mode hybride et en

utilisant la plateforme Moodle. Ces enseignants ont déjà participé, en Avril 2014 à une journée de sensibilisation sur l'EAD, et à un atelier de formation sur Moodle animé par l'UVT. Ils annoncent leur volonté d'intégrer l'EAD, mais faute de maîtrise de l'outil informatique pour certains, faute de motivation pour d'autres, la non volonté du changement...Tous ces facteurs ont fait que ces enseignants n'ont pas encore commencé à pratiquer l'EAD, ni à suivre des formations à distance. Ainsi, notre projet sera une opportunité pour eux de voir de plus près les opportunités qu'offre l'EAD.

Notre projet, sera principalement testé sur les enseignants appartenant au département informatique de la faculté, ces derniers, expriment leurs envies de découvrir de plus près l'EAD ... Ainsi, la formation que nous proposons, sera une opportunité pour eux pour vivre l'expérience d'apprenant en EAD, pour découvrir les REL et les outils TICE, qui leurs permettront de suivre l'évolution techno-pédagogique du domaine.

Ainsi, nous remarquons que le milieu d'accueil de notre projet et la volonté des enseignants du département informatique de la FSB, l'appui de l'état représenté en l'UVT, seront des facteurs de réussite de notre projet.

2.2 Les variables actancielles :

Les acteurs du dispositif que nous allons mettre en place, sont indispensables pour la réussite de ce projet. *« Ce sont là des éléments qui influencent fortement la mise en place de l'innovation et qui, par ailleurs, sont aussi transformés par la mise en place de l'innovation. En effet, l'innovation changera les représentations et pratiques des acteurs, et dans ce sens, l'innovation devient un terrain de formation continue dont l'objet devient la culture des acteurs »* [4].

Dans notre dispositif, en étant porteur de l'idée d'innovation, notre rôle est primordial pour la réussite de ce projet. Le côté symbolique, l'ambiance et la relation au sein de l'équipe pédagogique qui constituera notre public de testeur, le soutien et la motivation des différents acteurs sont des facteurs importants pour la réussite d'un projet.

En fait, pendant chaque rencontre ou réunion de l'équipe pédagogique du département informatique, nous leur parlons de l'importance de l'EAD, et des opportunités qu'ils offrent. Dès la phase de définition du projet en Janvier, nous commençons à parler de l'importance des REL et de la formation continue pour les enseignants...

Ainsi, l'accompagnement et le soutien des acteurs et l'administration par des actions initiatives: diffuser toute information relative à la formation à distance, participer à cette formation, motivation...sont des éléments de réussite du projet. L'appui de notre chef de département, *M.Tarek Ben Mnaa*, et sa participation à notre projet est considéré un facteur important pour la motivation et l'implication des enseignants.

2.3 La démarche de pilotage

Afin que notre projet soit un succès, nous comptons assurer le soutien et l'accompagnement des différents participants dans les différentes phases du projet. Ce projet sera une expérience pilote, et sa réussite permettra de le généraliser pour tous les enseignants Tunisiens.

Ainsi, un suivi du comportement des différents participants dans les différentes étapes de projet sera réalisé. Un test d'évaluation sera proposé à la fin de la formation. Les données prélevées seront étudiés, afin de définir les points forts et les points faibles de cette innovation, dans un but d'amélioration ...

3 Caractérisation du public Cible

Les ressources éducatives libres et les opportunités qu'elles offrent intéressent tout enseignant en général. Ainsi, tous les enseignants Tunisiens ; primaires, secondaires et universitaires forment une population visée par notre projet. Toutefois, vu les contraintes temporelles de ce projet, et étant une enseignante universitaire, le public cible sera délimité, à mes collègues enseignants au sein du département informatique de mon établissement d'accueil; la faculté des sciences de Bizerte «FSB». L'équipe pédagogique de ce département est composée de 46 enseignants permanents et contractuels. Ces enseignants ont une formation de base en informatique ou en télécommunication. La majorité des enseignants dans ce département sont des jeunes entre 30 et 40 ans, motivés et prédisposés au changement. Ces enseignants utilisent généralement le présentiel enrichi par le numérique et sont conscients de l'importance des TICE pour faciliter l'apprentissage, mais n'ont aucune idée sur l'EAD, ces différents outils ni sur les ressources éducatives libres et les opportunités qu'elles offrent. Seuls les enseignants C2I de ce département utilisent la plateforme Moodle, et ont une idée sur ses différentes fonctionnalités.

Les moyens retenus pour trouver notre public sont le contact direct dans l'entourage, l'appel téléphonique et le mailing. Ainsi, afin de mieux cibler nos objectifs et définir notre plan de travail, un questionnaire d'analyse des besoins et d'identification des demandes des enseignants Tunisien s'est avéré indispensable. Ce questionnaire d'analyse a été réalisé par « googleforms » et diffusé par mailing. Cinquante enseignants entre amis et collègues ont été sollicités.

4 Analyse des besoins

Afin d'identifier les besoins des enseignants en une formation sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres, et adapter le contenu à leur besoins réels, un questionnaire d'enquête a été élaboré et diffusé via Google forms. Voici son lien :

https://docs.google.com/forms/d/1PEktNxPiQ_KVuMkLpl3mqO25ya0jsbNqThFz95nbz_c/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

La figure 1 représente une capture d'écran d'un extrait de ce questionnaire. Nous présentons en premier lieu la définition des REL car nous pensons que cette terminologie est non familière par la population visée.

Recherche et Usage des Ressources Educatives Libres REL

Selon l'UNESCO : « Les REL sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit ».

Afin d'identifier les besoins des enseignants en une formation à distance sur la recherche et l'usage des REL, nous vous proposons de répondre au questionnaire suivant :

Nom et Prénom (facultatif)

Votre réponse

Vous êtes ?

Homme

Femme

Figure 1: Capture d'écran du questionnaire réalisé

Cette étude a porté sur les points suivants:

- Environnement personnel et professionnel du public cible (âge, sexe, grade...)
- Besoin en formation à distance

Chapitre 1 : Etude préalable et analyse des besoins

- Besoin en recherche d'information
- Niveau de connaissance en recherche d'information
- Niveau de conscience en l'importance des REL
- Compétences requises pour l'usage des REL
- Besoin en une formation à distance sur les REL

Le recueil des données s'est fait à partir de l'outil d'analyse des données de Google forms. Un fichier Excel contenant toutes les réponses par question a pu être téléchargé à partir de cet outil, et des graphiques de type Camembert ont été automatiquement générés par cet outil.

Au total, trente-quatre enseignants ont répondu au questionnaire en ligne, qui s'est étalé du 02 au 05 février 2016, en pourcentage, nous avons 68% de la population ciblée. Un rappel a été envoyé le 04 Février, afin d'inciter le public cible à répondre à ce questionnaire.

Nous présentons dans ce qui suit l'analyse des résultats recueillis selon les diverses sections.

4.1 Informations personnelles et professionnelles de la population cible

Ce questionnaire a permis de recueillir auprès d'un échantillon représentatif de 34 testeurs, des données liées aux caractéristiques telles que : le sexe, l'âge, le grade, la spécialité et l'ancienneté en tant qu'enseignant. 75% de ces enseignants sont des informaticiens, les autres sont aussi issus d'une discipline assez voisine qui est les télécommunications.

Parmi la population interrogée et qui a répondu au questionnaire 70.6% sont des femmes, ceci est prévisible puisque au sein de notre département 78% des enseignants sont des femmes. Ces résultats sont présentés à **la figure 2**.

Figure 2: Sexe de la population interrogée

Aussi, notre département a été créé en 2001, c'est un département assez nouveau au sein de la faculté et la majorité des enseignants sont des jeunes, donc c'est prévisible que 65%

des enseignants interrogés ont un âge inférieur à 40 ans. En plus, généralement les jeunes sont les plus intéressés par des formations, pour évoluer et améliorer leurs cursus. **La figure 3**, ci-dessous représente les résultats relatifs à la tranche d'âge de la population cible collectés.

Figure 3:Tranche d'âge de la population interrogée

Parmi les enseignants interrogés 18 sont titulaires d'une thèse de doctorat, 2 sont titulaires d'un HDR et 10 sont titulaires d'un master de recherche. Ceux qui sont titulaires d'un HDR sont minoritaires et ceci s'explique par la tranche d'âge assez jeune des enseignants interrogés.

Figure 4: Grade de la population interrogée

Tel qu'il est explicité dans le diagramme secteur à **la figure 5**, la plus grande majorité des enseignants participant à l'enquête (presque 65%) ont une expérience dans l'enseignement qui varie entre 1 et 10 ans. Ceci pourrait être expliqué d'une part par le fait que la proportion de cette catégorie d'enseignants du département informatique à la FSB est relativement la plus importante. D'autre part, ces enseignants assez jeunes et suivant encore des études de recherche, sont les plus motivés par l'usage des TICE.

Figure 5: Ancienneté dans l'enseignement

Ainsi, nous remarquons que la population interrogée est à 70% des femmes, à 85% moins de 40 ans, à 58% titulaire d'un doctorat, à 65% ayant une expérience moins de 10 ans dans l'enseignement. C'est une population assez jeune, motivée par la recherche et l'usage des TICE, prédisposée au changement, donc susceptible de former un public idéal de testeur pour notre formation à distance.

4.2 Besoin en formation à distance

Afin d'analyser le besoin du public cible en formation à distance, trois questions relatives aux contraintes d'une formation présentielle et les opportunités qu'offrent une formation à distance ont été lancées. Nous présentons dans ce qui suit les questions posées et les réponses relatives à chacune d'elles.

La figure 6, montre que presque 40% de la population interrogée, sont totalement d'accord qu'ils ont renoncé à une formation présentielle faute de créneaux horaires disponibles et pour ne pas pouvoir se déplacer. Presque 40% sont d'accord, mais pas totalement, qu'ils ont renoncé à une formation à cause de ces deux raisons. Nous expliquons ceci par le fait, qu'il y a d'autres raisons possibles pour lesquels ils ont renoncé à une formation, en plus de ces deux raisons cités par la question. Une personne n'a jamais renoncé à une formation à cause d'un créneau horaire indisponible et deux personnes uniquement ne leurs ai jamais arrivé de renoncer à une formation à cause d'une contrainte spatiale. Nous remarquons aussi que cinq parmi 34 enseignants interrogés ont choisi la position neutre. Nous interprétons ceci, par le fait qu'ils ne leurs ai pas arrivé d'être invité à suivre une formation, pour pouvoir choisir, ou par le fait que toutes les propositions données ne correspondent pas à leur position.

Figure 6: Contraintes d'une formation présentielle

La figure 7, représente les avis des enseignants par rapport aux opportunités offertes par une formation à distance. Ainsi, nous remarquons que presque 65% des enseignants sont totalement d'accord qu'une formation à distance permet de vaincre les contraintes spatiales et temporelles.

Figure 7: Avantages d'une formation à distance

Cette figure montre aussi que 26% du public cible sont aussi d'accord mais pas totalement, une seule personne n'est pas d'accord et deux n'ont pas d'avis sur ce sujet. Nous interprétons ceci par le fait que tout est relatif, une telle formation permet de résoudre ces contraintes mais partiellement. Parfois on se trouve face à une formation à distance, mais la modalité de cette formation ne nous correspond pas. En effet, une période temporelle fixée pour une formation à distance peut ne pas correspondre à nos disponibilités. Nous pouvons

aussi avoir des contraintes matérielles qui ne nous permettent pas de suivre une telle formation.

Nous pouvons ainsi conclure que presque 90% des enseignants sont conscients des avantages et des opportunités offertes par une formation à distance mais à degré de conviction variable (totalement d'accord et partiellement d'accord).

4.3 Besoin en recherche d'information

Pour évaluer le besoin des enseignants en recherche d'information en général, quelques questions ont été posées, visant à avoir une idée sur la fréquence d'usage de ressources recherchées sur internet, et l'importance qu'attribuent les enseignants interrogés aux licences de ces ressources.

4.3.1 Utilisation d'internet et licence attribuée à une ressource :

La figure 8 montre que presque 95% des enseignants utilisent très fréquemment des ressources recherchés sur Internet. Le fait que le nombre des enseignants ayant répondu « souvent » (19) est supérieur à ceux qui ont répondu « toujours » (13) est expliqué par le fait, qu'Internet n'est pas la seule source d'information. Ces enseignants utilisent aussi les livres et les anciens supports de cours comme ressources éducatives.

Uniquement 33% de ces enseignants s'intéressent à la nature de la licence attribuée à une ressource ou une œuvre recherchée sur internet. Ce résultat est considéré relativement faible pour une population d'enseignants chercheurs. Ces résultats peuvent avoir deux interprétations ; d'un côté nous pensons qu'une population d'enseignants est plutôt intéressée par la recherche Internet pour des fins de recherche et d'enseignement, donc ce qui compte pour eux c'est l'accessibilité de l'information, indépendamment de sa licence. D'un autre côté, ceci est peut être dû à la non conscience de l'importance d'une licence attribuée à une œuvre et la non connaissance des significations de ces licences. En fait lors, d'une interview avec quelques enseignants, nous avons noté que certains pensent qu'une licence ne peut être que propriétaire et payante alors à quoi sert à en connaître.

Figure 8: Fréquence d'usage de ressources Internet et licence attribuée

La figure 9 montre que, malgré qu'ils ne vérifient pas la licence attribuée à une ressource, ces enseignants sont conscients de son importance. En fait, plus que 60% de la population interrogée pense que connaître et comprendre une licence est très utile voire indispensable (pour 26%). Ainsi, parmi les objectifs que nous visons dans notre formation est de montrer à ces enseignants l'utilité de comprendre la signification d'une licence attribuée à une œuvre.

8) Comprendre la nature et le rôle d'une licence d'utilisation d'une ressource vous semble :

(34 réponses)

Figure 9 : Nature d'une licence

4.3.2 Besoin en recherche efficace et sources fiables :

Après avoir analysé le besoin des enseignants en la lecture d'une licence attribuée à une œuvre, nous nous intéressons dans cette partie à l'importance de s'assurer de la fiabilité d'une information trouvée sur le web.

6) S'assurez-vous de la fiabilité des documents trouvés sur le net ? (34 réponses)

7) Apprendre à faire une recherche efficace et s'assurer de la fiabilité d'une information trouvée sur le net, vous semble:

(34 réponses)

Figure 10: Besoin en recherche efficace

La figure 10 montre que presque 90% des enseignants s'assurent de la fiabilité d'une ressource trouvée sur internet et sont conscients de la nécessité d'être capable de faire une recherche efficace sur internet et de s'assurer de la fiabilité d'une source d'information. Ainsi, la fiabilité d'une information est un souci majeur pour ces enseignants. Ceci est aussi prévisible puisque notre public cible a pour mission de partager le savoir et le savoir-faire, transférer et faire acquérir des connaissances à ses apprenants. Ainsi s'assurer de la fiabilité et de la qualité d'une ressource est primordial pour le métier d'enseignant.

4.3.3 Besoin en outils de référencement bibliographiques :

Après avoir analysé le besoin en recherche de sources fiables sur Internet, des questions relatives au besoin en maîtrise d'outils de référencement bibliographiques ont été posées.

Figure 11: Utilité des logiciels de référencement bibliographiques

La figure 11 montre que presque 70% des enseignants interrogés n'utilisent pas les outils de référencement bibliographiques et presque 55% pensent qu'apprendre à utiliser ces outils est très utiles, voire indispensable pour 12% de la population cible. Toutefois, presque 30% de la

population ne voient pas l'importance de cet outil. Nous expliquons ceci par le fait qu'ils n'ont pas une idée sur la facilité offerte par ces outils ou qu'ils ne sentent pas le besoin de l'utiliser.

Ainsi, nous comptons réserver une activité de la formation proposée, sur l'usage de l'un de ces logiciels de référencements bibliographiques, et leur montrer son utilité et son importance pour la gestion de la bibliographie. Nous utiliserons bien évidemment une version libre.

4.4 Besoin en usage des ressources éducatives libres

4.4.1 Utilisation des logiciels libres et des REL

Dans cette partie du questionnaire, nous nous sommes intéressés à comparer l'utilisation des ressources éducatives libres aux logiciels libres pour l'enseignement. Les résultats obtenus, présentés à **la figure 12** montrent que 60% des enseignants utilisent les logiciels libres (question 13) très fréquemment alors que uniquement 35% utilisent les ressources libres (question 14). Les enseignants interrogés sont en grande partie des informaticiens donc ayant souvent recours à l'utilisation des logiciels et vu les opportunités offertes par les logiciels libres, ces enseignants les utilisent très fréquemment, ce qui explique les résultats trouvés.

Alors que pour les ressources libres, certains enseignants ne connaissent pas encore les opportunités offertes par ces ressources, donc c'est prévisible qu'ils ne sont pas en train de les utiliser. Déjà la question 16, montre que plus que 65% de ces enseignants pensent que c'est très utile de comprendre les REL, uniquement 10% pensent que c'est indispensable.

Nous interprétons ces résultats par le fait que les enseignants utilisent déjà Internet pour enrichir leurs cours, et généralement l'information est accessible, il faut juste s'assurer de la fiabilité, donc ce n'est pas indispensable de comprendre les REL mais c'est plutôt très utile puisqu'il les aidera à améliorer leur cours. 25% de ces enseignants ne voient pas vraiment l'intérêt des REL, ceci est dû à notre avis, à la non connaissance du domaine, ainsi nous comptons dans notre formation leur montrer l'importance et l'utilité des ressources libres pour l'enseignement.

13) Utilisez-vous des logiciels libres pour l'enseignement ? (34 réponses)

15) Utilisez-vous des ressources éducatives libres REL ? (34 réponses)

16) Comprendre le concept des ressources éducatives libres, vous semble : (34 réponses)

Figure 12: Utilisation des REL pour l'enseignement

4.4.2 Être conscient de l'importance des REL

La **figure 13** montre que 70% des participants sont conscients que l'utilisation libre des ressources pédagogiques, est très utile, et 6% uniquement pensent que c'est indispensable. Pour le reste ils ne voient pas vraiment l'utilité de ces ressources. Alors que, l'usage en libre droit des publications scientifiques est indispensable pour 30% de la population interrogée et très utile pour 60% de ces enseignants. Ce résultat s'explique par le fait que presque 90% du

public cible sont des enseignants chercheurs donc très intéressés par la recherche scientifique et par la possibilité de la libre utilisation des données de recherche.

Figure 13: Avis sur le libre accès aux REL et aux publications scientifiques

4.4.3 Usage des REL

Après avoir étudié l'avis des enseignants sur l'importance des REL. Nous analysons dans ce qui suit leur besoin en usage des REL. nous visons à tester les compétences à acquérir par ces enseignants en terme d'utilisation des ressources libres.

La **figure 14** montre que 70% des enseignants pensent que c'est très utile, voire indispensable (20%) de savoir distinguer les REL des autres ressources (question 22). 65% pensent que savoir quand et pourquoi utiliser les REL est très important pour un enseignant (question 23).

Presque 80% des enseignants (question 24) pensent que être capable de rechercher les REL par les mécanismes de recherche simple et avancée et en manipulant les paramètres de recherche de manière à moduler la découverte des REL suivant les besoins, est très utile voire

indispensable (pour 24% de ces enseignants). 11% étaient neutre pour la question 22 qui concerne la distinction des REL, 8% pour la question 23, qui concerne le pourquoi des REL, et uniquement 3% (une personne) est resté neutre pour la question 24.

Ces résultats montrent bien, donc, la priorité que donne ces enseignants au besoin en maîtrise des outils de recherche d'information afin de sélectionner les ressources éducatives libres les plus appropriés. Ainsi, un module de notre formation portera sur cet aspect de recherche des REL.

22) Savoir distinguer les REL d'une autre ressource, vous semble : (34 réponses)

24) Etre capable de rechercher des REL sur Internet par les mécanismes de recherche simple et avancée et en manipulant les paramètres de recherche de manière à moduler la découverte des REL suivant les besoins, vous semble :

(34 réponses)

Figure 14: Compétences relatives à l'usage des REL

4.4.4 Impact des REL

Les enseignants ont été aussi interrogés sur leur avis de l'importance de l'élaboration des ressources éducatives libres. La figure 15 montre que plus que 80% des enseignants sont conscients que la production des REL par une équipe pédagogique est très bénéfique pour l'étudiant, l'enseignant et l'université. En effet, ceci permet à l'université de devenir plus

visible sur le web, à l'étudiant d'acquérir de nouvelles compétences, à l'enseignant de rendre son cours plus interactif, et d'être visible en terme de production de ressources.

Aussi nous remarquons que 62% des enseignants (question 27) sont totalement d'accord que l'usage des REL améliorera la qualité de l'enseignement. Pour cette question, 5 enseignants n'ont pas donné d'avis, nous pensons que, ceci est peut être expliqué par le fait qu'il ne connaisse pas vraiment l'apport des ressources libres sur la qualité de l'enseignement.

Figure 15 : Elaboration des REL

Ces enseignants seront donc intéressés par une formation qui leur permettra de concevoir et développer des REL. Ceci sera donc une perspective de notre travail.

4.5 Besoin en formation à distance sur les REL

Une dernière question a été posée à notre public cible concernant leur aptitude à suivre une formation à distance sur la recherche et l'usage des REL. Les résultats obtenus sont présentés à la figure 16.

La figure 16 montre que 67% des enseignants interrogés sont totalement d'accord de suivre une formation à distance leurs permettant d'acquérir de nouvelles compétences en terme d'usage des TICs et la recherche et l'usage des ressources éducatives libres. 26% sont partiellement d'accord. Ceci s'explique par le fait qu'ils n'ont pas encore toutes les données

relatives à la modalité de la formation (période, durée...). Uniquement deux personnes sont indifférentes à ce sujet.

Ainsi, parmi les 34 personnes interrogés nous avons 23 personnes qui ont donné leur accord de suivre une telle formation à distance, reste maintenant à convaincre les 9 personnes qui ne sont pas totalement d'accord et les deux qui n'ont pas d'avis à ce sujet. Ce pourcentage est en fait prévisible car en revenant aux autres résultats obtenus par les autres questions, nous remarquons que nous avons une moyenne de 70% des réponses qui sont d'accord pour le fait d'apprendre à chercher et utiliser les REL (figure 14).

Figure 16: Suivre une formation sur les REL

4.6 Conclusion de l'analyse des besoins

Ainsi, après avoir analysé les données obtenues par la diffusion de ce questionnaire auprès de 34 enseignants universitaires appartenant au département informatique de la faculté des sciences de Bizerte, nous avons remarqué que la majorité du public cible sont relativement jeune, intéressée par la formation à distance. 90% de ces enseignants utilisent internet très fréquemment pour préparer des ressources pédagogiques, et sont conscients de l'importance de s'assurer de la fiabilité d'une ressource trouvée. 80% de ces enseignants sont conscient de l'utilité de la maîtrise de la méthodologie de recherche pour repérer des ressources éducatives libres les plus adéquates. Au total, nous avons presque 70% (23 enseignants) du public interrogé, très intéressés de suivre une formation sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres.

Lors de cette phase d'analyse des besoins, nous avons pu identifier les besoins réels en une telle formation à distance. En effet, nous comptons prévoir un module de formation sur le

principe des REL, et les différentes licences qui y sont attribués, et un second module sur la recherche et l'organisation des REL.

5 L'idée mobilisatrice :

Après avoir analysé les besoins de notre public cible, une meilleure idée s'est développée sur les attentes des enseignants interrogés, ainsi une vision plus claire du contenu de notre projet s'est développée.

Cette formation, a pour objectif de faire découvrir à l'enseignant l'importance et les opportunités offertes par les ressources éducatives libres, visant à changer ses pratiques d'enseignement, en vue d'améliorer l'apprentissage. Ainsi l'idée mobilisatrice de notre projet est formulée ainsi « **Enrichir son enseignement par les TICE et utiliser les ressources éducatives libres pour élaborer une formation de façon plus motivante** ».

Découvrir et utiliser les REL leur permettra d'améliorer et enrichir son support de cours, découvrir de nouveaux outils, de nouvelles approches pédagogiques leur incitera à changer ses pratiques d'enseignement en vue de proposer une formation plus motivante à ses étudiants.

D'un autre côté, une mise en place d'une telle formation leur permettra de s'approprier l'usage des outils TIC pour l'enseignement. En fait, tout au long de cette formation à distance, des outils de carte conceptuelle, des logiciels de référencement bibliographique, des outils de travail collaboratif... seront rencontrés et seront manipulés par les enseignants, leur permettant de découvrir leur importance et leur utilité pour l'enseignement.

Cette formation, initiant à l'usage des TICE et des REL, sera une première expérience en EAD pour les enseignants de la faculté. La réussite de son expérimentation permettra de généraliser son application pour tous les enseignants tunisiens.

6 Les conditions d'insertion

6.1 Les supports matériels

La formation est destinée aux enseignants universitaires, en une grande partie ayant un profil d'informaticien, donc maîtrisant l'outil informatique et la navigation Internet.

La formation sera suivie à distance pendant deux semaines, un seul regroupement présentiel est prévu au début de la formation pour initier les participants à l'usage de la plateforme Moodle et la manipulation de quelques outils dont ils auront besoin tout au long de

la formation... La séance présentielle sera organisée à la salle d'EAD au sein de notre faculté. Cette salle est équipée par l'UVT avec 30 postes performants et fonctionnels et disposant d'une connexion permanente à internet.

Pour suivre cette formation l'apprenant devrait disposer d'un ordinateur personnel et un accès permanent à Internet. Aussi l'usage d'un Smartphone ou d'une tablette sera possible vu que la plateforme Moodle permet ce type d'accès via une application mobile.

6.2 Les modalités d'accès

S'agissant d'une formation basée sur le principe de l'autoformation assistée, l'apprenant pourra étudier quand il le souhaitera. La planification prévue dans le cadre de cette formation sera celle qui sera retenue pour la période d'accès à l'expérimentation: fin mars- début avril 2015. Le module de formation sera accessible sur la plate-forme Moodle. L'accès à l'environnement d'apprentissage médiatisé sera contrôlé par mot de passe et par des identifiants qui seront attribués aux participants. C'est l'UVT qui gère la phase d'inscription des utilisateurs sur Moodle. Personnellement, ayant le profil de gestionnaire sur cette plateforme, nous créons l'espace de cours et gérons l'inscription des enseignants à ce cours. Donc la formation sera accessible de n'importe où et à n'importe quel moment.

6.3 Les modalités pédagogiques :

Nous pensons que pour proposer une formation motivante, il sera judicieux de diversifier les approches et stratégies pédagogiques utilisées. Quoique notre formation soit basée sur le constructivisme et le socioconstructivisme [5], nous aurons recours, pour les activités d'autoévaluation, à des activités d'application de type par découverte guidée, qui relèvent du behaviorisme [6]. Ceci aidera l'apprenant à mieux assimiler les notions théoriques du cours.

Pour les activités d'évaluation, elles seront d'intégration et de transfert basées sur l'approche constructiviste et socioconstructiviste. Cette approche va non seulement favoriser le cognitivisme mais également réintégrer l'aspect social de l'apprentissage. En effet, le socioconstructivisme part du principe que la connaissance est construite par l'apprenant. Celui-ci n'est plus un agent receveur de savoirs mais un acteur dans le processus d'acquisition de ses connaissances. Une deuxième caractéristique de cette approche est que l'apprentissage nécessite l'engagement d'un apprenant actif puisque c'est lui-même qui va construire ses représentations grâce à des interactions avec les autres apprenants. La dimension sociale est donc réintégrée aux dispositifs innovants et rompt ainsi avec les anciens modèles de

formation à distance. Enfin, la troisième caractéristique de cette approche est la prédominance que joue le contexte d'apprentissage dans le processus d'acquisition des connaissances.

7 Les bénéfices attendus et objectifs de la formation

7.1 1. Bénéfices attendus

Le développement d'un environnement multimédia d'apprentissage doit, pour avoir un sens, s'inscrire dans un projet plus vaste. Tel est le cas de notre projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet national qui est celui de l'Université Virtuelle de Tunis. Cette dernière organise depuis deux années des cycles de formation sur l'usage pédagogique des TICE et la scénarisation d'un cours en ligne pour les enseignants universitaires Tunisiens. Cette formation sur les REL, s'inscrit dans ce même cadre, sera une continuité des autres formations et ayant pour objectif de sensibiliser les enseignants Tunisiens à l'importance des REL et leur utilisation pour élaborer un cours d'une façon plus motivante. Mais cette fois l'objectif est de généraliser ce projet pour tous les enseignants ; primaires, secondaires et universitaires.

Ainsi, l'approche « bottom up » qui part de l'initiative locale pour s'étendre progressivement sera appliquée dans notre projet. En fait, nous testons ce dispositif pour une trentaine d'enseignants universitaires, appartenant à la faculté des sciences de Bizerte et nous l'étendons pour tous les enseignants Tunisiens.

Cette formation s'inscrivant dans le cadre d'un projet proposé par l'Université Virtuelle de Tunis, qui est un établissement public, sera proposée gratuitement pour tous les enseignants Tunisiens, dans le but d'améliorer la qualité d'enseignement et de les encourager à élaborer des REL.

7.2 Objectifs de la formation

Ce dispositif de formation à distance visera à améliorer la qualité de l'enseignement en intégrant les TICE et en utilisant les REL. Cette formation sera une opportunité pour ces enseignants de découvrir de plus près les avantages qu'offre l'EAD, en vainquant toutes contraintes temporelles et spatiales et en découvrant les plates-formes d'apprentissage et les possibilités qu'elles offrent. Ces derniers découvriront aussi le concept des ressources libres et seront capable de trouver et utiliser des REL.

7.2.1 Objectifs généraux

Les objectifs généraux de cette formation à distance sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres sont :

- Utiliser les ressources éducatives libres pour élaborer une formation de façon plus motivante.
- Utiliser les ressources éducatives libres (scientifiques et pédagogiques) et traiter l'information à des fins de recherche et d'enseignement
- Utiliser des outils TICE pour enrichir son enseignement.

7.2.2 Objectifs spécifiques

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

- Rechercher et identifier les ressources d'information appropriées à une discipline
- Évaluer la qualité et la pertinence des sources d'information en ligne
- Distinguer une REL d'une autre ressource
- Savoir quand et pourquoi utiliser les REL
- Comprendre le rôle des REL dans la recherche en éducation
- Utiliser un outil de recherche pour trouver des REL
- Sélectionner les REL appropriées
- Distinguer les types de licences libres
- Organiser les REL

Un autre point fort d'une formation à distance pour les enseignants est à signaler, c'est le fait de permettre à un enseignant de vivre l'expérience d'être apprenant ; lui incitant ainsi à réfléchir sur l'importance du tutorat, et le préparant un autre jour à devenir un tuteur.

8 Les supports de diffusion

8.1 Les Ressources :

8.1.1 Plateforme d'enseignement à distance Moodle

Etant une formation à distance, l'usage d'une plateforme d'EAD s'est avéré indispensable. En Tunisie, tous les enseignants Tunisiens sont automatiquement préinscrits à l'espace numérique de travail de l'UVT, et qui est basé sur la plateforme libre Moodle². C'est une plateforme d'apprentissage en ligne sous licence libre servant à créer des communautés

² <https://moodle.org/>

s'instruisant autour de contenus et d'activités pédagogiques. Elle est accessible par internet via un identifiant et un mot de passe, et dotée d'outils de communication (chat, forum, messagerie directe, messagerie électronique intégrée), d'organisation (agenda, planning...) et de partage (mise en commun de documents, perception et suivi des activités..).

Cette plateforme est caractérisée par une interface ergonomiquement familier, simple et facile à utiliser. Elle permet la gestion des groupes et offre plusieurs types d'activités d'apprentissage. Notre choix pour Moodle sera bénéfique pour les enseignants formés dans la mesure où, à la fin de cette formation ces enseignants seront habitués et capables d'utiliser Moodle, et pourront par la suite l'exploiter dans leurs projets de cours en ligne, puisque en Tunisie, tout module enseigné à distance devrait passer par cette plateforme intégrée par l'UVT.

La figure ci-dessous représente une capture d'écran de l'interface d'accueil de la dite plateforme.

Figure 17:Plateforme de travail Moodle

8.1.2 Scénari Opale

Nous allons utiliser un outil de médiatisation particulier dédié à l'édition et la création des contenus pédagogiques, qui est la chaîne éditoriale Scenari avec son modèle documentaire Opale 3.5³ pour développer le cours qui sera transmis aux apprenants. Cette chaîne éditoriale répond de manière avantageuse aux besoins des enseignants puisqu'elle permet, de concevoir le cours sous la forme d'un fond documentaire centralisé et structuré en plusieurs items avec une logique de publication multi-support et multi-cible.

³ <http://scenari-platform.org/projects/opale/fr/pres/co/>

Figure 18:Interface du module Opale

Pour les ressources humaines, nous avons déjà eu l'accord de notre chef de département informatique, et notre doyen de la faculté des sciences de Bizerte pour la mise en place de ce dispositif de formation.

8.2 Les Contraintes

La seule contrainte à signaler, c'est la motivation des enseignants, qui quoique, annonçant leur intérêt à la formation, risquent d'abandonner le parcours à mi-chemin. En effet, la phase de test est programmée pour le mois d'avril et la formation nécessite un minimum d'engagement de leur part, et en mois d'Avril les enseignants Tunisiens sont en pleine phase d'encadrement et de suivi des étudiants. Aussi cette période coïncide à la période de préparation des dossiers pour les concours nationaux de promotion de grade. Ainsi, nous devons tenir compte de cette contrainte et essayer au maximum de garder l'attention de ces éventuels apprenants. Pour ce faire, nous comptons proposer un cours interactif, diversifier les activités d'apprentissage en se basant plutôt sur celles collaboratives... Ainsi l'enseignant se sentira entouré, en train de travailler en groupe, et ça sera plus difficile pour lui d'abandonner ses co-équipiers que d'abandonner la formation. Aussi, nous comptons relancer les apprenants inactifs, les encourager lors des séances de tutorat synchrones, envoyer un feedback rapide des travaux rendus... Tous ces points permettront de minimiser le taux d'abandons dans une formation à distance.

Conclusion

Ce premier chapitre était destiné à l'étude préalable de notre projet. Lors de cette phase, une description du contexte, du cadre et des objectifs généraux et spécifiques a été réalisée.

Un questionnaire d'analyse des besoins a été lancé auprès d'un public d'enseignants universitaires appartenant à la faculté des sciences de Bizerte en Tunisie, et une interprétation des résultats a été présentée. La phase d'analyse des besoins a montré que le public cible est intéressé par une formation à distance sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres. Cette formation leur permettra de développer de nouvelles compétences liée à l'usage des TICE et des ressources éducatives libres visant à améliorer leurs pratiques d'enseignement.

Chapitre 2

Phase 2 : Analyse et structuration des contenus

Introduction :

Dans un dispositif de formation, l'analyse et la structuration des données est une phase indispensable, aboutissant à la structuration modulaire de la formation. Cette phase comprend deux opérations principales dont l'extraction et le recueil des données, et l'analyse pédagogique des informations.

Dans ce chapitre, après avoir identifié le dispositif de formation, nous rappelons en premier lieu les objectifs spécifiques et généraux du module à concevoir, nous décrivons par la suite l'étape du recueil des données qui formeront une base des connaissances et qui seront par la suite traités pour des fins pédagogiques. En second lieu, une analyse pédagogique des informations récoltées sera réalisée et les différentes situations d'apprentissages seront élaborées. Ce chapitre sera dédié aussi à la présentation du principal contenu de la formation, en décrivant le planning de réalisation des différents modules.

1 Présentation du dispositif de formation :

Une description des principales caractéristiques de notre dispositif de formation est présentée au tableau 1.

Titre du projet	- Rechercher et Utiliser des Ressources Educatives Libres (REL)
Nom du concepteur, tuteur et coordinateur	- Haifa Belhadj Anane
Public cible et ses caractéristiques	- Une trentaine d'enseignants motivés, appartenant au département informatique de la faculté des sciences de Bizerte en Tunisie. - Enseignants jeunes et motivés, maîtrisant l'outil informatique et la recherche internet, mais n'ont aucune idée sur les REL et les opportunités

	qu'elles offrent, et n'ayant jamais suivi une formation à distance ni pratiquer l'enseignement à distance.
Besoins supposés	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des enseignants - Améliorer la qualité de l'enseignement en intégrant les TICEs et en utilisant les REL au sein des établissements Tunisien
Type du dispositif	<ul style="list-style-type: none"> - Formation à distance pendant deux semaines en utilisant la plateforme Moodle - Une séance présentielle est prévue au début de la formation pour initier les participants à l'usage de Moodle et présenter le planning et les modalités de suivi et de tutorat
Modèle pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> - Constructivisme - Socioconstructivisme
Pré requis	<ul style="list-style-type: none"> - Maîtrise de l'outil informatique - Utilisation basique de la plateforme Moodle
Objectifs Généraux	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser les outils TICE et les REL pour élaborer une formation de façon plus motivante. - Utiliser les ressources éducatives libres (scientifiques et pédagogiques) et traiter l'information à des fins de recherche et d'enseignement - Utiliser les REL pour mettre en place son projet de cours en ligne
Partenaires impliqués et déjà contactés	<ul style="list-style-type: none"> - Université Virtuelle de Tunis
Modalités de financement	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de modalité de financement particulière - C'est un projet à caractère public

Tableau 1: Description du dispositif de formation

2 Extraction et recueil des informations de base

Nous rappelons que ce projet est réalisé en collaboration avec l'université virtuelle de Tunis dans le cadre de la formation continue des enseignants Tunisiens en ingénierie de l'enseignement à distance. Les informations seront récoltées à travers des entretiens avec des responsables de l'UVT d'une part et renforcée par une analyse documentaire d'autre part.

Ainsi, une interview a été réalisée avec le responsable de cette formation à l'UVT, à l'issu duquel nous avons défini un ensemble d'objectifs spécifiques, et récupéré un ensemble

de ressources produites par des experts dans le domaine, dont un document de travail de l'UVT et ses partenaires [7], et à partir desquels nous allons extraire les données qui formeront le support pédagogique de notre formation.

Nous avons aussi suivi, un séminaire⁴ animé par une experte REL de l'UVT sur les REL et les MOOC, diffusé le 29 Janvier 2016. Ainsi nous avons pu soulever un ensemble de points et améliorer notre connaissance dans le domaine.

En second lieu, notre seconde source de recueil des données est internet. Afin de disposer d'une base de données assez diversifiée et trouver plus d'idées d'activités, une recherche internet sur les REL a été réalisée. Ce travail systématique de collecte devrait être facilement réalisable car dans le domaine qui nous occupe, les ressources sont nombreuses. Cependant il faudra être vigilant et procéder systématiquement à une validation de la fiabilité des contenus. Ainsi, des documents de source fiable tel que « UNESCO » et des « MOOC » sur les REL ont été repérés (voir webographie).

Nous avons aussi participé le 10 Mars 2016 à un Barcamp REL, un atelier participatif organisé par l'IFIC à l'université de Sousse en Tunisie. Cet atelier nous a permis d'approfondir nos connaissances dans le domaine.

Lors de cette phase, les informations sont déjà partiellement disponibles et elles seront structurées en vue de l'apprentissage. Ainsi, au terme de cette phase de recueil d'informations, nous disposerons d'une base structurée de connaissances. Cette base structurée ne constitue pas encore le contenu de la formation mais un matériel de départ que nous allons approfondir à l'occasion de l'étape d'analyse et de structuration pédagogique des informations. Les contenus de la base de données vont être analysés et traités en fonction des objectifs de formation pour faire l'objet d'une transposition didactique, c'est à dire d'une transposition du savoir scientifique en savoir d'apprentissage.

3 Objectifs et compétences

Le dispositif de formation à distance visera à améliorer la qualité de l'enseignement en intégrant les TICE et en utilisant les REL. Cette formation sera une opportunité pour les enseignants de découvrir de plus près les avantages qu'offre l'EAD, en vainquant toutes contraintes temporelles et spatiales et en découvrant les plates-formes d'apprentissage et les possibilités qu'elles offrent.

a. Objectifs pédagogiques généraux

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=rhI297QPdbE>

Chapitre 2 : Analyse et structuration des contenus

Cette formation sera composée de deux modules. Les objectifs généraux de cette formation à distance sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres sont :

1. Comprendre le concept des ressources éducatives libres
2. Rechercher et organiser des ressources éducatives libres
3. Utiliser les ressources éducatives libres (scientifiques et pédagogiques) et traiter l'information à des fins de recherche et d'enseignement
4. Découvrir des outils TICE pour enrichir son enseignement.
5. Utiliser les ressources éducatives libres pour élaborer une formation de façon plus motivante.

b. Objectifs spécifiques et compétences associées

Pour caractériser l'organisation pédagogique d'une formation, on fait très souvent référence à la notion de module. Tel est le cas de notre formation, nous découpons le contenu de notre formation en deux modules. Le tableau ci-dessous, représente un découpage modulaire en fonction des objectifs spécifiques et des compétences visées.

Module 1	
D1 : Se familiariser avec les REL	
Objectifs spécifiques	Compétences
D1.1. Comprendre le concept des REL	1. Expliquer le contexte ayant donné naissance aux REL.
	2. Définir les REL et identifier les 4R du libre
	3. Citer les principaux événements et acteurs de l'émergence des REL.
D1.2 : Distinguer les types de licences libres	1. Distinguer les différents types de licences
	2. Nommer les quatre options de base des licences Creative Commons, connaître leur sigle et pouvoir expliquer leur signification.
	3. Identifier les 6 licences CC
D1.3 : Comprendre les enjeux des REL	1. Comprendre le rôle des REL dans les grands enjeux mondiaux d'éducation libre et de développement durables.
	2. Comprendre comment chaque utilisateur de REL peut contribuer à l'essor du mouvement.
Module 2	
D2: Rechercher et organiser des REL	
Objectifs spécifiques	Compétences
D2.1: Utiliser un outil de recherche pour trouver	1. Comprendre la signification des différents termes banque, dépôt, répertoire et référentiel de ressources et être en mesure d'associer à

des REL	ces termes la source d'une REL.
	2. Rechercher des REL dans Internet par les mécanismes de recherche simple et avancée en manipulant les paramètres de recherche de manière à moduler la découverte de REL suivant les besoins.
	3. Connaître les grands répertoires de REL et être en mesure de préciser ceux qui sont les plus appropriés à ses propres besoins.
D2.2: Sélectionner et Organiser les REL appropriées	1. Connaître les critères de qualité d'une REL.
	2. Connaître les mécanismes de validation de la qualité des REL.
	3. Organiser les REL en utilisant un outil de référencement bibliographique

Tableau 2: Découpage modulaire par compétence du cours

4 L'analyse pédagogique des informations

4.1 Elaboration du contenu de formation

Le travail d'analyse pédagogique des informations sera mis en œuvre en ayant recours à des techniques regroupées sous le terme d'analyse sémantique des concepts, permettant d'isoler des règles simples qui interviennent dans la définition d'un concept, d'une part et sur l'analyse de contenus, lorsqu'il s'agit d'analyser des savoir-faire d'ordre cognitif, d'autre part.

Ainsi, la définition des concepts de REL, ses principaux acteurs, les outils de recherche sur internet, les licences...seront présentés par une analyse sémantique. La présentation des compétences pratiques à acquérir tel que l'usage d'un outil de référencement bibliographique seront réalisés par une analyse de contenus, ainsi des vidéos et des tutoriels seront présentés.

D'autres techniques ont recours à des représentations graphiques pour modéliser un domaine de connaissances, tel que les tableaux et les cartes conceptuelles... Les tableaux seront utilisés, dans notre travail, pour rappeler la signification de chaque licence créative commons ou pour présenter un ensemble de site fiable contenant des REL de qualité...

Pour les cartes conceptuelles, nous préférons les utilisés dans le cadre d'une activité d'apprentissage permettant au participant de découvrir et manipuler de plus prêt cet outil.

4.2 Structuration modulaire de la formation :

La structuration modulaire permettra d'organiser l'environnement d'apprentissage en différents modules de formation, eux-mêmes composés d'unités plus petites, appelées unités de formation ou d'apprentissage. Le module à enseigner est avant tout un composant indépendant mais nécessaire pour la cohérence de la formation et il est aussi défini comme étant « *un découpage des contenus à enseigner selon une organisation logique assortie de la présentation au début de chacun des modules de quelques objectifs décrivant ce qui est attendu des élèves* » [8].

Notre formation sera composée de deux modules, indépendants mais complémentaires. Avant le commencement de la formation une séance présentielle sera programmée, nous revenons sur ceci dans la suite de ce chapitre.

Notre projet de formation sur les REL sera structuré en trois composantes principales : le système d'entrée, le système d'apprentissage et le système de sortie. Chacune de ces trois parties accomplit un rôle important et distinct des deux autres. Si le système d'entrée permet de présenter les objectifs du module et de tester les compétences des apprenants à l'entrée de la formation, le système de sortie permet de vérifier si ces objectifs ont bel et bien été atteints en testant leur degré d'acquisition des compétences. Le système d'apprentissage remplit des fonctions d'information par le contenu, de structuration et de gestion de l'activité de l'apprenant en le guidant dans les activités qui lui sont demandées mais aussi en lui permettant d'évaluer la pertinence de ses efforts et le niveau de maîtrise des objectifs spécifiques de chaque module proposé.

a. Système d'entrée : Le système d'entrée du module est présenté à travers ses constituants.

- Objectifs:

La présentation des objectifs pédagogiques à l'entrée du cours remplit une fonction d'orientation de l'apprenant, en lui permettant de décider si les objectifs de la formation correspondent à ses besoins, et une fonction d'apprentissage lui indiquant ce qu'il est appelé à acquérir comme compétences à la fin du module. Ceci lui permettra de focaliser son attention sur les points importants et d'organiser son apprentissage en fonction de ceux-ci.

La formulation des objectifs devant faire appel à des verbes d'action mettant en exergue le rôle actif des apprenants, ces compétences sont reprises en se basant sur la taxonomie de Bloom. Ainsi une nouvelle formulation des points exposés au niveau de la section 2 est faite pour donner des objectifs visant les compétences essentielles suivantes :

1. Comprendre le concept des ressources éducatives libres
2. Etre capable de rechercher et organiser des ressources
3. Etre capable d'utiliser les ressources éducatives libres (scientifiques et pédagogiques) et traiter l'information à des fins de recherche et d'enseignement
4. Etre capable d'utiliser des outils TICE pour enrichir son enseignement.
5. Etre capable d'utiliser les ressources éducatives libres pour élaborer une formation de façon plus motivante.

Les objectifs pédagogiques de la formation seront présentés à l'entrée de cette formation. Les objectifs généraux et spécifiques de chaque module seront présentés au début de chaque module. Ces derniers ont été déjà présentés à la section 2 de ce chapitre.

- ***Prérequis nécessaires pour suivre le module :***

Pour suivre la formation aucun prérequis pédagogique particulier n'est recommandé. Uniquement une manipulation basique de la plateforme Moodle est recommandée. Pour cela une séance présentielle aura lieu.

- ***Contrôle du niveau de maîtrise des objectifs du module :***

Le contrôle du niveau de maîtrise des objectifs du module par les apprenants aide à optimiser le dispositif d'apprentissage et à valider des modules dans certains cursus de formation. Ainsi un pré-test est proposé dans certaine formation visant à orienter l'apprenant au module dont il n'a pas acquis les compétences nécessaires. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser un pré-test, puisque une phase d'analyse des besoins a été déjà réalisé et a montré que 70% du public interrogé est intéressé par la dite formation, donc pas besoin d'utiliser un pré-test qui vise à orienter les apprenants vers d'autres modules. Les deux modules à traiter dans cette formation ont été conçu suite à un besoin manifesté par la population visée.

- ***Le contrôle des prérequis :***

Le contrôle des prérequis se fait habituellement par l'intermédiaire d'une épreuve appelée test d'entrée qui est proposée à l'apprenant généralement après la passation du prétest. Cette épreuve qui permet d'éprouver la maîtrise des prérequis sert de base à une orientation consistante, lorsqu'il est réussi, à permettre l'accès au système d'apprentissage par l'élève considéré.

Dans notre cas, nous allons utiliser un test d'entrée, mais qui aura plutôt pour objectif d'évaluer les acquis initiaux chez les apprenants, sorte d'évaluation initiale. Ceci permettra de

vérifier les progressions effectuées par les testeurs tout au long de la formation. Nous utiliserons pour ceci l'outil « Test » offert par la plateforme Moodle.

b. Système de sortie

Le système de sortie d'un cours est un posttest qui consiste à vérifier ce que l'étudiant aurait appris et de l'orienter vers les modules suivants si les objectifs du cours sont atteints, ou, au cas échéant, l'orienter vers les parties du cours peu ou pas assimilés.

Dans le cadre de cette formation, et selon notre contexte nous n'avons pas à orienter les apprenants vers un module si les compétences sont non acquises, mais ce que nous visons c'est de vérifier son évolution tout au long de la formation. Ainsi, nous opterons pour une évaluation finale, ayant pour but de vérifier l'acquisition des compétences à la fin de la formation et de vérifier si le niveau initial testé au niveau du système d'entrée a été amélioré.

c. Système d'apprentissage

Le système d'apprentissage comprend l'ensemble des éléments qui vont permettre et favoriser l'apprentissage dans le cadre du module. Bien que ces éléments puissent être très diversifiés selon la nature des apprentissages à réaliser et les caractéristiques des apprenants, ils sont organisés autour de trois composantes essentielles : les informations sur les contenus, les activités exigées des élèves, les éléments favorisant la structuration et les aides mises à la disposition des apprenants. C'est essentiellement de la cohérence globale entre ces différents éléments que dépendra la qualité des apprentissages qui seront réalisés dans le cadre du module [8].

- Les Informations sur les contenus

En fonction des objectifs établis et en tenant compte de la population visée, il s'agira en utilisant un style précis et direct de communiquer à l'apprenant les éléments de contenu sur lesquels il sera amené à exercer son activité.

Dans le cadre de notre formation, le système d'apprentissage sera composé de deux grandes unités que nous avons préféré les appeler modules, car chacun d'entre eux a ses propres objectifs spécifiques et sera scénarisé indépendamment de l'autre en utilisant Scénari Opale. Le contenu de chaque module sera enrichi par des ressources externes libres, sous forme de document pdf ou des vidéos. Le recours à l'image fixe ou animée favorisera la concrétisation et permettra des mises en situation motivantes.

- Les activités exigées des apprenants et la prise en charge du feedback

Afin de favoriser le fait que l'apprentissage est basé sur une appropriation active des connaissances par l'apprenant, il est essentiel de solliciter en permanence son activité. Ainsi, nous utiliserons des activités insérées et des activités globales pour chaque module. Les

activités insérées seront des activités de niveau 1 d'application et d'auto-évaluation insérées à la fin de chaque séquence, et intégrées au sein du module opale. Elles peuvent être des QCM, des questions à choix dichotomiques ou des activités de Matching...

Les activités globales seront séparées des contenus et seront regroupées à la fin de chaque module. Dans ce cas, nous aurons recours à des activités d'intégration de niveau 2 qui s'appuient généralement sur des sollicitations assez complexes basées sur des questions de production : élaboration de tableaux, de résumés, d'ordinogrammes, de cartes conceptuelles, réalisation de recherches documentaires [8]. Ces activités seront basées sur l'approche constructiviste et socioconstructiviste.

Ainsi nous proposerons deux activités pour chaque module, une collaborative et une deuxième individuelle. Après les échéances relatives à chaque activité un feedback enrichissant et une appréciation seront envoyés à chaque apprenant.

Nous représentons la structure modulaire de notre formation à la figure 19.

Figure 19: Structuration modulaire de la formation

4.3 Structuration, focalisation et aides à l'apprentissage

Un processus de structuration dans un système d'apprentissage peut concerner soit les activités proposées à l'apprenant, soit la présentation du matériel d'apprentissage. Dans notre cas, l'utilisation de Opale permet de bénéficier des éléments d'aide à la navigation (flèche, bouton...). Ceci permet à l'apprenant de naviguer facilement et de savoir où il en est dans le module. Les différentes étapes qu'il a à franchir seront bien présentées sous forme de menu à gauche de son écran (des liens rappelant le plan du module, des boutons libellés avec un sigle pour indiquer les ressources, exercices ou quiz...). Un voki sera aussi utilisé pour rappeler l'énoncé d'une activité. Ceci permettra à l'apprenant de sentir la présence de son tuteur.

D'un autre côté la plateforme Moodle est un environnement caractérisé par un degré important d'iconicité. Des icônes pour le chat, le forum, les devoirs seront bien présents pour faciliter leur repérage par l'apprenant.

4.4 Le tutorat et sa prise en charge

A notre avis, le contact humain, synchrone, avec le tuteur est très important afin de réduire le sentiment d'isolement et de solitude. Un tuteur est un facilitateur, un motivateur qui accompagne l'apprenant dans tout son cursus d'apprentissage [9]. Sentir la présence d'un tuteur, est un soutien psychologique important et indispensable pour la réussite de la formation. Les interventions du tuteur seront proactives ou réactives selon la situation [10]. Nous proposons, d'organiser une réunion synchrone au début de chaque module. Ainsi, durant les deux semaines de formation deux séances de chat seront organisées. Les outils de communication synchrones seront aussi utilisés. Les apprenants peuvent contacter le tuteur soit par messagerie privée ou en posant leurs questions sur le forum. Le tuteur sera aussi proactif et agit sans attendre une demande de la part de ses apprenants. En effet, nous comptons envoyer des messages de relances afin de rappeler des consignes et des échéances, ceci permettra de motiver les participants et les incitera à travailler. Nous pensons que le fait de recevoir presque quotidiennement des messages et des consignes de la part du tuteur, fait oublier le sentiment d'être loin géographiquement. Ces messages motivent et incitent l'apprenant à suivre et continuer sa formation.

5 Les stratégies d'apprentissage à mettre en place

Les stratégies d'apprentissage représentent l'ensemble des activités effectuées par l'apprenant et les comportements adoptés par celui-ci pour faciliter l'acquisition, l'entreposage, le rappel et l'application de connaissances selon [11].

Différents types d'activités reposant sur des approches pédagogiques différentes ont été utilisés par les pédagogues dans le but d'améliorer la qualité d'enseignement en favorisant l'apprentissage chez les apprenants. En fait, si le behaviorisme, comme étant un modèle classique et ancien, met hors du champ de la psychologie tous les processus mentaux, ses successeurs ont donné une grande importance au développement cognitif chez l'apprenant. Piaget [12], quant à lui, étudie le développement de l'enfant en fonction de son développement cognitif, considère la connaissance comme étant interne à l'apprenant, et part du fait que l'acquisition du savoir ne fait que par construction. Vygotski [13] développe le socioconstructivisme basée sur l'esprit de partage et collaboration pour favoriser l'apprentissage et améliorer le développement socio-relationnel chez l'apprenant.

Dans notre dispositif de formation, nous diversifions les activités d'apprentissage proposés à l'apprenant, pour exploiter les forces d'apprentissage de chacun et diversifier les situations dans lesquels les enseignants-apprenants sont mis pour assurer une appropriation des outils et plus particulièrement le transfert de ces outils dans l'exercice de leur profession d'enseignant.

En premier lieu, la stratégie par redécouverte guidée, basée sur le behaviorisme [6] où l'apprenant est fortement guidé à travers des situations bien précises, sera utilisée pour les activités d'apprentissage intégrées dans le cours scénarisé par Opale. Ces activités seront sous forme de QCM ou des questions à choix dichotomiques de niveau 1, insérées, et permettant à l'apprenant de vérifier son acquisition de savoir. Ce sont des exercices d'auto-évaluation.

En second lieu, pour les activités globales qui seront évaluées, nous favorisons le constructivisme et le socioconstructivisme. Le courant socioconstructiviste se différencie du précédent par la prise en considération de l'aspect social chez l'apprenant et attribue un rôle majeur au langage et aux interactions sociales dans la construction de son apprentissage. Dans le cadre de ce courant de pensées, nous mettons l'apprenant dans une situation de débat et d'échanges avec les autres apprenants pour mettre en commun leurs idées et permettre à leurs perceptions du départ d'évoluer vers une connaissance co-construite au sein d'une communauté. Ainsi, la conception d'une carte mentale et la rédaction d'une synthèse constituent de bons exercices d'intégration qui seront réalisés en groupe de 3 apprenants, les

outils collaboratifs libres proposés sur le net seront utilisés. Notre choix pour le socio-constructivisme, de par son avantage pédagogique, cognitif et méta-cognitif a en fait, une grande dimension socio-affective et motivationnelle. En fait, nous pensons que le fait de se trouver en train de collaborer en groupe réduit la sensation d'isolement que sent l'apprenant dans le cadre d'une formation à distance. En plus, être un membre indispensable dans un groupe, motive l'apprenant à continuer, à être productif et réduit le taux d'abandon dans un tel dispositif.

6 Déroulement de la formation

L'analyse de la structuration de la formation a mené à l'organisation de l'environnement d'apprentissage, composé autour de deux modules, de manière hiérarchique. Le premier module a pour objectif de découvrir les concepts des REL, les distinguer d'une autre ressource et savoir quand et pourquoi les utiliser. Le second chapitre traitera la recherche des REL, leur organisation, et l'identification des différentes licences y sont attribuées. Une séance présentielle sera programmée au début de la formation afin de découvrir l'environnement du travail, et manipuler quelques outils utiles pour la suite de la formation.

Nous présentons dans le tableau 3, le déroulement de la formation, sa structuration modulaire avec le rappel sommaire des stratégies d'apprentissage, des contenus et des modalités d'apprentissage classés par objectif spécifique de chaque module.

Séquence	Objectifs	Stratégie d'apprentissage	Ressources Outils	Modalités
Séance présentielle J1				
1 : Manipuler Moodle	-Se familiariser avec la plateforme Moodle. -Présenter le planning de la formation - Manipuler quelques outils utiles	- par redécouverte guidée (pour la manipulation de Moodle) - Socioconstructiviste (Activité collaborative)	-programme séance présentielle -guide contenant le planning et les objectifs de la formation -consignes activités	Présentielle
2 : Réalisation du test d'entrée : évaluation initiale	-Connaitre le niveau des apprenants à l'entrée de la formation	- par redécouverte guidée	-outil test de Moodle pour élaborer des Quiz	En ligne sur Moodle
Module 1 : du 04/04/2016 au 10/04/2016				

Chapitre 2 : Analyse et structuration des contenus

1-1 Lecture des ressources	-Comprendre le concept des REL - Distinguer les types de licences libres - Savoir quand et pourquoi utiliser les REL	- Cognitive	-Ressources internes : Cours Opale -Ressources externes : vidéo	-A distance -Autoformation
1-2 Réunion synchrone	- Expliquer les consignes relatives aux activités du module -Modalité d'évaluation -Echéance -Répondre aux questions		-Chat	-Tutorat direct - Mode synchrone
1-3 Activités insérées	QCM d'auto-évaluation	Par découverte guidée	-Cours opale	-Individuelle
1-4 Activité individuelle	- Savoir distinguer les différentes licences CC	-Activité d'intégration : Analyse (analyser un cours réel, déterminer ces licences CC)	-Consigne -Cours à analyser	-Individuelle
1-5 Activité Collaborative	-Synthétiser vos idées sur les REL	Activité d'intégration : synthèse (réalisation d'une carte mentale en groupe)	- Consignes - Carte mentale - Discussion sur le forum	-Collaborative
Module 2 : du 11/04/2016 au 17/04/2016				
2.1 Lecture des ressources	-Utiliser un outil de recherche pour trouver des REL -Sélectionner et Organiser les REL appropriées	- Cognitive	-Ressources internes : Cours Opale -Ressources externes : vidéo	-A distance -Autoformation
2.2 Réunion synchrone	- Expliquer les consignes relatives aux activités du module -Modalité d'évaluation -Echéance -Répondre aux questions		-Chat	-Tutorat direct -Mode synchrone

2.3 Activités insérées	QCM d'auto-évaluation	Par découverte guidée	-Cours opale	
2.4 Activité individuelle	-Rechercher des REL	-Cognitive	-Consigne activité	-individuelle
2.5 Activité Collaborative	- Rédiger une synthèse sur les REL et organiser ses références par un outil libre	- Sociocognitivisme -activité d'intégration	-Consigne -Outil collaboratif de synthèse et de référencement -Forum	-Collaborative

Tableau 3: Déroulement de la formation

7 Modalités d'évaluation

La mise en œuvre de la structure modulaire dans laquelle s'inscrira cette formation fait appel à un certain nombre d'épreuves et deux types d'évaluation.

Une évaluation formative sera réalisée sous forme des activités insérées et au court de laquelle l'apprenant contrôlera son niveau de maîtrise en réalisant des exercices d'auto-évaluation.

Une évaluation sommative sera réalisée par des activités globales à la fin de chaque module. Ces épreuves concerneront le niveau de maîtrise des objectifs assignés au cours. Elles permettront de comparer le niveau de maîtrise constaté au niveau de maîtrise attendu. Il s'agit ainsi d'une évaluation basée sur des critères de validation de compétences. Ainsi, nous utiliserons ce type d'évaluation pour les activités individuelles et collaboratives.

Notons que chaque évaluation sera accompagné d'une appréciation pas une note et un feedback explicite exprimant les points forts et les points faibles de chaque travail présenté.

8 Planification et échéancier d'exécution des étapes du projet

Afin de planifier notre projet, nous avons utilisé l'outil Gantt Project, qui nous permet d'obtenir les diagrammes de Pert et de Gantt suivants :

Figure 20 Diagramme de Pert relatif à la planification de notre projet

Figure 21 Diagramme de Gantt

Notons que les jours de weekends n'ont pas été comptés par ces diagrammes.

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation du cahier de charge de notre projet. Dans lequel nous avons décrit l'étape de recueil d'information et d'analyse de contenu, ainsi que présenté les stratégies d'apprentissage et le calendrier de déroulement de notre projet.

Ainsi, nous proposons une formation à distance sur la recherche et l'utilisation des ressources éducatives libres, pour les enseignants du département informatique de la faculté des sciences de Bizerte en Tunisie. Cette formation se déroulera en deux semaines. L'approche pédagogique utilisée sera basée le constructivisme et le socioconstructivisme, ainsi que sur une diversité des activités d'apprentissage.

Chapitre 3

Phase 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage et des interfaces

Introduction :

Lors du chapitre précédent, nous avons présenté le cahier des charges de notre projet en décrivant sommairement les approches pédagogiques et les stratégies d'apprentissage à mettre en œuvre dans le cadre de notre projet. Dans ce chapitre, nous abordons ces points avec plus de développement afin d'aboutir à une spécification précise des activités d'apprentissage qui seront proposées à l'apprenant. Nous présentons aussi une description des interfaces à concevoir et précisons les modalités d'interaction.

1 Le scénario pédagogique

Selon Quintin et al [14], dans le cadre d'une formation ou un dispositif d'enseignement, il sera plus utile d'anticiper les conséquences de certaines décisions avant même l'organisation de la formation. Cette étape est une phase préalable qu'on nomme « scénario » et qui consiste à anticiper les effets de telle ou telle décision sur le déroulement de la formation. Ainsi, ils définissent le scénario pédagogique comme étant « *un ensemble structuré et cohérent constitué de deux parties, le scénario d'apprentissage dont le rôle revient à décrire les activités d'apprentissage, leur articulation dans la séquence de formation ainsi que les productions qui sont attendues et le scénario de formation, que nous intitulerons pour notre part scénario d'encadrement, qui précise les modalités d'intervention des enseignants tuteurs telles que conçues afin d'appuyer le scénario d'apprentissage.* »

Etant conscient du rôle primordial du tuteur dans un dispositif de formation à distance, nous rejoignons les auteurs de cet article sur le fait de distinguer entre les deux types de scénario et d'accorder une grande importance au scénario d'encadrement. Ce dernier tiendra compte aussi bien de la dimension pédagogique et organisationnelle que des dimensions motivationnelles et socio-affectives.

Dans ce qui suit, nous présentons en premier lieu le scénario d'apprentissage et les stratégies pédagogiques qui seront adoptés dans le cadre de notre dispositif de formation et nous décrivons par la suite le scénario d'encadrement à mettre en place.

1.1 Le scénario d'apprentissage :

Les scénarios d'apprentissage se différencient d'un dispositif à un autre, selon la nature de l'approche pédagogique adoptée par les concepteurs et le type d'activités qui en découlent. Le scénario est donc le résultat du choix d'une stratégie d'apprentissage par rapport à un contenu d'apprentissage particulier [15].

Dans le cadre de notre formation, et comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre précédent, les situations d'apprentissage que nous proposons reposent sur la diversification des stratégies et des méthodes pédagogiques utilisées avec un privilège aux approches constructiviste et socioconstructiviste. En fait, nous pensons que dans un cadre où l'apprenant se sent plus ou moins isolé, il faut veiller à garder sa motivation et son implication, et ceci se réalise à notre avis en diversifiant le type des activités et en proposant des activités collaboratives permettant de développer ses compétences sociocognitives.

Notons, que le scénario pédagogique à mettre en œuvre sera caractérisé par une certaine souplesse dans la façon avec laquelle l'apprenant évolue au cours de la formation. En effet, pour chaque module, nous proposons deux types d'activités et nous laissons le choix à l'apprenant quant à l'ordre d'exécution de ces activités. Rappelons que chaque module dure une semaine. Même si une certaine temporalité est fixée dans le scénario d'apprentissage, le passage d'une activité à l'autre au sein d'un même module est laissé à l'initiative de l'apprenant et du groupe. Ainsi, le scénario à mettre en place, malgré une certaine flexibilité, induit un rythme qui peut s'avérer contraignant pour certains apprenants, pour cela le scénario d'encadrement devrait bien en tenir compte.

1.1.1 Les situations d'apprentissage

L'opération de conception des situations d'apprentissage nous amène à traiter deux aspects importants. D'une part, le choix des langages de communication auxquels nous aurons recours pour communiquer les informations à l'apprenant et d'autre part, la nature et les modalités de l'activité proposée à l'apprenant.

➤ **Choix des langages de communication**

En effet, notre choix est fait sur la plateforme Moodle, et sur la chaîne éditoriale scénari-opale pour la conception de l'environnement d'apprentissage multimédia. L'environnement visuel choisi, permet d'offrir une certaine interactivité au niveau du cours proposé. En fait, le choix de Opale présente des avantages pour l'apprenant et le concepteur.

L'approche Chaîne éditoriale est une approche où l'auteur se concentre sur le contenu, sur l'information à véhiculer et le sens à lui donner plutôt que sur l'aspect graphique. Parmi les avantages pour une telle approche, nous pouvons mentionner : la priorité accordée au contenu et à sa structuration, la possibilité d'intégrer des ressources externes, la production multi-supports automatisée, la réutilisation des contenus, la possibilité d'intégration des activités d'apprentissage [16]... Cet outil, intègre des éléments d'emphase visuelle facilitant la navigation au sein du document, c'est une sorte d'affichage web, assez approprié pour l'utilisateur.

➤ **Modalité des activités :**

Le deuxième aspect essentiel en matière de conception des situations d'apprentissage concerne la nature et les modalités de l'activité que l'apprenant sera amené à mettre en œuvre.

Dans ce cadre, nous distinguons l'activité motrice qui représente le moyen de communiquer avec l'ordinateur mais aussi une manière d'exercer les compétences qui constituent l'objet central de l'apprentissage et l'activité cognitive qui est sous-jacente à celle-ci [15].

Activités motrices :

La plateforme Moodle utilisée dans notre projet admet une version mobile. Ainsi il suffit de télécharger l'application Mobile « MoodleMobile » pour bénéficier de tous les avantages de cette plateforme, à partir d'un terminal mobile. Aussi, pour ceux qui veulent uniquement accéder au cours Opale, une application « Scénari Reader » est bien disponible sur tablette et Smartphone, permettant à ces utilisateurs de visualiser un cours sur Opale avec un affichage assez adéquat et ergonomique.

Dans le cadre de notre projet, plusieurs opportunités sont proposées aux apprenants, leur laissant le choix d'utiliser l'ordinateur ou un terminal mobile, et leur permettant d'exercer des activités sensori-motrices afin d'avancer dans leur apprentissage.

Activités cognitives :

Plusieurs types d'activités seront utilisés dans notre travail. Pour chaque module des activités insérées de niveau 1 seront intégrées au sein du support de cours Opale, et deux activités globales dont l'une est collaborative se situent à la fin de chaque module.

Ces dernières auront des caractéristiques bien précises. Rappelons brièvement les fonctions que doit remplir ce type d'activité :

- Rapprocher l'apprenant des objectifs terminaux de la formation
- Maintenir une régulation efficace de l'apprentissage

- Maintenir la motivation
- Garder une trace de ce que l'apprenant a compris

Ainsi, nous présentons des activités qui visent à évaluer les compétences acquises de l'apprenant, favorisent la compréhension plus concrètes du contenu théorique du cours, lui permettant d'approprier de nouveaux concepts et d'utiliser de nouveaux outils. Ainsi, nous ferons usage de la carte mentale collaborative, et d'une activité d'analyse et synthèse pour le premier module. Pour le second, nous aurons recours aux activités d'application et d'intégration, une synthèse collaborative sera demandée à la fin du module. Un feedback de type d'erreur générique sera envoyé aux apprenants quelques jours après la fin de l'activité.

Nous détaillons ceci, dans ce qui suit, en décrivant les scénarii d'apprentissage et d'encadrement adoptés dans le cadre de ce travail.

1.1.2 Présentation du scénario adopté :

Rappelons que dans le cadre de notre formation, une séance présentielle sera proposée le premier jour du déroulement de la formation afin d'initier les apprenants à l'environnement du travail et à la manipulation de quelques outils qui leurs seront utiles dans la suite de la formation. Deux modules seront par la suite suivis pendant deux semaines. Une phase de pré-formation et une autre de clôture seront aussi considérées dans notre scénario pédagogique.

Nous présentons dans ce qui suit la structure globale de notre formation.

1.2 Le scénario d'encadrement

Nous rejoignons Develotte et all [16] sur le fait que « *La qualité du tutorat dont bénéficient les apprenants constitue une variable déterminante de l'efficacité d'un dispositif de formation à distance et du taux de persistance* ». En effet, l'efficacité d'une telle ou telle approche pédagogique tient, non seulement de la qualité des supports pédagogiques et des activités d'apprentissage élaborés mais également de la qualité du soutien humain offert aux apprenants dans un dispositif d'enseignement en général et à distance plus particulièrement.

1.2.1 Les modalités d'interventions et d'interactions

Deux types d'interventions du tuteur, seront pris en compte dans la cadre de notre formation. Le tuteur peut agir en réaction à une demande explicite formulé par l'apprenant, dans ce cas il s'agira d'une intervention réactive, il peut aussi agir sans demande explicite formulé par l'apprenant [17]. Selon notre scénario, nous définissons aussi des interventions proactives, dans lesquelles, le tuteur agit à l'avance sans demande particulière de l'apprenant. Le tuteur envoie des messages de lancement de la formation et du module, des messages de relances, d'organisation...L'intervention proactive se porte sur le processus alors que l'intervention réactive s'attache plutôt à rendre un feedback par rapport au travail rendu ou à répondre à une demande explicite formulée par l'apprenant. Ces deux modes de tutorat peuvent être exercées en mode synchrone ou asynchrone selon la situation.

A côté de ces deux formes de tutorat, nous exerçons aussi le coaching en cas de besoin, qui vise davantage la clarification en vue d'améliorer le travail à élaborer.

1.2.2 Le diagramme d'activité

Le rôle de chacun des intervenants (tuteur, apprenant et groupe d'apprenants) dans le scénario peut être présenté par un diagramme d'activité inspiré des diagrammes UML (Unified Modeling Language) utilisé pour la gestion des projets informatiques. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons le diagramme d'activité contenant les tâches du tuteur et des apprenants dans le cadre de notre dispositif de formation [9]. Dans le diagramme d'activité proposé à la figure ..., le rôle central du scénario d'encadrement apparaît clairement à travers les interventions du tuteur qui sont décrites à la colonne 2. Nous décomposons notre scénario en 5 grandes phases.

Diagramme d'activité

Tableau 4: Diagramme d'activité

1.2.3 Le Tableau de spécification

La description de la succession des phases de notre formation proposée telle qu'elle a été explicitée précédemment dans le diagramme d'activité, est complétée par une description plus formelle par le tableau de spécification.

Le Tableau de spécification, est un outil permettant la représentation et la description d'un scénario d'apprentissage en s'appuyant sur un système de catégorisation dans lequel chacune des tâches proposée à l'apprenant ou au groupe d'apprenants sera décrite par référence à un ensemble de dimensions. Dans le cadre de notre projet de formation des enseignants sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres, nous composons notre scénario en 5 grandes phases, déjà présenté à la section précédente.

Chapitre 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage

Phase	Nature du matériel soumis	Nature des résultats attendus	Enchaînement des tâches	Modalités d'organisation des groupes	Modalités de suivi	Outils de structuration et de régulation	Modalités d'interaction
1 : phase De pré-formation	Aucun matériel soumis	Inscription des apprenants et prendre connaissance de l'espace du cours			Proactif Centré sur le produit		Asynchrone Mailing
Phase 2 : Séance présentielle	Activités liés à la découverte de Moodle (profil et glossaire) : Matériel brut Finalité : apprentissage assisté centrée sur le produit scripto	Produit individuel : Profil personnalisé et Glossaire alimenté	Activité initiale	Travail individuel	Coaching	glossaire	Directe présentielle

Chapitre 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage

	Réalisation d'une carte à partir du glossaire. Matériel élaboré Scripto-iconique	Produit élaboré en groupe	Continuité	Autonome	Coaching	Carte conceptuelle	Directe présenteielle
	Elaboration d'une synthèse sur les travaux des autres groupes Matériel élaboré Scripto	Produit élaboré en groupe interne	Continuité	Autonome	Coaching		Directe présenteielle

Chapitre 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage

Phase 3 : Module 1	Activité 1.1 : activité d'Analyse	Produit élaboré individuellement	Activité initiale		Tutorat direct		Synchrone Chat
	Matériel brut Centré sur le produit	Scripto			Proactif (RS, rappeler les échéances.) et réactif (répondre aux questions des apprenants)		Asynchrone Mailing forum
	Activité 1.2 de Synthèse	Produit élaboré en groupe	Activité initiale	Autonome	Coaching	Carte conceptuelle	Asynchrone
	Matériel brut Centré sur le produit	Scripto-iconique					
	Activité 2.1 d'application						

Chapitre 3 : Elaboration du scénario d'apprentissage

Phase 4 Module 2	Matériel brut Centré sur le produit	Produit élaboré individuellement Scripto	Activité initiale		Tutorat direct Proactif (RS, rappeler les échéances.) et réactif (répondre aux questions des apprenants)		Synchrone Asynchrone
	Activité 2.2 de Synthèse Matériel brut Centré sur le produit	Produit élaboré en groupe	Continuité	Autonome	Coaching		Asynchrone
Phase 5 Clôture de la formation	Test d'évaluation finale Matériel brut Centré sur le produit	Individuelle	Activité initiale		Coaching		Asynchrone Mail forum

Tableau 5: Tableau de spécification

2 Le prototype

La construction des interfaces est un moment clé du développement d'un environnement d'apprentissage médiatisé. C'est en effet à travers l'interface que l'apprentissage aura lieu et c'est en fonction des possibilités qu'elle offrira qu'on pourra assurer une correspondance étroite entre les activités d'apprentissage et les objectifs que l'on veut atteindre [15].

Notre module de formation sera diffusé via la plateforme Moodle. Cette plate-forme à base LMS (learning management système) [18] répond à nos besoins pour mener à bien notre formation. Cette dernière comporte plusieurs outils technologiques et multimédias assurant la médiation et médiatisation. Une idée détaillée sur les fonctionnalités des différents outils sera présentée dans le chapitre suivant.

Nous distinguons aussi deux types d'interface ; interface de navigation et interface de traitement cognitif, nous les traitons dans ce qui suit.

2.1 Interface de navigation

Les interfaces de navigation sont les interfaces qui ont pour but de faciliter l'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme et sont extérieures aux situations d'apprentissage, elles n'interviennent pas dans le processus de formation.

Dans notre cas, les interfaces de navigations offertes par Moodle sont si intuitives et simples à utiliser. Une fois connecté sur Moodle, un affichage modulaire se présente. En cliquant sur un module on peut accéder à son contenu. Dans un module, on trouve tout un espace de cours aménagé, les ressources sont généralement sous forme d'un fichier web, pdf, lien externe, ou vidéo.... Des icônes libellés sont utilisées pour indiquer qu'il s'agit d'un forum, chat, wiki, espace de dépôts ou autres... On trouve des rubriques et des menus à gauche ou à droite, que ce soit de navigation ou d'administration. En fait, tout est présenté sous forme de scripto, si on veut accéder au profil il est écrit profil, si on veut consulter la liste des participants, on clique sur participants... La métaphore adoptée par Moodle est une métaphore réaliste.

Figure 22: Interface de Moodle

2.2 Interface de traitement cognitif

L'interface de traitement cognitif est chargée de gérer les situations d'apprentissage, il s'agit de mettre au point des modalités d'interaction qui, tout en respectant les principes de transparence et de facilité d'accès, doivent aussi permettre d'engager l'apprenant dans des activités qui l'amèneront à développer les compétences attendues [15].

Dans le cadre de notre travail, nous aurons recours à des interfaces de traitement cognitif simples à manipuler, facile à repérer. Chaque module se distingue par les objectifs qu'il vise ; le contenu de formation qu'il propose d'étudier et la stratégie d'apprentissage particulière qu'il met en œuvre. Ainsi nous veillons à regrouper les ressources pédagogiques de la même nature. Les ressources à consulter seront regroupés ensemble et bien repérables, de même pour les activités. Les interactions entre apprenants et tuteurs ou entre pairs se réaliseront en mode scripto. Les outils chat et forum de Moodle, représentés par des icônes bien repérables seront utilisés.

Figure 23: mode scripto-iconique sur Moodle

Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté le scénario pédagogique et d'encadrement à mettre en œuvre dans notre dispositif de cours en ligne. Nous avons détaillé les stratégies d'apprentissage et les modalités d'encadrement que nous allons adopter tout au long de notre projet de formation.

Chapitre 4

Phase 4 : La conception des supports multimédias et du système d'encadrement

Introduction :

Après avoir présenté notre scénario d'apprentissage et décrit les interfaces de notre formation, nous nous intéressons dans ce chapitre à la phase de conception de notre espace de cours tout en décrivant les supports multimédia et le système d'encadrement.

1 Conception des supports multimédias :

Afin de concevoir notre espace de cours sur la plateforme d'enseignement à distance et mettre en place notre scénario d'apprentissage déjà présenté au chapitre précédent, il sera indispensable de procéder par une définition de notre charte graphique et un choix de notre langage de communication.

1.1 Langage de communication et charte graphique :

La charte graphique est définie comme étant « *le recueil des 10 commandements de l'identité visuelle du dispositif de formation* »[15] . C'est un document qui servira de point de repère visuel et définit notre stratégie et principe sur lesquelles nous nous sommes basées pour produire les différents éléments graphiques et écrits à intégrer dans notre espace de cours sur la plateforme Moodle. La charte graphique sera fortement liée à l'ergonomie de la dite plateforme. Puisque celle-ci présente de nombreuses fonctionnalités et outils pédagogiques, permettant de nous faciliter l'exploitation.

Nous rappelons que nous avons le choix entre trois types de langage, ainsi il est utile de distinguer les langages audio, scripto et iconique qui déterminent les différentes possibilités communicatives d'un dispositif multimédia. L'audio désigne tous les processus de communication relevant de l'ouïe, l'iconique est associé à l'image alors que le scripto fait référence aux processus qui font appel à la langue écrite [15].

Dans le cadre de notre formation, nous allons utiliser ces trois types de communication. En effet, nous pensons qu'utiliser plusieurs modalités favorise la mémorisation et permet de garder la motivation et l'attention de l'apprenant. Ainsi, un message audio de bienvenue a été présenté par un **Voki**⁵, une image animée accompagnée d'un message, représentant le message de bienvenue lancé par le tuteur.

⁵ <http://www.voki.com/>

Des icônes sont aussi utilisées dans notre espace de cours sur Moodle pour repérer facilement les supports et activités utilisées. Ces icônes seront accompagnées généralement par un texte court explicatif pour aider l'apprenant à repérer facilement les différents constituants de l'espace de cours. Aussi nous utilisons un **Tag**⁶ qui est une sorte d'image contenant les mots clés de notre sujet de cours. Nous donnons une grande importance à l'image car celle-ci permet la mémorisation, notamment parce qu'elle suscite la création d'images mentales.

En fait, Allan Paivio[19] a montré dans ses recherches le rôle médiateur de l'image dans les processus cognitifs comme la mémorisation et l'apprentissage.

Aussi, plusieurs chercheurs en éducation, fondaient leur recherche sur l'observation des processus mentaux chez l'apprenant, et ont donné une grande importance à l'interprétation de l'image visuelle. Antoine de La Garanderie [20] insiste que *« pour apprendre et comprendre on a besoin d'images mentales. Et c'est une redoutable erreur pédagogique de séparer l'acte de compréhension de l'image mentale »*. Ainsi l'information visuelle est primordiale dans le processus d'apprentissage, c'est pourquoi nous lui accordons une grande importance dans le cadre de notre formation.

1.2 Présentation de l'environnement graphique et métaphore utilisée :

1.2.1 Caractéristiques du cours sur Moodle

L'Université Virtuelle de Tunis, a mis en place et à disposition de toutes les universités Tunisiennes la plateforme d'enseignement à distance Moodle depuis l'année universitaire 2006/2007. Cette plateforme est utilisée d'une part pour la mise en ligne des cours destinés aux étudiants et ce en accédant à l'Espace Numérique de Travail de l'UVT (ent.uvt.rnu.tn). D'une autre part, elle a été exploitée pour la formation des enseignants sous l'URL <http://fad.uvt.rnu.tn>.

Dans notre cas, puisqu'il s'agit d'une formation destinée aux enseignants et qui se situe dans le cadre du projet de formation des formateurs IFEL (Ingénierie de la formation en Ligne), nous utilisons l'espace de formation des formateurs FAD de l'université virtuelle de Tunis et qui est basée sur la plateforme Moodle. Ainsi, un profil gestionnaire nous a été accordé, pour pouvoir inscrire au cours, les différents participants.

L'espace de cours a été créé par l'administrateur de la plateforme le 11/02/2016. La figure 24 ci-dessous présente une capture d'écran de notre espace de cours après avoir s'authentifier et accédé à la plateforme Moodle de l'UVT sur l'URL suivante : fad.uvt.rnu.tn/formateur.

Ainsi notre cours intitulé « Rechercher et utiliser des Ressources Educatives Libres » s'affiche parmi d'autres cours disponibles sur la plateforme et dans lesquels nous sommes inscrits.

⁶<http://www.tagxedo.com/app.html>

Figure 24: Espace de cours sur Moodle

Une fois accédé à l'espace de cours, nous cliquons sur le bouton « paramètres » dans le volet « Administration » ainsi nous pouvons gérer les paramètres de notre cours (visibilité, résumé, affichage modulaire, groupe...). La figure 25 montre l'opération d'ajout de résumé et de description du cours qui sera affiché avec le nom du cours sur la page d'accueil contenant la liste des cours auxquels un apprenant est inscrit.

Figure 25: Paramètres du cours

Les autres paramètres ont été laissés par défaut, le carnet de notes peut être affiché par les étudiants, la taille maximale de fichier joint est de 20Mo, aucune répartition en groupe ne sera réalisée, l'affichage du cours sera fait par section...

1.2.2 Description générale de l'espace de cours

Selon notre scénario pédagogique notre formation sera composée de 5 grandes phases. Ces phases seront transposées sur Moodle sous forme de 5 sections différentes. Ainsi la phase de pré-formation dans laquelle les apprenants seront inscrits et vont découvrir l'espace de cours et les objectifs, va être représentée par une première section comportant le titre du cours

« Rechercher et utiliser des REL ». Une phase 2 représentée par une section 2 intitulée « séance présentielle » durant laquelle les apprenants réaliseront le test d'évaluation initiale. La section 3 sera consacrée au premier module et la section 4 pour le second module. La dernière section représentera la phase d'évaluation de la formation. Nous commençons dans ce qui suit par la présentation de la section 1.

Présentation des objectifs généraux

Après avoir validé les paramètres du cours, nous passons à la phase de conception de l'espace sur la plateforme. Ainsi, nous commençons par la création de la première section dans laquelle on procède par une présentation des objectifs généraux de la formation.

En fait tel que décrit dans notre scénario pédagogique abordé lors du chapitre 3 et tel que présenté dans le chapitre 2 concernant la structure modulaire de notre formation, nous commençons par une présentation des objectifs généraux de la formation. Les objectifs spécifiques seront présentés dans les prochaines sections pour chaque module.

La figure 26 représente l'interface d'accueil de notre cours, et qui montre notre stratégie de commencer le cours par une présentation des objectifs.

Figure 26: Interface de cours et présentation des objectifs

Il est à signaler qu'en tant que enseignant éditeur dans ce cours, un bouton « Activer le mode édition » (voir figure 26) s'affiche, nous permettant d'introduire les modifications désirés sur notre espace de cours.

Insertion de Tag :

Le Tag est une image contenant les mots clés du cours. Pour créer un tag, nous avons utilisé le site <http://www.tagxedo.com/>, qui nous permet de créer un tag de notre choix. Une fois créé, nous sauvegardons notre tag au format image et nous l'insérons juste au-dessous des objectifs généraux de notre cours, ainsi il sera visible et il attirera l'attention des apprenants dès leur première connexion à la page de notre formation.

Chapitre 4 : La conception des supports multimédias et du système d’encadrement

La figure 27 présente une capture d’écran de notre espace de cours présentant le tag. Cette image permet d’attirer l’attention des apprenants sur le thème abordé, les mots clés sont représentés d’une façon ergonomique et le choix des couleurs est bien étudié. Nous avons opté pour les ton du bleu puisque le logo de l’UNESCO est en bleu, aussi le logo qui a été utilisé pour les REL est en bleu et blanc (figure 28). L’orangé et le marron ont été aussi utilisés à côté du bleu pour représenter les couleurs de la terre en général et l’Afrique plus particulièrement. Ainsi le mouvement des REL est un mouvement généralisé qui touche le monde entier, et particulièrement l’Afrique à laquelle nous appartenons et où le mouvement des REL vient à peine d’exister.

Figure 27: Insertion de Tag

Figure 28: Logo des REL

Création de Voki :

Un message de bienvenue a été aussi conçu. Ce dernier consiste en un message audio conçu par le formateur afin de s’adresser aux participants et ouvrir la formation par une présentation brève de celle-ci. Il a pour objectif de créer une proximité avec le participant, rompre la distance et l’isolement du participant et motiver ce dernier au démarrage de la formation. Ce message prend la forme d’un VOKI et a été créé sur le site <http://www.voki.com/>.

La figure 29 présente l’interface de notre cours comportant le Voki réalisé.

Message de bienvenue

Figure 29: Insertion d'un Voki (message de bienvenue)

Ainsi, le choix du personnage représentant le Voki a été fait en tenant compte des caractéristiques du tuteur. De ce fait, nous avons utilisé une femme et associé une voix féminine, puisque le tuteur dans le cadre de cette formation est une femme. Aussi, nous avons essayé de rapprocher un peu les caractéristiques physiques de la tutrice à notre Voki créé. Ceci permettra de s'approcher au maximum la réalité. Nous pensons aussi que l'usage de ce Voki instaurera une ambiance décontractée au sein du groupe, on dirait on est face à un personnage de dessin animé dans notre cadre de formation. Ceci permettra aux apprenants de se sentir plus à l'aise et d'entamer la formation avec une envie de découverte et de motivation.

Dans la figure 27, l'icône associée au forum est présente. Ce forum est un forum des nouvelles, dont l'apprenant n'a pas le droit de répondre, uniquement le tuteur peut annoncer des nouvelles et informer ses apprenants du début de la formation par exemple, suivi des activités, annonce la date du chat ou d'une séance présentielle...

1.2.3 Description des modules de formation sur Moodle :

Notre formation se compose de deux modules de cours et une séance présentielle. Ainsi trois sections ont été créées pour ces différentes parties. La figure 30 montre qu'une section intitulée « séance présentielle », une seconde ayant le titre du module 1 « Se familiariser avec les REL » et une troisième intitulée « Rechercher et organiser les REL », sont présentées dans l'espace de notre cours. Rappelons que l'affichage des différents modules se fera par semaine, l'apprenant avant le début de formation de quelques jours ne pourra visualiser que la section 1 contenant les objectifs et le Voki. Durant la semaine 1 uniquement le module 1 sera affiché... Nous représentons ceci avec plus de détails dans les sections qui suivent.

Figure 30: Les différents modules de formation

Présentation générale de l'interface des modules :

Les deux modules de formation sont structurés de la même façon. Chaque module commence par un rappel des objectifs pédagogiques, une présentation des ressources d'apprentissage dont un support de cours scénarisé avec Opale et des ressources externes. Par la suite on trouvera un espace dédié pour les activités, chaque activité est suivie de son espace de dépôt. A la fin de chaque module un forum de discussion est ajouté afin de permettre aux apprenants de communiquer avec leurs pairs et tuteurs.

La figure 31 présente la structure générale d'un module. L'outil étiquette sur Moodle a été utilisé pour ajouter les différentes zones de texte. Le choix de cet outil dans cette forme, permettra à l'apprenant de repérer facilement les différentes zones constituant un module. Ainsi, on peut directement comprendre que dans le champ « étudier » nous trouvons les ressources du cours, dans « Appliquer ce que vous avez appris » nous trouverons les activités....

Figure 31: Structure générale d'un module

Les outils multimédias utilisés :

Plusieurs outils sont utilisés afin d'aménager notre espace de cours sur Moodle. En fait pour ajouter une activité, une ressource, un fichier, une étiquette, un forum...il faut cliquer sur la zone « Ajouter une activité ou une ressource » comme le montre la figure 32.

Figure 32: méthode d'ajout d'une ressource

Moodle nous propose une diversité de choix. Nous présentons à la figure 33, les différentes possibilités que nous offre la plateforme. La figure 33.a et la figure 34 représentent les étapes d'ajout d'un forum. En effet, pour chaque module, l'outil forum a été utilisé pour permettre aux apprenants d'échanger, de discuter, de poser de questions... Les figures 33.b et 35 montrent les étapes d'ajout d'une page. Cet outil est utilisé pour annoncer et décrire les consignes d'une activité. Nous avons aussi utilisé l'outil « devoir », ce dernier permettra aux apprenants de déposer leur travail.

a. Ajouter un forum

b. Ajouter une page

Figure 33: Ajouter une ressource

Figure 34: Ajout d'un forum

Figure 35: Ajout d'une Page

1.3 Tableau des spécifications médiatiques :

Il s'agit d'un document, qui permet de visualiser les éléments médiatiques (images, dessins, schémas, séquences vidéos, image de synthèse, son, voix...) qui seront mobilisés pour réaliser l'environnement d'apprentissage. Ce tableau comporte un certain nombre d'indications par rapport à la

Chapitre 4 : La conception des supports multimédias et du système d'encadrement

nature des documents mais aussi par rapport à la manière dont ils pourront être obtenus (disponible sans frais, disponible moyennant paiement, à produire en interne, à produire en sous-traitance...).

Le tableau ci-dessous présente quelques ressources médiatiques auxquelles nous avons eu recours. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive.

Co de	Auteur	Source	Élément médiatique	Demande de droit	Traitement requis
	Haifa Belhadj	http://www.tagxedo.com/	Scripto iconique (Tag) Nuage de mot	Non (site en accès libre)	Créer leTag en ligne et l'enregistrer au format image et l'insérer dans la plateforme
	Haifa Belhadj	http://www.voki.com/	Audio-visuelle Message audio généré par un personnage virtuel sous forme d'image animée	Non, site en accès libre mais nécessite une inscription	Créer le Voki, associer le message audio et l'insérer dans l'espace de cours
	Haifa Belhadj	Glossaire, outil disponible sur Moodle (Activité de la séance présentielle)	Scripto	Non	Insérer une activité de type le glossaire dans l'espace de cours
	Haifa Belhadj	Wiki, outil disponible sur Moodle (Activité de la séance présentielle)	Scripto	Non	Insérer une activité de type wiki dans l'espace de cours
	Haifa Belhadj	Test : l'outil test de Moodle est utilisé	Scripto	Non	Alimenter la base de question et utiliser l'outil test de Moodle
	Haifa Belhadj	Opale : ressource interne Support de cours réalisé en utilisant scénari-Opale	Scripto-iconique	Non, il suffit de l'installer (outil libre et gratuit)	Créer les supports de cours pour les deux modules en utilisant Opale. Insérer les modules préparés dans l'espace de cours

Auteurs des ressources sous licences libres	Fichiers PDF Ressource externe	Scripto-iconique	Non, on n'utilise que des ressources libres sous licence créative commons	Télécharger le fichier et l'insérer dans Moodle ou fournir le lien
Lilia Cheniti	Vidéo Webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=rhI297QPdbE	Vidéo	Non, élément libre	Insérer le lien de la vidéo dans l'espace de cours
Haifa Belhadj	Activités : Page et pdf Les consignes des activités seront présentées en utilisant l'outil page et un guide pdf	Scripto	Non	Utiliser l'outil activité ou ressources de Moodle
Haifa Belhadj	Espace de dépôt	Scripto	Non	Ajouter un espace de dépôt pour chaque activité.
Haifa Belhadj	Chat : Outil disponible sur la plateforme	Scripto	Non	Ajouter l'outil Chat de Moodle pour réaliser des réunions synchrones
Haifa Belhadj	Forum : Outil disponible sur la plateforme	Scripto	Non	Ajouter l'outil Forum de Moodle pour chaque module

Tableau 6: Tableau des spécifications médiatiques

1.4 Schéma de déroulement de la formation :

A partir du scénario pédagogique décrit dans la phase antérieure (phase 3) de ce projet, nous définissons le calendrier prévisionnel de notre expérimentation suivant dans le tableau 7.

Dans ce schéma nous décrivons toutes les étapes de notre projet depuis sa phase de pré-formation jusqu'à la clôture de l'expérimentation. Nous présentons les activités programmées, les tâches prévues par les apprenants et la tutrice, les échéances ainsi que les outils nécessaires associés.

Phase 1 : Phase de pré-formation		
Date	Activités /Tâches	Outils
Du 07/03/2016 au 27/03/2016	Conception de l'espace de cours Et réalisation des tests de vérification	Plateforme Moodle
Le 18/03/2016	-Contacter les apprenants par mail - Leur envoyer le lien leur permettant de s'inscrire sur la plateforme fad.uvt.rnu.tn	
Le 28/03/2016	-Relance des apprenants par mail	Plateforme Moodle
Le 31/03/2016	- Inscription manuelle des apprenants à l'espace de cours créé (par le tuteur) -Envoie d'un message de bienvenue sur le forum des nouvelles annonçant que la formation débute officiellement dans quelques jours -Inviter les apprenants à répondre au sondage concernant la participation à la séance présentielle	-Forum des nouvelles - Outil Sondage sur Moodle
Le 01/04/2016	-Envoie d'un message annonçant que l'espace de cours concernant le module 1 a été ouvert et que la formation débute officiellement le 04/04/2016	-Forum des nouvelles

Chapitre 4 : La conception des supports multimédias et du système d'encadrement

	- Rappeler la date de la séance présentielle (le 04/04/2016) de 9h à 12h	
Phase 2 : séance présentielle		
Le 04/04/2016 de 9h à 10h	- Activités initiales pour se familiariser avec la plateforme Moodle -Présenter le planning de la formation -Réalisation du test d'évaluation initiale par les apprenants -Composition des groupes	Espace « Séance présentielle » disponible à la section 2 du cours. Outil Blog de Moodle Outil test de Moodle Outil Chat et forum pour la composition des groupes
Le 04/04/2016 de 10h à 11h	-Activité 2 : Glossaire -Activité 3 : Carte Mentale	Glossaire de la plateforme Carte mentale (au choix)
Le 04/04/2016 de 11h à 12h	-Activité 4 : Synthèse	Wiki de la plateforme
Phase 3 : Module 1 : Se familiariser avec les REL		
Le 04/04/2016	-Lancement du module 1	Forum des nouvelles
Du 04/04/2016 au 07/04/2016	-Activité 1	-Document Word ou pdf à déposer
Le 05/04/2016	-Envoyer un message d'invitation à la première RS	Forum des nouvelles
Le 07/04/2016 à 20h	-RS1 -Envoyer la CR du chat	-Outil chat de la plateforme -Forum des nouvelles
Du 08/04/2016 au 10/04/2106	- Activité 2	-Carte mentale
Le 10/04/2016	Clôture du module et lancement du module 2	-Forum des nouvelles
Phase 4 : Module 2 : Rechercher et organiser les REL		
Le 10/04/2016	Lancement du module 2 et invitation à une deuxième RS	-Forum des nouvelles
Du 11/04/2016 au 13/04/2016	-Activité 1	-Tableau à remplir

Le 11/04/2016	-RS2 -Envoi CR RS2	-Outil chat -Forum des nouvelles
Le 12/04/2016	-Envoyer un message contenant l'état d'avancement des apprenants (activités rendues, activités en retard...)	Forum des nouvelles
Le 14/04/2016	-Envoyer des feedbacks personnalisés -Envoyer un message de lancement de l'activité 2	Outil notes sur Moodle
Du 14/04/2016 au 17/04/2016	-Activité 2	-Outil de rédaction collaboratif -Outil de référencement bibliographique
Le 17/04/2016	-Clôture du module 2	Forum des nouvelles
Phase 5 : phase d'évaluation		
Le 18/04/2016	-Invitation à faire le test d'évaluation finale -Invitation à répondre au questionnaire d'évaluation de la formation	Forum des nouvelles
Le 21/04/2016	-Envoie des feedbacks relatifs au module2 -clôture de la formation	-Outil notes -Forum des nouvelles

Tableau 7: schéma de déroulement de la formation

2 Devis d'encadrement

Dans une formation à distance, il est indispensable de prévoir le système d'encadrement mis à la disposition des apprenants. Ce système se définira sous forme d'un devis d'encadrement.

Au niveau du chapitre 3, nous avons déjà présenté le diagramme d'activité relatif aux différentes interventions du tuteur. Dans cette partie nous nous intéressons aux fonctions tutorales d'un tuteur tout en rappelant ses rôles et tâches.

2.1 Les fonctions tutorales assurées

Dans le cadre de la formation que nous proposons, nous accordons une grande importance à la qualité du tutorat proposée et aux différentes fonctions d'encadrement. Ces dernières ont été largement étudiées dans la littérature [9] [21][22][23] . A côté de la fonction pédagogique fondamentale du tuteur,

et qui concerne la méthodologie du travail et le contenu, plusieurs autres fonctions sont du même ordre d'importance.

La fonction socio-affective et motivationnelle sera d'une grande importance dans notre formation. En effet, dans un dispositif d'enseignement à distance, l'apprenant se sent isolé, loin physiquement et géographiquement de son tuteur et de ses collègues, ce qui instaure une sensation de démotivation augmentant par la suite le taux d'abandon dans une formation. Donc le tuteur, dans notre dispositif devrait faire sentir sa présence à ses apprenants en répondant le plus rapidement possible à leurs messages et questionnement par messagerie ou sur le forum, en organisant au moins une fois par semaine une séance de réunion synchrone.

Aussi, nous comptons envoyer ou poster des messages pour relancer aux apprenants absents, pour rappeler les échéances...Ainsi, l'apprenant se sentira bien encadré, bien entouré, son tuteur est toujours là à ses coté et prêt à l'écouter. Au cours des séances de discussion synchrone ou par mailing, nous postons des messages d'encouragement, et de motivation. Nous comptons adresser des messages nominatifs, ceci instaurera une ambiance d'amitié et renforce la confiance chez ces apprenants.

Une troisième fonction, nous paraît très intéressante, c'est la fonction évaluation. En fait, une évaluation formative sera prise en compte dans le cadre de notre projet. Dans notre dispositif, nous encourageons à ce qu'après toute évaluation, le tuteur devrait envoyer un feedback au plus tard 3 jours après la fin de cette évaluation. Ceci aura un effet, sur la qualité d'encadrement et sur le côté motivationnel. En fait, ceci permettra aux apprenants de comprendre leurs fautes et de mieux avancer dans le cours, et d'un autre côté de sentir que le tuteur est toujours là pour les guider et les encadrer, et les poussent à encore travailler que ce soit pour garder cette bonne appréciation ou pour améliorer une mauvaise appréciation.

La fonction organisationnelle devrait aussi être bien assurée. Le tuteur fixe les échéances, présente dès le début un calendrier de travail bien clair, bien précisé. Il intervient aussi dans la répartition des groupes du travail, si nécessaire. En effet, nous laissons aux apprenants le choix de se choisir, la modalité « autonome » de composition de groupe sera proposée au début, puisque notre public se connaisse déjà. Cette tâche sera faite lors de la séance présentielle, et le tuteur n'intervient que si jamais, quelques groupes trouveront du mal à se composer ainsi nous adoptons l'approche au hasard.

Ainsi l'apprenant, se trouvant face à une activité bien claire, à un agenda bien organisé, il arrive à mieux suivre et à mieux s'organiser et gérer son temps, ainsi ça le poussera à suivre la formation. Car une formation mal organisé, des consignes mal expliqué et des échéances non claires, sera rejetée rapidement par les apprenants qui se trouveront perdus.

Dans l'enseignement à distance, nous favorisons plus l'autonomie, donc au fur et à mesure d'assurer la fonction organisationnelle, de fixer les échéances de leur demander de choisir leur groupe, de donner juste le support de cours et leur demander de réaliser des activités... on est déjà en train de développer

la métacognition. Pour la fonction technique, nous pensons que le tuteur déjà il devrait automatiquement maîtriser l'outil sur lequel il travaille, les apprenants aussi auront une séance présentielle pour la découverte de l'outil. Si jamais il y aura un problème technique imprévu, c'est le rôle de techniciens de l'UVT de résoudre ces problèmes.

2.2 Rôles et tâches du tuteur :

Dans le cadre de notre dispositif de formation, le tuteur qui aura les rôles et tâches représentés dans le tableau ci-dessous.

Rôle	Fonctions	Tâches
Expert / Instructeur	-pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> -Proposer des activités -Énoncer et expliquer : <ul style="list-style-type: none"> -Les objectifs -Les activités d'apprentissage et leur déroulement -Les critères d'évaluation -Apporter des réponses ou les susciter. -Remédier aux lacunes des apprenants - Répondre aux messages des apprenants, soit par mail ou dans le cadre d'un forum -aider à dépasser les difficultés rencontrées, - proposer des pistes de réflexion, -éveiller aux concepts critiques, -répondre aux questions de contenu, - donner une appréciation de travail. - intervenir par étayage sur les contenus; - apporter un soutien méthodologique ; - susciter la réflexion métacognitive ; - susciter des questionnements
	-technique	<ul style="list-style-type: none"> -Aider à maîtriser l'environnement d'apprentissage - proposer les bons outils.

<p>Animateur</p>	<p>-Organisationnelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mettre les cours à disposition 3 à 5 jours avant la date d'ouverture, -Etablir un 1er contact avec le groupe par mail - Préparer le 1er regroupement synchrone - Annoncer pour chaque rencontre synchrone l'ordre du jour de la réunion. - présenter le planning du travail - Animer la communication synchrone (être à l'écoute des participants, s'assurer que tous les apprenants participent) -vérifier l'état d'avancement -Envoyer un mail de rappel d'échéance de travail -Gérer les forums : modérer et recadrer les échanges, faire des synthèses
<p>Motivateur Accompagnateur</p>	<p>-Motivationnelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> -S'assurer de l'implication et de la motivation des apprenants -Relancer en cas d'absence prolongé ou de retard des rendus -Gérer les forums (donner les informations pour accéder au forum, encourager les apprenants à s'y rendre, favoriser la participation de chacun, stimuler les interactions) -Répondre aux questions des apprenants dans 24h pour éviter le découragement -Personnaliser le soutien à l'apprentissage
	<p>-Socio-affectif/relationnelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - établir et maintenir un climat relationnel propice au travail de l'équipe ; - favoriser la cohésion entre les membres ; - soutenir les étudiants dans l'effort ; - valoriser le travail individuel et collectif qui est réalisé. - Envoyer des encouragements, voire des félicitations à l'apprenant
<p>Facilitateur/ régulateur</p>	<p>-Cognitive</p>	<ul style="list-style-type: none"> -réguler la communication synchrone: faciliter la co-construction des connaissances : confrontation, critique, négociation des différentes idées émises -Dans le cas d'un travail collaboratif il vérifie qu'une véritable communauté d'apprenants est mise en place, induisant une

		dynamique de groupe efficiente. - Inciter l'apprenant à apprendre à apprendre - Faire conscientiser ses préférences cognitives - Aider à s'autoévaluer
	-Evaluative	- Annoncer clairement les critères d'évaluation - Réaliser du diagnostic - Conseiller - Corriger et évaluer des travaux de l'apprenant

Tableau 8: Rôles et tâches du tuteur

Conclusion :

Ce chapitre a été dédié à la description du devis médiatique et d'encadrement. Nous avons présenté les interfaces de notre espace de cours élaboré sur Moodle et présenté les différentes options et outils offerts par cette plateforme.

Nous proposons une formation à distance de deux semaines et nous organiserons une séance présentielle afin de permettre aux apprenants de découvrir la plateforme Moodle, et de prendre connaissance de ses différentes fonctionnalités.

Le tutorat sera assuré en mode synchrone et asynchrone, les interventions du tuteur seront proactives et réactives tout en accorderons une grande importance au côté socio-affectif et motivationnel des fonctions tutorales.

Chapitre 5

Phase 5: Production et insertion de l'environnement d'apprentissage

Introduction :

Après avoir présenté au chapitre précédent, l'environnement graphique, les supports multimédia et le système d'encadrement, nous nous intéressons dans ce chapitre à la description de la phase d'expérimentation et de mise en place de notre dispositif. Ainsi, nous présentons un rapport d'évaluation et nous proposons des améliorations.

1 Insertion de l'environnement d'apprentissage

Notre dispositif consiste en une mise en place d'une formation à distance sur les ressources éducatives libres au profit des enseignants de la faculté des sciences de Bizerte de la Tunisie. Cette formation s'est déroulée sur deux semaines (du 04/04/2016 au 17/04/2016) et composée de 5 phases. Nous présentons dans ce qui suit le calendrier de déroulement de l'expérimentation depuis la phase de conception jusqu'à l'évaluation.

1.1 Calendrier du déroulement

Phase 1 : Phase de pré-formation

Date	Activités	Tâches
Du 07/03/2016 au 27/03/2016	Conception de l'espace de cours	<ul style="list-style-type: none"> -Préparation des supports de cours en utilisant Scénari Opale (deux modules) -Insertion des tests d'auto-évaluation dans Opale -Paramétrage de la plateforme -Choix des supports externes à intégrer dans l'espace de cours -Préparation des énoncés des activités et les intégrer dans l'espace de cours -Préparer le guide du travail -Aménager l'espace de cours -Préparer l'espace et les activités de la séance présentielle

		-Préparation du test d'évaluation initiale, finale et du questionnaire d'évaluation
le 18/03/2016	Contacteur les éventuels participants	- Envoyer un mail à toute l'équipe pédagogique du département informatique de la FSB pour solliciter leur participation à la formation (45 enseignants) - Envoyer le lien leur permettant de s'inscrire sur la plateforme fad.uvt.rnu.tn
Le 28/03/2016	-Rappel d'inscription	-Envoyer un mail de rappel pour les enseignants pour s'inscrire sur la plateforme
Le 01/04/2016	- Inscription des participants -Message de proche commencement	- Inscription manuelle des apprenants à l'espace de cours créé. - Envoie d'un message de bienvenue sur le forum des nouvelles et par mail annonçant que la formation débute officiellement dans quelques jours -Inviter les apprenants à répondre au sondage concernant la participation à la séance présentielle -Envoyer le guide pédagogique de la formation
Le 03/04/2016	- Lancement officiel de la formation, démarrage du module 1	- Poster un message sur le forum des nouvelles annonçant le début de la formation et le lancement du module 1 - Renvoyer les deux messages par mails ; car certains participants ont affirmé n'avoir rien reçu.
Phase 2 : séance présentielle		
Le 04/04/2016 de 8h30 à 11h	- Se familiariser avec Moodle	- Activités initiales pour se familiariser avec la plateforme Moodle (paramétrage du profil, enrichir le blog personnel, ...) -Présenter le planning de la formation -Réalisation du test d'évaluation initiale par les

		<p>apprenants</p> <ul style="list-style-type: none"> -Découvrir les ressources du cours et les activités -Activité Glossaire -Composition des équipes
Phase 3 : Module 1 : Se familiariser avec les REL		
Le 04/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> -Test initial -Composition des équipes 	<ul style="list-style-type: none"> -Envoyer un message pour demander aux participants absents de faire le test initial -Envoyer la composition des équipes déjà faites à la séance présentielle et solliciter les autres participants à constituer leurs équipes en échangeant sur le forum des équipes
Du 04/04/2016 au 07/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de l'Activité 1 par les apprenants 	<ul style="list-style-type: none"> -Activité 1.1 : Individuelle : Repérer et interpréter les licences CC présentes dans un dispositif de formation de type Mooc sélectionné par la tutrice. - Répondre aux questions posées par les participants sur le forum de discussion des équipes
Le 05/04/2016 à 20h	<ul style="list-style-type: none"> -Invitation à la première RS 	<ul style="list-style-type: none"> -Poster un message sur le forum des nouvelles et par mail invitant les participants à une première RS.
Le 06/04/2016 à 20h	<ul style="list-style-type: none"> -Rappel et suivi 	<ul style="list-style-type: none"> -Envoyer un message pour rappeler de la deuxième RS, le travail demandé et joindre un fichier mis à jour contenant la nouvelle composition des équipes après discussion sur le forum des équipes.
Le 07/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> -RS1 -Envoyer la CR du chat 	<ul style="list-style-type: none"> -Envoyer un mail de rappel - Réaliser la première RS (5 apprenants présents) -Rédiger et envoyer le compte rendu du Chat

Du 08/04/2016 au 10/04/2106	- Activité 2	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une carte mentale sur les REL en équipe - Répondre aux questions posées par les participants sur le forum de discussion ou par mail
Le 09/04/2016	-Suivi module 1 et lancement du module 2	<ul style="list-style-type: none"> -Rendre visible le module 2 sur la plateforme - Envoyer un message pour : <ul style="list-style-type: none"> - Rappeler les consignes relatives à l'activité 1.2 - Lancer le module 2 -Annoncer la deuxième RS
Le 10/04/2016	-Echéances des activités du module 1	-Les participants sont invités à déposer les deux activités (9 participants ont déposé l'activité 1 et 3 équipes ont déposé l'activité 2).
Phase 4 : Module 2 : Rechercher et organiser les REL		
Du 11/04/2016 au 13/04/2016	-Activité 1	<ul style="list-style-type: none"> -Apprenants : Activité 2.1 : Rechercher des REL correspondant à chaque type de licence selon le tableau - Tuteur : Suivi et réponse aux interrogations des participants
Le 11/04/2016	-Invitation à une deuxième RS -RS2	<ul style="list-style-type: none"> -Envoyer un mail pour annoncer un prolongement du délai relatif au module 1 suite aux demandes et annoncer la deuxième RS -Animer la deuxième RS sur la plateforme (5 participants présents)
Le 12/04/2016	-CR-RS2	<ul style="list-style-type: none"> - Rédiger le compte rendu de la deuxième RS -Envoyer un message rappelant le travail demandé lors du module 2 et contenant le compte rendu de la RS2
Le 14/04/2016	-Suivi module 2	- Envoyer un message de rappel et d'encouragement et annonçant que les

	-Feedback module 1	<p>feedbacks vont paraître</p> <p>-Envoyer un message contenant les feedbacks module 1 et annonçant qu'une section relative à l'évaluation de la formation a été ajoutée sur la plateforme (15 participants ont rendu l'activité 1.1 et 5 équipes l'activité 1.2)</p>
Du 14/04/2016 au 17/04/2016	-Activité 2	- Apprenants : réaliser l'activité 2.2 en équipe : rédaction d'une synthèse sur les REL et organisation de la bibliographie avec Zotero
Le 16/04/2016	-Test final et évaluation de la formation	<p>- Envoyer un message pour</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rappeler le travail à faire lors du module 2 - Rappeler les apprenants de faire le test d'évaluation finale et répondre au questionnaire d'évaluation de la formation
Le 10/04/2016	-Echéance module 2	- dépôt des différentes activités relatives au module 2 par les participants (9 participants ont déposé l'activité 2.1 et 2 équipes l'activité 2.2)
Phase 5 : Clôture de la formation et Evaluation		
Le 18/04/2016	-Clôture de la formation	<p>- Envoyer un message pour annoncer la fin de la formation et solliciter les participants de répondre au questionnaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 participants ont rendu l'activité 2.1 et 3 équipes l'activité 2.2) - 13 participants ont fait le test final et 12 ont répondu au questionnaire
Le 19/04/2016	- Rappel pour test final et questionnaire	-Envoie des messages de sollicitation individuelle pour le test final et le questionnaire
Le 21/04/2016	-Feedback Final	<p>- Envoie du feedback final + appréciations du module 2</p> <p>- Suite aux sollicitations individuelles 18</p>

		participants ont fait le test final et 17 ont répondu au questionnaire d'évaluation.
--	--	--

Figure 36: Calendrier détaillé de déroulement de la formation

1.2 Déroulement de la formation :

Comme nous l'avons déjà indiqué dans le tableau ci-dessus, la première phase de notre formation a consisté en la préparation des supports de cours avec Opale et en la conception et le paramétrage de l'espace de cours sur Moodle.

1.2.1 Phase de pré-formation :

Préparation des supports de cours avec scénari_Opale :

Deux modules ont été conçus pour cette formation. Nous avons tout d'abord produit notre cours en utilisant Microsoft Office Word et nous l'avons transposé sur Opale. Plusieurs références ont été utilisées et nous nous sommes principalement basés sur le « Référentiel de compétences REL, OIF, 2015 » [7], le support que nous a fourni l'UVT.

Selon le scénario que nous avons proposé, des activités d'auto-évaluation ont été insérées au sein de notre cours. Puisque nous proposons un cours sur les licences libres, nous avons accordé une licence libre à notre dispositif comme la montre la figure 37 ci-dessous. Nous avons choisi la licence CC-BY-NC, l'utilisateur a la possibilité de l'utiliser, le modifier, le redistribuer à condition de citer l'auteur et de ne pas l'utiliser à des fins commerciaux.

Figure 37: Licence libre pour le cours (Opale)

L'« item » activité d'apprentissage a été utilisé sur Opale, pour ajouter des activités intégrées dans le cours. Pour le module 1 les activités utilisées sont de type QCU et QCM, ce sont des activités d'auto-évaluation, la correction est disponible en cliquant sur l'onglet « correction » comme le montre la figure 38.

Figure 38: Activité d'apprentissage insérée

Figure 39: Visualisation du cours sur Moodle

Figure 40: Exemple de test d'auto-évaluation

Conception de l'espace de cours :

Chapitre 5 : Production et insertion de l'environnement d'apprentissage

Comme déjà présenté au chapitre 4, l'espace de cours a été conçu en structuration modulaire et autour de sections. La première section concerne la description générale du module, contenant les objectifs, les tags, le voki, le forum des nouvelles et le sondage. La seconde concernant la séance présentielle. La troisième section, comportant les objectifs, le cours et les activités du module 1. Une section concernant le Chat a été ajoutée afin de permettre aux apprenants de repérer facilement l'espace de discussion synchrone. La cinquième concernant le module 2 et une dernière section pour l'évaluation.

Objectifs généraux:

- Utiliser les ressources éducatives libres (scientifiques et pédagogiques) et sélectionner l'information adéquate à des fins de recherche et d'enseignement
- Améliorer son enseignement en utilisant les ressources éducatives libres
- Enrichir et diversifier ses pratiques pédagogiques en utilisant des outils TICE

Message de bienvenue

Figure 41: Section de présentation de la formation

L'outil « test » a été utilisé pour préparer le test d'évaluation initiale et finale.

<p>Question 1</p> <p>Pas encore répondu</p> <p>Noté sur 1,00</p> <p>▼ Marquer la question</p> <p>🔗 Modifier la question</p>	<p>1. Pour s'assurer de la fiabilité d'une REL il faut :</p> <p>Veillez choisir au moins une réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> a. Vérifier la communauté à laquelle elle appartenait<input type="checkbox"/> b. Vérifier la date de sa création<input type="checkbox"/> c. Vérifier la notoriété de son auteur<input type="checkbox"/> d. Vérifier le nombre de consultation
<p>Question 2</p> <p>Pas encore répondu</p> <p>Noté sur 1,00</p> <p>▼ Marquer la question</p> <p>🔗 Modifier la question</p>	<p>1. Les outils de recherche des REL sont</p> <p>Veillez choisir au moins une réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> a. Les moteurs de recherche<input type="checkbox"/> b. Les banques des REL

Figure 42: Capture d'écran du test initial préparé

Un guide de travail, contenant une description des modalités de la formation et décrivant les différentes consignes relatives aux activités, ainsi que leurs échéances respectives et modalités d'évaluation a été aussi élaboré. Ce dernier contient toutes les informations nécessaires sur le déroulement de la formation (Voir Annexe).

Recrutement des participants

Lors de cette phase un mail de sollicitation de participation a été envoyé le 18/03/2016, pour l'équipe pédagogique de la faculté des sciences de Bizerte et pour quelques amis enseignants appartenant à d'autres établissements. Dans cet email, nous leur avons demandé de s'inscrire sur la plateforme fad.uvt.rnu.tn et nous avons annoncé qu'une séance présentielle aura lieu le 04/04/2016 à la faculté des sciences de Bizerte.

Figure 43: Mail de sollicitation à participation

D'autres messages individuels et collectifs de rappel et de sollicitation ont été aussi envoyés.

Le 31 Mai 2016, 16 testeurs ont confirmé la participation à la formation et ont créé leur compte sur la plateforme. Le 01/04/2016, les 16 testeurs ont été ajouté à l'espace de cours.

Proche commencement de la formation

Un message annonçant le proche commencement de la formation a été diffusé sur le forum des nouvelles le 01/04/2016, demandant un accusé de réception et une réponse au sondage de présence à la séance présentielle.

Uniquement trois participants ont répondu au sondage, d'où nous avons contacté quelques testeurs par messagerie privée et par téléphone pour savoir s'ils ont reçu nos messages. Nous nous sommes rendu compte que les messages diffusés sur le forum des nouvelles ne sont pas arrivées à tous les participants, d'où une copie de ces messages a été par la suite envoyée manuellement par mail.

Proche commencement de la formation "Rechercher et Utiliser des Ressources Educatives Libres"

par Haifa Belhadj, vendredi 1 avril 2016, 17:50

 Guide méthodologique de la formationfin.pdf

Bonjour à tous

Tous d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette formation.

Cette formation à distance sur les ressources éducatives libres, commence officiellement le 04/04/2016 et s'étalera sur deux semaines.

Un regroupement présentiel est prévu pour ce lundi **04/04/2016 de 8h30 à 11h30** à la salle d'enseignement à distance à la FSB.

Avant ceci, je vous invite à consulter l'espace de cours déjà accessible sur la plateforme <http://fad.uvt.mu.tn/formateur/course/view.php?id=199>, et de répondre au sondage disponible (Sondage "séance présenteielle").

Ce cours comporte 2 modules :

Module 1 : « Se familiariser avec les REL »,

Module 2 : « Rechercher et organiser les REL »,

Chaque module dure 1 semaine et comporte deux activités.

Notre première réunion synchrone est prévue pour le **07/04/2016 à 20h**.

Je vous recommande de consulter l'espace du cours fréquemment et de vous organiser dans la préparation du contenu et l'élaboration des travaux demandés en fonction du planning et des dates fixées pour les activités.

Vous trouvez ci-joint un guide descriptif de la formation.

Figure 44: Diffusion du premier message sur le forum des nouvelles

Ce message rappelle le démarrage de la formation et présente brièvement son contenu. Le guide descriptif du travail a été aussi joint à ce message.

Le 03/04/2016 un deuxième message de lancement de la formation a été envoyé aux participants pour leur rappeler la séance présenteielle et le début de la formation. L'outil sondage a été utilisé. La figure 45 représente une capture écran du sondage disponible sur la plateforme. La figure 46 représente les réponses enregistrées. 8 participants ont confirmé leur présence.

Figure 45: Outil sondage séance présenteielle

Réponses

Figure 46: Réponses enregistrées au sondage

1.2.2 Séance présentielle

La séance présentielle s'est déroulée le 04/04/2016 à partir de 8h30. D'autres collègues ont été rencontrés et sollicités pour la formation. Malgré que le message a été diffusé plusieurs fois par mail, certains collègues affirment n'ayant pas avoir consulté leur messagerie, ou avoir cru que la formation est juste prévue pour une seule journée.

Ainsi, nous pensons que dans un tel cadre non formel, et du fait que nos messages ont été envoyés pendant les vacances (qui se sont déroulés du 21 Mars au 03 Avril 2016), plusieurs testeurs intéressés n'ont pas fait l'inscription. Ainsi, en les rencontrant, ces derniers ont manifesté leur souhait de participer, et le nombre des testeurs inscrits a augmenté de 16 à 23.

L'espace de la séance présentielle était disponible sur la plateforme le 04/04/2016. La figure 47 représente le contenu de cette séance.

Activité 1 « Brisons la glace » :

Présentation des différents participants à travers un jeu.

Activité 2 : « Personnalisation de mon profil»

 Personnaliser votre profil sur la plateforme Moodle

 Guide du travail

Activité 3: « tester mes connaissances »

 Test d'évaluation initiale

Activité 4: "l'union fait la force"

Structurer les équipes, et enrichir le glossaire par des mots clés sur les REL

 Forum de discussion des équipes

 Discussion instantanée

 Glossaire "REL"

Activité 5 : « Structurer vos idées »

Utiliser la carte mentale pour schématiser vos idées.

 Dépôt de la carte mentale

- Faire une petite recherche sur "les MOOC".
- Utiliser, en équipe, un outil de carte mentale pour décrire le thème recherché.
- Le rapporteur de chaque équipe présente la carte élaborée.

Activité 6 : « Synthétiser vos idées »

Utiliser un éditeur de texte collaboratif pour faire une synthèse sur les différents travaux des équipes. présentés à l'activité 5.

Figure 47: Contenu de la séance présentielle sur Moodle

Lors de cette séance, des activités initiant à l'usage de Moodle ont été programmées. Le guide du travail a été aussi disponible. Les participants ont réalisé le test d'évaluation initiale et 4 groupes ont été structurés.

La séance présentielle s'est déroulée de 8h30 à 11h. Faute de temps, et que certains collègues assurent des cours à 10h et à 11h30, les activités 5 et 6 n'ont pas été réalisés. Les participants ont découvert la plateforme, ont pris connaissance du planning et modalité de déroulement de la formation, ont personnalisé leur profil, alimenté leur blog, enrichi le glossaire par des mots clés sur les REL et ont manipulé Moodle.

Page: 1 2 (Suivant)
Tout

B

BY (Attribution)
Attribution [BY] (Attribution) : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant son nom.

C

copyleft
Le *copyleft*, parfois traduit comme *gauche d'auteur*, est l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur(œuvre d'art, texte, programme informatique ou autre) d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser son œuvre, dans la mesure où cette même autorisation reste préservée

Creative Commons
Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif dont le but est de proposer une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standard de leur pays, jugés trop restrictifs

Termes associés:
droits, propriété intellectuelle, alternative légale

D

droit d'auteur
Le *droit d'auteur* est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production) sur des œuvres de l'esprit originales et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions

Figure 48: Capture d'écran du glossaire (séance présentielle)

1.2.3 Déroulement du module 1 :

Le module 1 s'est étalé sur une semaine du 04/04/2016 au 10/04/2016 et comporte deux activités à réaliser dont l'une est collaborative. Une réunion synchrone a été réalisée le 07/04/2016.

Le premier module a pour objectif de découvrir le concept des REL, les distinguer d'une autre ressource et identifier les différentes licences Creative Commons qui y sont attribuées.

Les participants sont invités en premier lieu à prendre connaissance du contenu du cours et des différentes ressources externes proposées que nous ayons sélectionnés et qui constituent le cadre de référence de ce cours. Un espace de discussion (forum) est adjoint à ce module, dans lequel les apprenants sont appelés à discuter avec leurs pairs et tuteur.

La figure 49 représente une capture écran de ce module, tel que présenté sur la plateforme.

Figure 49: Organisation du module 1

Activités du module 1 :

L'activité 1 consiste à accéder à un site de formation de type MOOC <http://gestiondeprojet.pm/mes-contributions-sur-les-mooc/> et de répondre aux questions concernant les droits d'utilisation du contenu de ce dispositif en se basant sur les licences Créative Commons présentes dans le dispositif.

L'activité 2 consiste à élaborer une carte mentale en équipe, qui schématise leurs idées et résume les aspects relatifs au concept des REL ayant été retenus.

Ces activités se sont déroulées selon le planning suivant :

- **Le lundi 04/04/2016** : Début des activités : lundi de la première semaine du cours
- **Du 04/04/2016 au 06/04/2016** : Réalisation de l'activité individuelle.
- **Du 07/04/2016 au 10/04/2016** : Elaboration de la carte conceptuelle en équipe

- **Le dimanche 10/04/2016 à 23h55** : Date limite de dépôt des deux activités.

Une première réunion synchrone concernant le module 1, a eu lieu le **07/04/2016 à 20h**. Ainsi l'ordre du jour de cette réunion était :

1. Etat d'avancement des différents participants
2. Rappel des modalités du travail d'équipe
3. Questions diverses

Un compte rendu a été rédigé et envoyé aux participants. Uniquement cinq participants étaient présents (Voir annexe).

1.2.4 Déroulement du module 2 :

Le module 2 s'est étalé sur une semaine du 10/04/2016 au 17/04/2016 et comporte deux activités à réaliser dont l'une est collaborative. Une réunion synchrone a été réalisée le 11/04/2016. La figure 50 représente une capture d'écran de ce module, tel que présenté sur la plateforme.

Ce module permet aux participants d'utiliser les outils de recherche pour sélectionner les REL appropriées, et manipuler les outils de référencement bibliographiques pour l'organisation de ces ressources.

Figure 50:Présentation du module 2

Activités du module 2 :

La première activité 2.1 est individuelle et consiste en une recherche de ressource libre pour chaque type de licence (6 licences CC). Les participants sont invités à remplir un tableau dans lequel, pour chaque licence, on précise l'URL de la ressource trouvée et la méthode de recherche utilisée pour trouver cette ressource (répertoire des REL, recherche simple, recherche avancée) en précisant la requête. Il faut veiller à diversifier le type de ressource (image, vidéo, texte).

La deuxième activité est collaborative. Elle consiste à réaliser une synthèse sur les REL, en précisant son point de vue personnel (l'impact des REL sur l'enseignant, l'apprenant et l'université, êtes-vous pour ou contre la diffusion des REL...). La synthèse est à rédiger en utilisant un outil collaboratif (Google docs, framapad...) et les références sont à organiser avec un outil de référencement bibliographique.

Ces activités se sont déroulées selon le planning suivant :

- **Le lundi 11/04/2016** : Début des activités : lundi de la deuxième semaine du cours
- **Du 11/04/2016 au 13/04/2016** : Réalisation de l'activité individuelle
- **Du 13/04/2016 au 17/04/2016** : Elaboration de la synthèse en équipe
- **Le dimanche 17/04/2016 à 23h55** : Date limite de dépôt des deux activités

Une deuxième réunion synchrone a eu lieu le 11/04/2016 à 20h et vise à faire le point sur les consignes relatives aux activités du second module. Un compte rendu a été réalisé et l'ordre du jour était comme suit :

1. Impression des participants sur les activités du module 1
2. Présentation des consignes relatives aux activités du module 2
3. Questions diverses.

1.2.5 Phase d'évaluation

La section « Evaluation de la formation » a été disponible et affichée sur la plateforme le jeudi 14 avril. Un message a été envoyé pour annoncer ceci aux apprenants. D'autres messages de rappel et de relance individuelle ont été aussi envoyés (voir annexe). Le jeudi 21/04/2016, 18 participants ont réalisé le test final et ont répondu au questionnaire d'évaluation. Vous trouvez en annexe le test final ainsi que le questionnaire.

Figure 51: Section Evaluation de la formation

1.3 Liste des participants volontaires au test

23 testeurs ont été inscrits pour suivre cette formation. 17 participants appartenant au département informatique de la FSB, 4 appartenant à d'autres établissements universitaires Tunisiens et deux de l'UVT.

Uniquement 20 participants ont répondu à nos messages et ont réalisé le test d'évaluation initiale, les participants de l'UVT ainsi qu'une autre collègue n'ont répondu à aucune sollicitation et n'ont fait aucune initiative pour la composition des équipes. Pour cela, nous avons considéré qu'ils se sont désistés et ils n'ont pas été affectés à une équipe.

Voici la liste de tous les participants inscrits.

Participants	Etablissement	Test initial	Test final
Saoussen	FSB	OK	OK
Tarek	FSB	OK	OK
Moez	ISI	OK	OK
Olfa	FSB	OK	OK
Rania	FSB	OK	OK
Rim	FSB	OK	OK
Sonia	FSB	OK	OK
Soumaya	FSB	OK	OK
Imen	FSB	OK	OK
Safa	ESEN	OK	OK
Neila	FSB	OK	OK
Sabra	FSB	OK	OK
Meriem	FSB	OK	OK
Anouar	FSB	OK	OK
Dorra	FSB	OK	OK
Dorsaf	FSB	OK	OK

Mohamed	FSB	OK	NON
Hibat'Allah	FSB	OK	OK
Mariem	IHEC	OK	NON
Makram	CERTE	OK	OK
Raoudha	FSB	NON	NON
Leila	UVT	NON	NON
Dalel	UVT	NON	NON

Tableau 9: Liste des testeurs inscrits

2 Analyse détaillée des résultats de l'expérimentation

Nous rappelons que lors du questionnaire d'analyse de besoin (chapitre 1), parmi 33 personnes interrogés, 67.6% (équivalent à 23 personnes) ont affirmé qu'ils sont parfaitement d'accord de suivre cette formation. Ce nombre a été parfaitement respecté lors de la phase d'expérimentation, nous avons en fait 23 testeurs inscrits dans notre espace de cours et affirmant leur volonté de suivre cette formation. Mais, trois personnes se sont rapidement désistés et n'ont même pas réalisé le test d'évaluation initiale. Parmi les 20 qui ont réalisé le test initial, deux autres se sont désistés, et uniquement 18 ont fait le test final et ont répondu au questionnaire d'évaluation.

Ainsi, partant de 23 inscrits, 18 (78%) ont terminé la formation.

Figure 52: Bilan des inscrits

2.1 Données personnelles des testeurs

Parmi les 18 participants qui ont terminé la formation, 78% sont des femmes, ce qui est conforme au questionnaire d'analyse des besoins où 70% des interrogés sont des femmes. Nous remarquons aussi que les femmes sont plus intéressées par une formation à distance

83% de ces testeurs ont un âge moins de 40 ans. Ceci est prévisible puisque notre public cible sont des enseignants du département informatique de la faculté des sciences de Bizerte. Ce département est assez nouveau où toute l'équipe des enseignants sont en grande partie des jeunes.

Vous êtes : (18 réponses)

Votre tranche d'âge: (18 réponses)

Votre niveau d'étude (18 réponses)

Figure 53: Données personnelles des testeurs

50% de nos testeurs ont au minimum un diplôme de doctorat. Ces résultats sont en fait représentatifs d'un échantillon de notre département informatique.

2.2 Attentes de la formation :

Lors du questionnaire d'évaluation de la formation, la première question posée concerne les objectifs et attentes de cette formation.

La figure 54 montre que tous les participants sont intéressés par le sujet et voulaient comprendre le concept des ressources éducatives libres. 72% veulent aussi tester un dispositif d'enseignement à distance, car 70% de nos testeurs n'ont jamais essayé l'EAD. 61% visent aussi à approfondir leurs connaissances et 31% veulent découvrir de nouveaux outils TICE. Trois participants ont affirmé avoir d'autres objectifs à part les quatre que nous avons cités. Ainsi, nous remarquons que nos testeurs sont bien intéressés par cette formation et veulent essentiellement découvrir les REL et vivre une expérience d'EAD.

1. Quels étaient vos objectifs de cette formation ? (18 réponses)

Figure 54: Attentes de la formation

La figure 55 montre que les objectifs de la formation sont au moins suffisamment atteints pour tous les participants. Six testeurs pensent que les objectifs sont complètement atteints et 10 pensent que c'est globalement atteints.

2. Les objectifs de la formation étaient-ils clairement définis ? (18 réponses)

3. La formation a-t-elle répondu à vos attentes ? (18 réponses)

Figure 55: Atteintes des objectifs de la formation

2.3 Aspects organisationnels et techniques de la formation

Aspect organisationnel :

La figure 56 montre que tous les testeurs sont au moins satisfaits de l'organisation de la formation. 50% sont très satisfaits et 50% sont satisfaits. Donc l'organisation de la formation était bien correcte et n'a pas causé un souci pour les participants.

5. Globalement, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis de l'organisation de la formation en général ?

(18 réponses)

Figure 56: Organisation de la formation

La figure 57 montre que 23% des participants sont moyennement satisfaits de la planification des modules de formation dans le temps. 50% sont satisfaits et uniquement 27% sont très satisfaits. Ceci est prouvé par le résultat des dépôts des activités, en effet, pour les deux modules, uniquement 9 participants ont respecté les échéances. Les autres ont rendu en retard leurs travaux. Nous interprétons ceci par le fait que les participants sont des enseignants et ont des engagements professionnels et personnels. Nous sommes en période de fin d'année, la majorité des enseignants sont pris par l'encadrement, et la préparation des devoirs. Donc, la planification que nous avons proposée était parfois difficilement respectée par les testeurs.

7. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis de la planification des modules de formation dans le temps ?

(18 réponses)

Figure 57: Planification des modules

Aspect technique :

La figure 58 représente les avis des participants par rapport au dispositif technique. Plus que 90% des participants sont au moins satisfaits du dispositif technique (plateforme Moodle utilisée). Un seul participant a exprimé son mécontentement du dispositif technique, ce dernier a trouvé des difficultés techniques qui ont freiné son apprentissage.

6. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis du dispositif technique de la formation ? (plateforme)

(18 réponses)

Figure 58: Avis vis-à-vis du dispositif technique

La figure 59, montre que 67% des testeurs sont très satisfaits de l'accessibilité des supports de cours. Le support de cours a été présenté sur la plateforme en format web (Opale), les ressources externes étaient diversifiées (pdf, vidéo...).

10. Globalement, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis : de l'accessibilité des supports de cours ? (aspects techniques)

(18 réponses)

Figure 59: Accessibilité des supports

2.4 La validation pédagogique

Nous analysons dans cette partie, les aspects pédagogiques et le contenu de la formation.

2.4.1 Bilan des activités réalisées :

Activités du module 1 :

L'échéance pour les activités du module 1 a été fixée pour le 10/04/2016. Ces échéances ont été respectées par 9 participants et 2 équipes. Ainsi, vu les contraintes professionnelles de ces testeurs qui sont des bénévoles, et qui ont demandé une prolongation, une nouvelle échéance a été fixée pour le 12/04/2016. Le nombre des travaux rendus a augmenté de 9 à 15 pour l'activité 1.1, et de 2 à 5 équipes pour l'activité 2.2. Une seule équipe n'a pas rendu son travail.

Activité 1.1

Objectif: Observation et interprétation des licences CC

Ressources: Ressources du module et site de formation

Type de l'activité: Activité individuelle

Outils de communication: Forum

Résultat attendu: Un fichier word ou pdf

Evaluation: par le Tuteur

Durée: 3 jours

Travail demandé

Lors de cette première activité, l'objectif est de pouvoir repérer et interpréter les licences Creative Commons associées aux différentes ressources éducatives libres. Pour ce faire, vous êtes appelés à consulter un site de formation, que nous vous proposons, et de répondre dans un document aux questions suivantes.

1. Consulter le lien suivant : <http://gestiondeprojet.pmi/mes-contributions-sur-les-mooc/>
2. Le lien consulté correspond à un site de formation, de quel formation agit-il et comment appelle-t-on le dispositif?
3. Avez-vous le droit d'utiliser les ressources de ce dispositif ?
4. La licence d'exploitation de ce dispositif est-elle explicite ? précisez.
5. Avez-vous le droit de distribuer les ressources de ce dispositif à vos amis ?
6. Avez-vous le droit de les modifier et de les distribuer à vos amis ?
7. Avez-vous le droit de les modifier et de les vendre à vos amis ?
8. Si vous utiliserez les ressources de ce dispositif, comment vous la référencez ?

Critères d'évaluation

-Correspondance des réponses proposées aux données du site

-Argumentation clarté et présentation soignée du document

Figure 60: Description de l'activité 1.1 dans l'espace de cours sur Moodle

Figure 61: Nombre de travaux rendus pour l'activité 1.1

La figure 61 montre que 15 participants ont rendu l'activité 1.1 et que tous les travaux rendus ont été évalués.

L'activité 1.1 consiste à accéder à un site de formation de type MOOC et de répondre aux questions concernant les droits d'utilisation du contenu de ce dispositif en se basant sur les licences Créative Commons présentes dans le dispositif. La licence est explicitement présente au fond de la page et sur la plupart des présentations disponibles sur le site. Tous les participants ont bien repéré ces licences et l'ont correctement interprété, ce qui prouve une bonne compréhension du cours et des différents concepts relatifs aux licences CC. Toutefois, les critères d'évaluation n'ont pas été pris en considération par certains participants qui se sont contentés de répondre par oui ou non. Dans cette activité, il faut bien justifier toutes les réponses présentées; en expliquant la signification des sigles de la licence du dispositif.

Nous pensons que si cette formation avait un cadre plus officiel, les participants auront fait plus attention aux critères d'évaluation.

L'activité 1.2 consiste à élaborer une carte mentale en équipe, qui schématise ses idées et résume les aspects relatifs au concept des REL. Cinq équipes parmi six ont rendu cette activité. La plupart des équipes ont réussi cette activité. Le problème noté, est dans l'utilisation de l'outil qui est assez nouveau pour la majorité des participants. Certaines cartes n'étaient pas bien lisibles et présentées, d'autres étaient trop superficielles, loin d'être exhaustives. Mais, généralement l'activité était bien réussie, et les participants ont bien apprécié l'utilisation de cet outil de carte mentale assez nouveau pour eux. D'un autre côté l'aspect collaboratif et l'utilisation d'un outil collaboratif de carte mentale, était assez bénéfique pour les participants.

Chapitre 5 : Production et insertion de l'environnement d'apprentissage

Figure 62: Exemple de discussion entre co-équipiers

La figure 62, montre un exemple de collaboration entre co-équipiers lors de l'activité 1.2.

Activités du module 2 :

La première activité 2.1 est individuelle et consiste en une recherche de ressource libre pour chaque type de licence (6 licences CC). Les participants sont invités à remplir un tableau dans lequel, pour chaque licence, on précise l'URL de la ressource trouvée et la méthode de recherche utilisée pour trouver cette ressource (répertoire des REL, recherche simple, recherche avancée) en précisant la requête. Il faut veiller à diversifier le type de ressource (image, vidéo, texte).

11 participants ont rendu cette activité. L'activité est bien réussie pour la majorité des participants qui ont su rechercher des REL avec des méthodes différentes et de différents types dans des disciplines assez variées. Uniquement deux participants n'ont pas validé cette activité à cause d'une mauvaise compréhension de consigne.

L'activité 2.2 est collaborative. Elle consiste à réaliser une synthèse sur les REL, en précisant son point de vue personnel (l'impact des REL sur l'enseignant, l'apprenant et l'université, êtes-vous pour ou contre la diffusion des REL...). La synthèse est à rédiger en utilisant un outil collaboratif (Google docs, framapad...). Les ressources utilisées sont à organiser avec un outil de référencement bibliographique. Trois équipes parmi 6 ont rendu cette activité. Les synthèses présentées contiennent des réflexions personnelles assez pertinentes qui montrent une bonne compréhension du sujet. Les trois équipes ont bien réussi cette activité avec de très bonnes appréciations.

Le tableau 2, montre que le nombre des travaux rendus a diminué entre la première et la deuxième semaine de la formation. Dans ce tableau, nous n'avons considéré que les 18 participants aient réalisé le test initial et le test final, et aient réalisé au moins une activité. Au total, nous remarquons

qu'uniquement 7 participants parmi les 18 qui ont suivi la formation, ont rendu toutes les activités demandées.

Tableau 10: Bilan des activités rendues

Participants	Activité 1.1	Activité 1.2	Activité 2.1	Activité 2.2	Total/participant
Saoussen	OK	OK	NON	NON	2
Tarek	NON	NON	OK	NON	1
Moez	OK	OK	OK	OK	4
Olfa	OK	NON	NON	NON	1
Rania	NON	OK	NON	NON	1
Rim	OK	OK	OK	OK	4
Sonia	OK	OK	OK	OK	4
Soumaya	OK	OK	OK	NON	3
Imen	NON	OK	NON	NON	1
Safa	OK	OK	OK	NON	3
Neila	OK	NON	NON	NON	1
Sabra	OK	OK	OK	OK	4
Meriem	OK	OK	OK	NON	3
MOHAMED ANOUAR	OK	OK	NON	OK	3
Dorra	OK	OK	OK	OK	4
Dorsaf	OK	OK	OK	OK	4
Hibat'Allah	OK	OK	OK	OK	4
Makram	OK	OK	NON	OK	3
Total/activité	15	15	11	9	

La figure 63, montre que 70% des testeurs ont rendu l'activité 1.1 et uniquement 40% de ces derniers ont rendu la dernière activité. Nous pensons, que ceci revient à la nature d'activité en elle-même et au fait que cette formation est non formelle.

En effet, la première activité est une activité d'application qui consiste en une réponse par oui ou non, et qui ne nécessite pas un grand effort de la part des participants, alors que la dernière est une activité collaborative et d'intégration qui consiste en une synthèse sur les REL. Aussi, nous pensons que vu les engagements professionnels de nos testeurs dans cette période critique de l'année universitaire, ils n'ont pas pu bien mener toutes les activités reliées à cette formation.

Figure 63: Bilan de participation

La figure 64 montre que 55% des participants à savoir 10 testeurs, ont jugé les activités d'apprentissage très adéquates aux objectifs de la formation. Uniquement 1 participant pense qu'elles sont moyennement adéquates.

13. Que pensez vous de l'adéquation des activités d'apprentissage aux objectifs de la formation ?

(18 réponses)

Figure 64: adéquation des activités

2.4.2 Contenu de la formation

Comme nous l'avons présenté à la section 2, le support principal du cours était réalisé avec opale, d'autres ressources externes étaient aussi ajouté [24].

La figure 65, montre que tous les testeurs sont au moins satisfaits du contenu pédagogique de la formation. 50% sont très satisfaits de la qualité de son contenu et de l'adéquation des contenus du cours aux objectifs de la formation.

9. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis : du contenu de la formation en général ?

(18 réponses)

11. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis : de l'adéquation des contenus de cours aux objectifs de la formation ? (pertinence)

(18 réponses)

Figure 65: Avis sur le contenu de la formation

12. Que pensez vous de la qualité des supports de cours ? (structuration, mise en forme, contenu)

(18 réponses)

Figure 66: Qualité des supports

La figure 66 représente les avis des participants par rapport aux supports de cours. 38% pensent qu'ils sont excellents et 38% pensent qu'ils sont de très bonnes qualités. Ces supports ont été préparés avec Opale et contiennent des activités insérées. Ces supports sont bien évidemment à améliorer.

2.5 Modalités d'encadrement

Dans le cadre de cette expérimentation, où les testeurs sont bénévoles et ne reçoivent aucune attestation, ni certification, le risque de désistement est assez important. Pour y faire face et motiver les apprenants, des efforts consistants au niveau de l'encadrement doivent être fournis. De ce fait, nous avons eu recours à la fois au tutorat réactif afin de répondre aux sollicitations des apprenants, d'ordre minimal, ainsi qu'au tutorat proactif pour relancer, rappeler et anticiper les problèmes.

Discussion	lancée par	Réponses	Dernier message
Appréciations_Evaluation	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj jeu. 21 avril 2016, 15:36
Clôture de la formation	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj lun. 18 avril 2016, 08:50
Rappel_Evaluation de la formation	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj sam. 16 avril 2016, 09:16
Feedback_Evaluation de la formation	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj jeu. 14 avril 2016, 19:05
Suivi_Module 2	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj jeu. 14 avril 2016, 10:14
CR-RS2	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj mar. 12 avril 2016, 09:52
Deuxième réunion synchrone	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj lun. 11 avril 2016, 09:51
Lancement du module 2: "Rechercher et organiser les REL"	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj sam. 9 avril 2016, 13:47
CR-RS1	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj jeu. 7 avril 2016, 22:46
Rappel	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj mer. 6 avril 2016, 18:04
Première réunion synchrone	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj mar. 5 avril 2016, 10:12
Composition des équipes	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj lun. 4 avril 2016, 14:37
Démarrage de la formation_Lancement du module 1	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj dim. 3 avril 2016, 21:52
Proche commencement de la formation "Rechercher et Utiliser des Ressources Educatives Libres"	Haifa Belhadj	0	Haifa Belhadj ven. 1 avril 2016, 17:50

Figure 67: Capture d'écran de la liste des messages diffusés sur le forum des nouvelles

La figure 67 représente la liste des messages diffusés sur le forum des nouvelles. En moyenne un message par jour est diffusé sur le forum des nouvelles et une copie est envoyée par mail, vu que certains participants ne reçoivent pas une notification de nos messages diffusés sur la plateforme.

Un message de lancement pour chaque module est envoyé avant le début officiel de chaque module. Un message d'annonce des réunions synchrones est aussi envoyé avant au moins trois jours, des messages de rappel et d'explication des consignes ont été aussi diffusés. Après chaque réunion synchrone un compte rendu de la RS est diffusé au plus tard le lendemain de la rencontre. Des relances individuelles ont été aussi envoyées aux participants non actifs.

Chapitre 5 : Production et insertion de l'environnement d'apprentissage

Figure 68 Exemple de message illustrant le tutorat proactif

Des éclaircissements et des réponses ont été envoyés aux participants si besoin.

Les efforts investis au tutorat ont été apprécié par les participants. La figure 69 montre que l'encadrement pédagogique assuré a répondu aux attentes de tous les participants.

16. L'encadrement pédagogique a-t-il répondu à vos attentes ? (18 réponses)

Figure 69: Avis sur l'Encadrement pédagogique

La figure 70 montre que 78% des participants sont parfaitement d'accord que le tuteur a présenté le contenu de façon appropriée. 22%, à savoir quatre participants sont plutôt d'accord que le tuteur a bien présenté le contenu.

17. Le tuteur a présenté le contenu de façon appropriée ? (18 réponses)

Figure 70: Présentation du contenu

18. Le tuteur a encouragé les interactions des participants de façon efficace?

(18 réponses)

Figure 71: Réactivité du tuteur

La figure 71 montre que tous les participants sont très satisfaits de la disponibilité et la qualité d'écoute du tuteur.

2.6 Modalités d'évaluation

Durant cette formation, les apprenants sont appelés à réaliser quatre activités. Deux activités sont proposées pour chaque module. Les feedbacks relatifs à chaque module ont été envoyé après 4 jours de l'échéance relative à chaque module.

Pour chaque activité rendue, un feedback et une appréciation est diffusé sur Moodle en utilisant l'outil note. Les critères d'évaluation ont été bien présentés aux apprenants dans le guide méthodologique et dans la consigne de l'activité.

Nous avons bien tenu compte de ces critères, mais aussi une évaluation normée a été suivie. Le meilleur travail présenté a eu la meilleure appréciation.

Aussi, un fichier contenant tous les feedbacks a été envoyé aux apprenants.

Figure 72: Exemple de présentation des appréciations sur Moodle

Equipe	Participants	Activité 1.1	Activité 1.2
1	Dorra	<p>Appréciation : Très satisfaisant, Très bon travail dans l'ensemble. Une interprétation correcte des licences a été présentée, qui montre une bonne compréhension du sujet. Vous auriez dû argumenter davantage quelques réponses.</p>	<p>Appréciation : Très satisfaisant Un très bon travail a été réalisé. La carte présentée est bien lisible et bien présentée, elle couvre différents aspects des REL. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec vous que les REL sont basées sur les droits d'auteurs. En fait les REL sont basées sur des licences ouvertes et libres, et les licences CC permettent aux auteurs de céder une partie de leur droit. Cette branche peut donc être intégrée dans la partie des licences CC ou dans la partie origine.</p>
	Hibat'Allah	<p>Appréciation : Très satisfaisant Bon travail dans l'ensemble. Quelques justifications supplémentaires sont recommandées.</p>	<p>Malheureusement, au sein de cette équipe, la collaboration entre les co-équipiers est faible. Je vous invite à bien s'organiser lors du prochain travail collaboratif, afin de bien réussir votre activité.</p>

Figure 73: Exemple de feedback diffusé

La figure 74 montre que 88% des testeurs sont parfaitement d'accord que les feedbacks sont constructifs et instructifs. Les apprenants ont donc apprécié cette façon de feedback, le fait de donner des remarques et des critiques sont beaucoup préférés que le fait de donner uniquement une appréciation.

20. Les feedbacks du tuteur sont-ils constructifs et instructifs? (18 réponses)

Figure 74: Avis sur les feedbacks du tuteur

3 Test et évaluation du dispositif

3.1 Interprétation des Résultats des participants :

Afin de pouvoir évaluer la progression des apprenants tout au long de notre dispositif, un test initial a été proposé à ces apprenants dès le démarrage de la formation et un test final a été proposé à la fin de la formation. Dans ce cas, une évaluation critériée a été utilisée.

Le tableau suivant présente le résultat des différents participants à l'entrée et à la sortie de la formation. Un calcul du gain relatif est aussi réalisé pour chaque testeur.

Participant	Test initial	Test final	Gain relatif
Moez	5,80	13.02	50,85
Saoussen	9,63	7.98	-15,91
Dorsaf	6,68	13.55	51,58
Dorra	8,68	15.47	59,98
Soumaya	8,88	11.22	21,04
Hibat'Allah	7,12	8.63	11,72
Meriem	7,87	11.87	32,98
Rania	11,33	12.72	16,03
Imen	8,15	11.42	27,59
Safa	11,45	14.47	35,32
Makram	7,77	16.05	67,70
Sabra	10,98	14.37	37,58
Anouar	9,90	13.37	34,36
Olfa	8,70	14.75	53,54
Rim	7,33	7.48	1,18
Sonia	8,47	12.70	36,69
Neila	11,67	10.43	-14,89
Tarek	11,88	14.37	30,67

Tableau 11: Résultats des participants

La moyenne des notes pour le test d'entrée est de 9.09, la moyenne des notes pour le test de sortie est de 12.44. Une nette amélioration a été remarquée pour tout le groupe.

Plusieurs participants disposent d'un niveau moyen à l'entrée de la formation, ceci revient au fait que la majorité de notre public sont des informaticiens ayant une bonne connaissance en mouvement des logiciel libre et la recherche d'information.

Figure 75 : Histogramme représentatif des résultats des participants

La figure 75 montre la nette progression de la majorité des participants. Toutefois, trois participants n'ont pas réussi ce test. Ceci revient à notre avis au fait que ces participants ont peut-être rencontré des contraintes, et faute du temps ils n'ont pas pu bien suivre cette formation.

Pour mieux calculer l'évolution de nos testeurs nous avons eu recours à un calcul de gain. Le gain relatif correspond donc au rapport du gain brut (ce que l'élève a gagné) au maximum de ce que l'élève pouvait gagner compte tenu de son niveau de départ. Le gain relatif est exprimé en pourcentage.

Cette statistique est très souvent utilisée pour apprécier l'efficacité d'un outil de formation sur base du calcul d'un gain relatif moyen obtenu en calculant la moyenne des gains enregistrés par un échantillon donné d'élèves.

Les meilleurs gains qui ont été observés sont de 67% et 57%. Toutefois, deux participants ont eu un gain négatif. Ce résultat est difficile à interpréter. Mais à travers le questionnaire d'évaluation de la formation un participant a signalé avoir eu une confusion dans la consigne du QCM du test de sortie.

La figure 76 représente une capture d'écran de la remarque qui a été signalée.

Pour l'évaluation finale, on nous a demandé de choisir au moins une bonne réponse pour certaines questions. Je me suis donc limitée à choisir une seule bonne réponse (celle dont j'étais certaine). Le système m'a pénalisée pour ceci vu qu'il y avait plusieurs bonnes réponses. Je pense qu'il faudrait reformuler la question comme "indiquer les bonnes réponses", ou "plusieurs bonnes réponses sont possibles" ou carrément "choisir 2 bonnes réponses" (ou 3 bonnes réponses en fct du nbr des bonnes réponses)

Figure 76: Témoignage annonçant une confusion lors du test final

Nous considérons que cette remarque est assez pertinente. En fait dans l'outil test de Moodle, en choisissant le QCM comme type de question, une close s'ajoute mentionnant « choisir au moins une réponse » cette close a été interprétée par certains apprenants par choisir une seule réponse, alors que

dans la majorité de situations plusieurs réponses sont justes. Nous pouvons ainsi mieux interpréter que certains apprenants n'ont pas réussi le test de sortie.

Le gain relatif moyen est la moyenne des gains relatifs pour chaque participant ainsi nous obtenons une valeur de 29.89%. Si nous interprétons cette valeur, nous déduisons que notre dispositif est à peine satisfaisant. Nous pensons que les valeurs de gain négatifs et la remarque assez pertinente d'un participant qui a signalé une mauvaise compréhension de la consigne a conduit à cette baisse de notre gain relatif moyen.

Aussi, nous rappelons que nos testeurs sont des bénévoles et sont des enseignants qui l'ont suivi dans une période très critique de l'année, donc nous pensons que avoir un gain de 30% est assez acceptable. Ce gain aurait sûrement été supérieur si le cadre de la formation était plus formel.

3.2 Points positifs

3.2.1 La qualité de la formation en général

Cette formation a permis aux participants de découvrir l'enseignement à distance de plus près, de comprendre le concept des ressources éducatives libres et de découvrir de nouveaux outils TICE. A travers le questionnaire d'évaluation de la formation, nous considérons que nos objectifs ont été atteints. Ci-dessous un exemple de témoignage des participants qui ont apprécié le travail à distance et auraient aimé plus de temps pour poursuivre la formation ou faire d'autres formation à distance.

J'aurais aimé avoir plus de temps pour comprendre comment rechercher des documents avec des licences CC, et aussi comment construire son propre document avec CC. La formation est très instructive, mais faute de disponibilité de mon côté, je n'ai pas pu bénéficier de toute la formation comme il faut, surtout pour le module 2. J'ai beaucoup apprécié aussi l'apprentissage à distance comme c'est ma première expérience d'enseignement à distance.

22. En général, comment évaluez-vous la qualité de la formation ? (18 réponses)

Figure 77: Avis des participants sur la formation en général

La figure 77, montre que 55% des participants pensent que la qualité de la formation est excellente, 27% pensent qu'elle est très bonne et uniquement 3 testeurs (17%) l'ont jugé comme bonne.

3.2.2 La pertinence du sujet

A partir de la figure 78, nous remarquons que 55% des participants pensent que les connaissances acquises dans cette formation vont au moins fréquemment servir à leur activité professionnelle. Un seul participant pense que les connaissances acquises vont servir rarement. Ainsi, nous pensons que ce résultat est assez satisfaisant, prouvant bien la pertinence de la thématique sur laquelle a porté notre projet.

4. Les connaissances acquises dans cette formation vous servent-elles dans votre activité professionnelle ?

(18 réponses)

Figure 78: Utilité de la formation

3.2.3 Le Travail collaboratif

Cette formation était une opportunité pour les participants de tester le travail collaboratif. Malgré quelques problèmes signalés, certains participants ont apprécié ce mode nouveau de travail. A figure 79, montre que 76% des participants sont au moins d'accord sur l'impact positif du travail collaboratif sur leur apprentissage. Cette valeur montre la conscience de l'importance de la collaboration sur l'apprentissage personnel.

15. Pensez vous que le travail collaboratif a un impact positif sur votre apprentissage personnel ?

(18 réponses)

Figure 79: Impact du travail collaboratif

14. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis : du modèle d'apprentissage collaboratif tel qu'il a été mis en oeuvre ?

(18 réponses)

Figure 80: satisfaction vis à vis du travail collaboratif

La figure 80 montre que 70% des participants sont au moins satisfaits du modèle collaboratif tel qu'il a été mis en œuvre. Une seule personne est peu satisfaite. Ci-dessous un témoignage d'un participant vis-à-vis du travail collaboratif. Ce modèle a motivé donc certains apprenants.

Cette excellente formation m'a surtout motivé, avec ce travail collaboratif à distance. Merci à tous les participants surtout les membres de mon groupe, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance Mme Haiha Belhadj Anane, tutrice de formation

Figure 81: Exemple de Témoignage sur le travail collaboratif

3.3 Difficultés et faiblesses

3.3.1 Problème de suivi des messages

Ce qu'a été signalé tout au long de cette formation est que, malgré le suivi quotidien et les emails de rappels, certains apprenants n'arrivent pas à recevoir l'information correcte. Ceci a été remarqué depuis la phase de pré-formation. En effet, malgré les emails explicatifs certains participants n'ont pas fait l'inscription car ils pensaient que la formation se déroulera en une seule séance présentielle. Ainsi, en se déplaçant à la faculté, nous avons pu mieux diffuser l'information et le nombre des inscrits a augmenté de 16 à 23 en rencontrant ces testeurs face à face.

Malgré, les emails de rappels des RS (voir annexe), le nombre des participants est assez faible. Certains d'entre eux affirment avoir eu une confusion concernant la date de la RS. Ils m'ont aussi confié que le flux très importants des messages de rappels engendre des confusions et ils oublient parfois ce qu'a été mentionné dans un autre mail.

Nous interprétons ceci, par le fait, que peut être inclure plusieurs informations dans un même message cause une ambiguïté chez certains apprenants, surtout que c'est leur première expérience en EAD.

- Je n'arrive pas à suivre les feedbacks (emails, messages déposés dans le forum, ...) car soit je ne suis pas connectée à internet, soit je suis au boulot,

Figure 82: Témoignage sur le problème de communication

La figure 82 montre qu'un apprenant n'a pas saisi le sujet de la carte mentale à élaborer. Nous avons répondu à son message sur le forum deux fois, malgré que la consigne de l'activité précise bien le sujet, le guide du travail contienne une description du sujet et nous avons aussi rappelé ceci dans nos messages de suivi.

Figure 83: exemple de discussion qui montre une mauvaise compréhension de la consigne

3.3.2 Problème technique

Comme nous l'avons déjà mentionné, les messages que nous diffusons sur la plateforme ne sont pas reçus par messagerie par nos apprenants. Pour cela, une copie de ces messages a été toujours envoyée par mail.

3.3.3 Problème de collaboration :

Cette formation était une opportunité pour les participants de tester le travail collaboratif. Mais des problèmes de synchronisation et de communication au sein de quelques équipes, ont été notés. Pour la première activité, 5 groupes parmi 6 ont rendu leur travail, mais, pas tous les membres des équipes n'ont collaboré. La figure 84 montre un témoignage de quelques participants, qui signalent le problème de communication et de collaboration au sein des équipes.

le travail collaboratif n'a pas très bien marché malheureusement à cause du manque de communication entre les membres de l'équipe

- Je n'ai pas pu assurer les activités qui doivent être réalisées par équipe . on a un problème au niveau du travail collaboratif.

Figure 84: Témoignage sur le problème de collaboration

La figure 85 montre aussi un problème de communication au sein des équipes. Un co-équipier n'a reçu aucune réponse de ces co-équipiers, malgré les relances.

Figure 85: Exemple de message lancé par un co-équipier mais sans réponse

3.4 Propositions d'amélioration -- Solutions préconisées

3.4.1 Propositions des testeurs

Dans cette section, nous rappelons tout d'abord les recommandations des testeurs ayant suivi cette formation, et nous formulons par la suite nos propositions d'amélioration.

La figure 86 représente les remarques et suggestions des testeurs.

Figure 86: Remarques et suggestions

Parmi les propositions on cite :

- Prévoir plus de temps pour une telle formation : la contrainte temporelle était signalée par deux testeurs parmi les 10 ayant proposés des améliorations. Ils auraient souhaité, si cette formation ayant eu lieu dans une période où les enseignants ont moins de contraintes professionnelles.
- Fournir des corrigés aux activités : un participant a proposé un corrigé des activités, malgré que nous ayons bien fournies feedbacks personnalisés.
- Ajout de support vidéo : les ressources vidéo ont été beaucoup appréciées par les participants, d'où ils proposent fournir plus de vidéo.
- Application mobile pour Moodle : Cette application existe déjà, mais les testeurs n'ont pas été informé de la possibilité de l'accès mobile à l'espace de cours.
- Paramétrage de l'outil test : Proposition de paramétrer l'outil test utilisé sur Moodle puisqu'il a induit certains apprenants en ambiguïté en demandant au moins une réponse alors 2que plusieurs réponses étaient justes.

3.4.2 Solutions préconisées :

Selon les problèmes rencontrés et les recommandations des testeurs, nous proposons comme améliorations de notre dispositif les points suivants :

- Envoyer plus de messages personnalisés aux participants inactifs puisque les apprenants sont plus interactifs lorsqu'on les sollicite individuellement.
- Trouver une solution pour améliorer la collaboration au sein des équipes. Nous pensons que dans un cadre plus officiel, il faut bien demander que l'apport de chaque co-équipier soit visible dans un travail d'équipe.
- Mettre à disposition de tout le groupe, après le feedback, les travaux excellents comme un modèle à suivre.
- Ajouter plus de support vidéo dans l'espace de cours.
- Alléger les activités ou allouer plus de temps, pour ne pas décourager les participants.
- Prévoir la formation dans une période plus adaptée de l'année, à savoir pendant les vacances ou en mi- semestre. Eviter le début et la fin de l'année.

Conclusion

Lors de ce chapitre, nous avons présenté un bilan de la phase d'expérimentation de notre projet qui consiste en une mise en place d'une formation à distance sur les ressources éducatives libres au profit des enseignants universitaires Tunisiens.

Cette formation a été bien appréciée par les testeurs ayant suivi ce cours pendant deux semaines. 18 participants parmi 23 ont au moins réalisé une activité parmi les quatre que nous avons proposés. Un gain relatif moyen de 30% a été remarqué à la fin de cette formation. Nous pensons que dans un cadre officiel ce gain sera supérieur et meilleur que ce dernier.

Chapitre 5 : Production et insertion de l'environnement d'apprentissage

Généralement, selon notre questionnaire d'évaluation, les participants ont bien apprécié la qualité de la formation, la qualité du suivi pédagogique et des supports de cours proposés. Quelques propositions d'améliorations ont été aussi formulées.

Conclusion générale

Lors de ce mémoire de Master, nous avons mis en place une formation à distance sur les ressources éducatives libres au profit des enseignants de la faculté des sciences de Bizerte en Tunisie. Aujourd'hui, le mouvement du libre est de plus en plus incontournable et en permanente évolution dans le monde entier. Comprendre ce nouveau concept et contribuer par la suite à l'élaboration des REL nous permettra d'améliorer la qualité de notre enseignement, plus de visibilité sur le web et un rayonnement pour notre établissement.

Ainsi, cette formation était une opportunité pour ces enseignants de comprendre le concept des ressources éducatives libres, tester l'enseignement à distance de plus près et découvrir de nouveaux outils TICE.

Le questionnaire d'évaluation de notre dispositif a bien montré que nos objectifs ont été bien atteints, et nous en avons bien tiré un bilan satisfaisant. Certes certaines recommandations d'amélioration demeurent, mais nous considérons que nos testeurs ont bien bénéficié d'une formation de qualité qui leur sera utile dans leur cursus d'enseignement.

Cette expérimentation nous a permis de prendre le rôle du tuteur dans une formation à distance et d'exercer ses différentes fonctions tutorales. Nous avons essayé d'appliquer tout ce que nous avons appris dans le cadre de ce master et nous avons conclu que cela demande un investissement de haut niveau, beaucoup de disponibilité et des qualités d'écoute. La présence du tuteur et son rôle socio-affectif sont des facteurs prédéterminants pour la réussite d'un dispositif de formation à distance.

Notre dispositif se situe, en fait, dans le cadre d'un projet lancé par l'Université Virtuelle de Tunis en collaboration avec ses partenaires francophones. Cette formation sera, ainsi adoptée et généralisée à partir de l'année universitaire 2016/2017, pour tous les enseignants Tunisiens.

Ainsi, nous nous proposons de terminer ce cours, qui ne contient que deux modules et d'ajouter deux autres chapitres pour prévoir une formation assez complète qui s'étale sur un mois. A la fin de cette formation, les apprenants l'ayant validé, auront un certificat. Nous allons aussi proposer que les participants sélectionnés à la première session officielle, soient nos testeurs, puisqu'ils ont déjà suivi une bonne partie de cette formation, ils sont motivés à suivre la suite du cours et ils méritent bien d'avoir leur certificat.

Ce projet vient couronner une année d'étude que nous avons suivie dans le cadre du Master ACREDITE, une année assez exceptionnelle avec ses hauts et ses bas, ses difficultés et ses bienfaits. Nous avons en fait vécu une expérience très particulière et très enrichissante sur le plan pédagogique autant que relationnel.

Dans cette formation, et en tant qu'enseignant, nous avons rejoint le statut étudiant, dans un dispositif d'enseignement à distance. Nous avons senti réellement, qu'en Amérique, en Afrique, en Europe ou en

Asie, les distances n'ont plus aucune signification et aucune importance. Nous étions tous là, à l'heure exacte, pour suivre les consignes et les recommandations de nos tuteurs.

Ainsi, notre devoir est de poursuivre ce que nous avons commencé dans le cadre de ce master et notre mission sera de diffuser la culture du numérique et de l'enseignement à distance au sein de notre établissement. Notre projet n'est qu'un début et un premier test d'un dispositif d'EAD qui sera par la suite généralisé pour tous les enseignants, au sein de notre pays, la Tunisie.

Bibliographie

- [1] M. Lebrun, Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre: quelle place pour les TIC dans l'éducation? De Boeck Supérieur, 2007.
- [2] G. Paquette, C. Ricciardi-Rigault, I. de la Teja, and C. Paquin, "Le Campus Virtuel: un réseau d'acteurs et de ressources," *Int. J. E-Learn. Distance Educ.*, vol. 12, no. 1, pp. 85–101, 2007.
- [3] D. Peraya, B. Jaccaz. Analyser, soutenir, et piloter l'innovation : un modèle « ASPI ». Technologies de l'Information et de la Connaissance dans l'Enseignement Supérieur et de l'Industrie, Oct 2004, Compiègne, France. Université de Technologie de Compiègne, pp.283-289, 2004,
- [4] D. Peraya, J. Viens, "Culture des acteurs et modèles d'intervention dans l'innovation technopédagogique", *International Journal of Technologies in Higher Education*. 2005, vol. 2, no. 1, p. 7-19
- [5] Bronckart, J.-P. (2003). Constructivisme piagétien et interactionnisme vygotkien. Leurs apports à une conception des apprentissages et de la formation. In : J.-M. Ferry & B. Libois (Eds), *Pour une éducation postnationale*, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, pp. 129-147.
- [6] E. K. Morris, N. G. Smith, and D. E. Altus, "B. F. Skinner's contributions to applied behavior analysis," *Behav. Anal.*, vol. 28, no. 2, pp. 99–131, 2005.
- [7] "Référentiel de compétences REL, OIF, Avril 2016, <http://www.ifadem.org/fr/2016/04/12/loif-lance-un-referentiel-de-competences-sur-les-rel>
- [8] "Structuration pédagogique d'une formation - © DESTÉ." [Online]. Available: <http://ute3.umh.ac.be/cours/spedform/partie1.htm>.
- [9] Depover et al, "Le tutorat en formation à distance", Edition de Boeck Université, 2011
- [10] B. Denis, *Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs de formation à distance ?*, 2002
- [11] A. Boulet, L. Savoie-Zajc, and J. Chevrier, *Les stratégies d'apprentissage à l'université*. Puq, 1996.
- [12] "La théorie de Jean Piaget." [Online]. Available: <http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin66/textes/theoa.htm>. [Accessed: 02-Apr-2016].
- [13] Vygotsky, L.S. (1934). *Pensée et langage*, Paris, Editions sociales, 1985
- [14] J.-J. Quintin, C. Depover, and C. Degache, "Le rôle du scénario pédagogique dans l'analyse d'une formation à distance Analyse d'un scénario pédagogique à partir d'éléments de caractérisation définis. Le cas de la formation Galanet." 29-Jun-2005.
- [15] "Méthodologie de conception des environnements d'apprentissage multimédia - © DESTÉ." [Online]. Available: <http://ute3.umh.ac.be/cours/methception/>. [Accessed: 01-May-2016].
- [16] C. Develotte, F. Mangenot, "Former aux tutorats synchrone et asynchrone en langues", document de travail pour colloque EPAL 2011
- [17] S. Decamps, C. Depover et B. De Lièvre, "MODULER L'ENCADREMENT TUTORAL DANS LA SCENARISATION D'ACTIVITES A DISTANCE", Université de Mons, Belgique
- [18] M. Dougiamas and P. Taylor, "Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System," presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2003, Chesapeake, VA, USA, 2003, pp. 171–178.
- [19] A. Paivio, *"Imagery and Verbal Processes"*, Psychology Press, 2013.
- [20] D. P. André, "La Garanderie (Antoine de). — Les Profils pédagogiques : Discerner les aptitudes scolaires," *Rev. Fr. Pédagogie*, vol. 57, no. 1, pp. 79–84, 1981.
- [21] J. Rodet, "Actions de l'ingénierie tutorale", présentation en HETICE, 2013
- [22] S. Berrouk and A. Jaillet, "Les fonctions tutorales : pour un déséquilibre dynamique," *Distances Médiations Savoirs Distance Mediat. Knowl.*, vol. 1, no. 2, Feb. 2013.

- [23] J.Rodet, "Proposition pour l'ingénierie tutorale, Tutorales, la revue de t@d, la communauté de pratiques des tuteurs à distance, vol 7, dec 2010
- [24] "FILY, M.F. 2015 Connaitre et utiliser les licences Creative Commons 6 points. Montpellier (FRA) : CIRAD, 11 p. <http://url.cirad.fr/ist/licences-CC.>" [Online]. Available: <http://coop-ist.cirad.fr/content/download/5804/42700/version/3/file/Coopist-licences-cc-vfinale.pdf>.

Webographie et Références du cours

Référentiel de compétences REL, OIF, <http://www.ifadem.org/fr/2016/04/12/loif-lance-un-referentiel-de-competences-sur-les-rel>

Licence CC, <http://coop-ist.cirad.fr/content/download/5804/42700/version/3/file/Coopist-licences-cc-vfinale.pdf>.

MOOC REL: <http://rel2014.mooc.ca>

http://www.dailymotion.com/video/xr8uv1_enseigner-avec-des-contenus-libres-1-logiciel-libre-et-ressources-libres_tech

<http://coop-ist.cirad.fr/content/download/5804/42700/version/3/file/Coopist-licences-cc-vfinale.pdf>

http://univ-numerique.fr/wp-content/uploads/2014/02/ressources_pedagogiques_numeriques_et_droit_d_auteur.pdf

http://c2i.univ-littoral.fr/ressources2013/pdf/domaine_d4_2013_07_07.pdf

http://c2i.univ-littoral.fr/ressources2013/pdf/domaine_d2_2014_02_12.pdf

<https://framatube.org/media/presentation-des-licences-creative-commons-avec-cc>

<https://stateof.creativecommons.org/2015/translation-xas.csv.html>

<http://www.otdav.tn/duree-droit-dauteur/>

<https://creativecommons.org/licenses/>

<https://www.socan.ca/fr/creators/FAQs/faq-creativecommons>

Annexes :

- Annexe 1 : Questionnaire d'analyse des besoins
- Annexe 2 : Questionnaire d'opinion
- Annexe 3 : Guide méthodologique de la formation
- Annexe 4 : Quelques Courriers de suivi de la formation

Annexe 1 : Questionnaire d'analyse des besoins:

Afin d'identifier les besoins des enseignants en une formation sur l'usage et la conception des REL, on vous propose de répondre à cette enquête.

Selon l'UNESCO : « les REL sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit ».

Questions :

Informations personnelles et professionnelles :

Vous êtes ?

- Homme
- Femme

Quelle est votre tranche d'âge :

- Moins de 30 ans
- Entre 30 et 40 ans
- Entre 41 et 50ans
- Plus de 50 ans

Grade :

Discipline :

Spécialité :

Ancienneté en tant qu'enseignant (en nombre d'année) :

Institution actuelle :

Besoin en formation :

- 1) Il m'est arrivé de renoncer à une formation, faute de créneaux horaires disponibles dans mon horaire.
 - pas du tout d'accord
 - partiellement en désaccord
 - neutre
 - partiellement d'accord
 - totalement d'accord
- 2) Il m'est arrivé de renoncer à une formation, faute de pouvoir me déplacer.
 - pas du tout d'accord
 - partiellement en désaccord
 - neutre
 - partiellement d'accord
 - totalement d'accord
- 3) Une formation à distance permet de vaincre les contraintes spatiales et temporelles.
 - pas du tout d'accord
 - partiellement en désaccord
 - neutre
 - partiellement d'accord
 - totalement d'accord

Besoin en recherche d'information

- 4) En préparant des supports de cours, utilisez vous des ressources recherchées sur Internet ?
- Toujours
 - Souvent
 - Rarement
 - Jamais
 - Je ne sais pas
- 5) Si oui, s'assurez-vous de la licence attribuée à ces œuvres ?
- Toujours
 - Souvent
 - Rarement
 - Jamais
 - Je ne sais pas
- 6) S'assurez-vous de la fiabilité des documents trouvés sur le net ?
- Toujours
 - Souvent
 - Rarement
 - Jamais
 - Je ne sais pas
- 7) Apprendre à faire une recherche efficace et s'assurer de la fiabilité d'une information trouvée sur le net, vous semble
- Indispensable
 - Très utile
 - Plutôt utile
 - Inutile
 - neutre
- 8) Comprendre la nature et le rôle d'une licence d'utilisation d'une ressource vous semble :
- Indispensable
 - Très utile
 - Plutôt utile
 - Inutile.
 - neutre
- 9) Utilisez-vous un outil de gestion de référence bibliographique?
- Toujours
 - Souvent
 - Rarement
 - Jamais

Je ne sais pas

10) Savoir distinguer et manipuler des outils de gestion de référence bibliographique vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

11) Pensez-vous que Google a réponse à tout ?

pas du tout d'accord

partiellement en désaccord

neutre

partiellement d'accord

totalement d'accord

12) Utilisez-vous les catalogues de recherche universitaire ?

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Je ne sais pas

Besoin en usage des REL

13) Utilisez-vous des logiciels libres pour l'enseignement ?

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Je ne sais pas

14) Pensez-vous que le mouvement des logiciels libre et l'évolution des outils web 2 ont un impact sur les ressources d'apprentissage?

pas du tout d'accord

partiellement en désaccord

neutre

partiellement d'accord

totalement d'accord

15) Utilisez-vous des ressources éducatives libres REL ?

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

Je ne sais pas

16) Comprendre le concept des ressources éducatives libres vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

17) Utiliser des ressources éducatives en libre droit c'est à dire que chacun puisse librement les lire, les partager et les réutiliser en tout ou partie, vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

18) La mise en libre accès des publications scientifiques issues de travaux sous financements publics? Vous semble

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

19) L'usage des REL par l'apprenant vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

20) L'usage des REL par l'enseignant vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

21) Elaborer des REL par l'enseignant vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

neutre

22) Savoir distinguer les REL d'une autre ressource, vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

Neutre

23) Savoir quand et pourquoi utiliser les REL, vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

Neutre

24) Etre capable de Rechercher des REL dans Internet par les mécanismes de recherche simple et avancée et en manipulant les paramètres de recherche de manière à moduler la découverte de REL suivant les besoins. Vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

Neutre

25) Savoir sélectionner les REL appropriés vous semble :

Indispensable

Très utile

Plutôt utile

Inutile.

Neutre

26) Elaborer des REL par l'équipe pédagogique d'une université, a un effet positif sur l'université, l'enseignant et l'apprenant :

pas du tout d'accord

partiellement en désaccord

neutre

partiellement d'accord

totalement d'accord

27) L'usage des REL, améliorera la qualité de l'enseignement :

pas du tout d'accord

- partiellement en désaccord
- neutre
- partiellement d'accord
- totalement d'accord

Annexe 2 : Questionnaire d'opinion

Vous avez récemment suivi une formation sur les ressources éducatives libres. Afin d'analyser cette formation et améliorer les prochaines sessions, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire anonyme d'évaluation de cette formation. Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.

Merci pour votre collaboration

Données personnelles :

Age :

Moins de 25 ans ▼

Niveau d'étude : (si autre, veuillez préciser plus bas)

Si autre, veuillez préciser au sein de la case inférieure.

Niveau d'étude (si case " Autre " sélectionnée)

Autre ▼

Votre discipline de formation :

Vos attentes de la formation

1. Quels étaient vos objectifs de cette formation ?

- Approfondissement de mes connaissances
- Découverte de nouveaux outils TICE
- Comprendre le concept des REL
- Autre

2. Les objectifs de la formation étaient-ils clairement définis ?

- OUI
- NON

Si non, pourquoi?

3. La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

- Totalement
- Globalement

- Suffisamment
- Partiellement
- insuffisamment

4. Les connaissances acquises dans cette formation vous servent-elles dans votre activité professionnelle ?

- Constamment
- Fréquemment
- De temps en temps
- Rarement
- neutre

L'organisation de la formation

5. Globalement, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis : de l'organisation de la formation en général ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

6. Du dispositif technique de la formation :

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

7. de la planification des modules de formation dans le temps ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

8. En général, comment évaluez-vous les conditions de déroulement de la formation ?

- Excellente
- Bonne

- Moyenne
- Faible

Le contenu de la formation :

Globalement, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis :

9. du contenu de la formation en général ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

10. de l'accessibilité des supports de cours ? (aspects techniques)

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

11. de la qualité des supports de cours ? (structuration, mise en forme)

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

12. de l'adéquation des contenus de cours aux objectifs de la formation ? (pertinence)

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait
- Pas du tout satisfait

13. De l'adéquation des activités d'apprentissage aux objectifs de la formation ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Moyennement satisfait
- Peu satisfait

Pas du tout satisfait

14. du modèle d'apprentissage collaboratif tel qu'il a été mis en œuvre ?

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

15. de l'impact du travail collaboratif sur votre apprentissage personnel ?

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

L'encadrement pédagogique :

16. L'encadrement pédagogique a-t-il répondu à vos attentes ?

Oui

NON

Si non, pourquoi?

17. Le formateur a présenté le contenu de façon appropriée ?

Fortement en accord

En accord

Plutôt en accord

Peu en accord

En désaccord

18. Le formateur a encouragé les interactions des participants de façon efficace?

Fortement en accord

En accord

Plutôt en accord

Peu en accord

En désaccord

19. Les feedbacks du tuteur sont constructifs et instructifs ?

Fortement en accord

En accord

Plutôt en accord

Peu en accord

En désaccord

20. Que pensez-vous de la disponibilité et la qualité d'écoute du tuteur ?

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Commentaires et Suggestions

21. La méthodologie et les techniques utilisées ont facilité ma formation?

Fortement en accord

En accord

Plutôt en accord

Peu en accord

En désaccord

Avez-vous des commentaires ou suggestions?

22. En général, comment évaluez-vous la qualité de la formation ?

Excellente

Très bonne

Bonne

Moyenne

Faible

Avez-vous des commentaires ou suggestions?

Annexe 3 : Guide méthodologique de la formation

« Rechercher et Utiliser des Ressources Educatives Libres »

Ce guide porte sur l'organisation générale et le déroulement de la formation liée à l'usage et la recherche des ressources éducatives libres.

Objectifs de la formation

Ce dispositif de formation à distance visera à améliorer la qualité de l'enseignement en intégrant les TICE et en utilisant les REL. Cette formation sera une opportunité pour vous de découvrir de plus près les avantages qu'offre l'EAD, en vainquant toutes contraintes temporelles et spatiales et en manipulant la plateforme d'apprentissage Moodle et les possibilités qu'elle offre.

Les objectifs généraux de cette formation à distance sur la recherche et l'usage des ressources éducatives libres sont :

- Utiliser les ressources éducatives libres et sélectionner l'information adéquate à des fins de recherche et d'enseignement
- Améliorer son enseignement en utilisant les ressources éducatives libres
- Enrichir et diversifier ses pratiques pédagogiques en utilisant des outils TICE

Description générale de la formation

Cette formation est composée de deux modules, et s'étalera sur deux semaines (**du 04/04/2016 au 17/04/2016**). Chaque module dure 1 semaine et comporte deux activités, dont l'une est collaborative.

La formation se déroule en grande partie à distance. Un seul regroupement présentiel et des séances de chat sont prévus tout au long de la formation.

La séance présentielle est programmée au début de la formation (le 04/04/2016) afin de vous permettre de découvrir l'environnement du travail, et manipuler quelques outils utiles pour la suite de la formation. Lors de cette séance vous serez invités à se répartir en équipe de 3 personnes au maximum pour réaliser les activités collaboratives. Un test d'évaluation initiale sera aussi proposé afin d'évaluer vos connaissances au début de la formation.

Le premier module a pour objectif de découvrir le concept des REL, les distinguer d'une autre ressource et identifier les différentes licences creative commons qui y sont attribuées. Le second chapitre vous permettra d'utiliser les outils de recherche pour sélectionner les REL appropriées, et manipuler les outils de référencement bibliographiques pour l'organisation de ces ressources.

La première réunion synchrone aura lieu le 07/04/2016 à 20h et visera à faire le point sur les consignes relatives aux activités du premier module.

La deuxième réunion synchrone aura lieu le 11/04/2016 à 20h et visera à faire le point sur les consignes relatives aux activités du second module.

Travail demandé

Vous êtes invités en premier lieu à prendre connaissance du contenu du cours et des différentes ressources externes proposées que nous avons sélectionnés et qui constituent le cadre de référence de ce cours. Des activités d'auto-évaluation sont insérées dans le support web du cours proposé. Un espace de discussion (forum) est adjoint à chaque module. Dans lequel vous êtes appelés à discuter avec vos pairs, des différents concepts traités par le cours, à répondre aux éventuelles questions posées par votre tuteur et à poser des questions relatives aux cours.

Chaque module comprendra deux activités à réaliser dont l'une est collaborative. Des échéances sont fixées pour chaque activité et vous êtes appelés à les respecter.

Activités Module 1

Activité 1.1 (individuelle)

Modalités:

Lors de cette première activité, l'objectif est de pouvoir repérer et interpréter les licences Creative Commons associées aux différentes ressources éducatives libres. Pour ce faire, vous êtes appelés à répondre dans un document texte aux questions suivantes.

1. Consulter le lien suivant : <http://gestiondeprojet.pm/mes-contributions-sur-les-mooc/>
2. Le lien consulté correspond à quel type de formation ?
3. Avez-vous le droit d'utiliser les ressources de ce dispositif ?
4. La licence d'exploitation de ce dispositif est-elle explicite ? précisez.
5. Avez-vous le droit de distribuer les ressources de ce dispositif à vos amis ?
6. Avez-vous le droit de les modifier et de les distribuer à vos amis ?
7. Avez-vous le droit de les modifier et de les vendre à vos amis ?
8. SI vous utiliserez les ressources de ce dispositif, comment vous la référencez ?

Critères d'évaluation

- Correspondance des réponses proposées aux données du site
- Clarté d'argumentation et présentation soignée

Activité 1.2 (collaborative)

Modalités :

A travers vos lectures et votre discussion sur le forum vous avez pu mieux comprendre les principaux concepts liés aux ressources éducatives libres et les différentes licences creative commons. En vue de réinvestir ses différentes notions, vous serez amenés à travers cette deuxième activité à réaliser une carte mentale représentant les principaux aspects des ressources éducatives libres que vous avez pu repérer.

Vous êtes appelés à produire une carte mentale, en équipe, qui schématise les principaux aspects relatifs aux REL et établit les liens existants entre les différents concepts étudiés. Pour ce faire, vous serez amenés à utiliser un outil de carte mentale de votre choix et à s'organiser pour bien mener votre travail d'équipe. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pourrez contacter votre tuteur.

Critères d'évaluation

- Organisation du travail d'équipe et degré d'implication
- Exhaustivité de la carte mentale et présentation soignée

Cependant, malgré les critères mentionnés ci-dessus, le tuteur se réserve le droit d'enlever des points à celles et ceux qui ne rendent pas leur travail dans les délais impartis.

Echéancier activités module 1

Ces activités se dérouleront selon le planning suivant :

- **Le lundi 04/04/2016** : Début des activités : lundi de la première semaine du cours
- **Du 04/04/2016 au 06/04/2016** : Réalisation de l'activité individuelle.
- **Du 07/04/2016 au 10/04/2016** : Elaboration de la carte conceptuelle en équipe
- **Le dimanche 10/04/2016 à 23h55** : Date limite de dépôt des deux activités.

Activités module 2

Activité 2.1 (individuelle)

Modalités :

Ce travail se fera d'une manière individuelle. Lors de cette activité, vous serez amenés à faire une recherche d'information sur Internet et sélectionner des ressources éducatives libres, dans un thème de recherche de votre choix.

Pour cela, vous êtes appelés à remplir le tableau disponible dans la liste des ressources sur la plateforme, par les adresses (URL) des ressources éducatives libres sélectionnées pour chaque type de licences creative commons proposées. Pour chaque exemple vous êtes appelés à préciser la méthode de recherche utilisée (outil, équation de recherche, filtre de recherche avancée...). Une diversification des ressources sélectionnées est recommandée (image, vidéo, scripto).

Critères d'évaluation

- Correspondance ressources-critères
- Description de la méthode de recherche utilisée
- Diversification des ressources sélectionnées

Activité 2.2 (Collaborative)

Lors de cette activité, vous êtes appelés à élaborer en équipe une synthèse sur le concept des ressources éducatives libres tout en précisant, leurs impacts sur l'enseignant, l'apprenant et l'université. Vous serez aussi amenés à utiliser un outil de référencement bibliographique pour organiser vos ressources.

Le travail à réaliser est constitué de trois étapes.

- Faire une recherche sur internet et sélectionner un ensemble de ressources sur les REL.
- Rédiger votre synthèse collaborative en utilisant un outil de traitement de texte collaboratif (framapad, Google docs...)
- Organiser les références sélectionnées par un outil de référencement bibliographique de votre choix.

Critères d'évaluation :

- Pertinence et cohérence de la synthèse sur le sujet
- Collaboration entre les membres de l'équipe
- Organisation de la bibliographie

Echéancier activités module 2

Ces activités se dérouleront selon le planning suivant :

- **Le lundi 11/04/2016** : Début des activités : lundi de la deuxième semaine du cours
- **Du 11/04/2016 au 13/04/2016** : Réalisation de l'activité individuelle
- **Du 13/04/2016 au 17/04/2016** : Elaboration de la synthèse en équipe
- **Le dimanche 17/04/2016 à 23h55** : Date limite de dépôt des deux activités.

Je vous souhaite un bon travail

Votre tutrice Haifa Belhadj

Annexe 4 : Quelques messages de suivi de la formation

Composition des équipes

par Haifa Belhadj, lundi 4 avril 2016, 14:37

 composition Equipe.docx

Bonjour à tous,

Notre séance présentielle est maintenant terminée.

Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre engagement.

J'invite les participants qui n'ont pas pu être présents, à prendre connaissance du contenu de cette séance, déjà accessible sur la plateforme.

Lors de la séance présentielle, 4 équipes ont été déjà formées. Vous trouvez ci joint la composition de ces équipes.

J'invite les participants n'appartenant pas encore à une équipe à utiliser le forum de discussion **Forum de discussion des équipes** pour constituer leur équipe, avant ce mercredi 06/06/2016.

Je vous invite aussi à faire le **Test d'évaluation initiale**, disponible sur la plateforme afin de tester vos connaissances.

D'avance, je vous remercie.

N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin.

Je vous souhaite un bon travail et reste à votre écoute.

Cordialement

Première réunion synchrone

par Haifa Belhadj, mardi 5 avril 2016, 10:12

Bonjour à tous

Notre première réunion synchrone aura lieu ce jeudi 07/04/2016 à 20h.

Ordre du jour:

- Mettre le point sur votre compréhension des consignes relatives aux activités du module 1.
- Rappel des modalités du travail d'équipe.
- Questions diverses.

Ceux qui ne peuvent pas participer, sont priés de m'informer à l'avance.

Je tiens aussi à vous rappeler, de faire le **test d'évaluation initiale** déjà disponible sur la plateforme.

Un lien pour Chat entre les co-équipiers (**Discussion synchrone équipe**) a été aussi ajouté dans l'espace du module 1, vous pouvez en servir pour les travaux d'équipes.

N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum du module 1, et à me contacter en cas de besoin.

Je vous souhaite un bon travail et reste à votre écoute.

Cordialement

CR-RS1

par Haifa Belhadj, jeudi 7 avril 2016, 22:46

 CR_RS1.pdf

Bonsoir à tous

Notre Chat est maintenant terminé.

Vous trouvez ci joint le **compte rendu** de notre première réunion synchrone.

Des participants ont déjà déposé l'activité 1, je les félicite pour ceci.

Les échanges se poursuivent au sein des équipes et sur le forum.

Je vous remercie pour votre collaboration.

Je vous souhaite un bon travail et reste à votre écoute.

Bien cordialement

Lancement du module 2: "Rechercher et organiser les REL"

par Haifa Belhadj, samedi 9 avril 2016, 13:47

 Guide méthodologique de la formationfinal.pdf

Bonjour à tous

Actuellement, les échanges se poursuivent au sein des équipes, je vous félicite pour cette collaboration.

Je rappelle que l'activité 1.2 consiste à élaborer une carte mentale, en équipe, sur le concept des REL.

Un seul membre de l'équipe est invité à déposer cette carte en indiquant le numéro de son équipe.

L'échéance pour le module 1 est fixée pour ce dimanche 10/04/2016 à 23h55.

Le module 2 "Rechercher et organiser les REL", commence officiellement ce lundi 11/04/2016 et s'étalera sur une semaine.

Ce module est déjà accessible sur la plateforme, vous pouvez commencer à prendre connaissance de son contenu ainsi que des différentes consignes.

Notre deuxième réunion synchrone aura lieu ce lundi 11/04/2016 à 20h.

Ordre du jour:

1. Impression des participants sur les activités du module 1
2. Présentation des consignes relatives aux activités du module 2
3. Questions diverses.

Je vous souhaite un bon travail et reste à votre écoute.

Bien cordialement

par Haifa Belhadj, lundi 11 avril 2016, 09:51

Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à féliciter les participants et les différentes équipes qui ont respecté les délais et ont déposé les activités relatives au module 1 (9 participants ont déposé l'activité 1.1 et 3 équipes ont déposé l'activité 1.2).

Je tiens aussi à remercier tous les participants qui ont fourni des efforts considérables, mais ne sont pas parvenus à respecter les échéances, et ont demandé une prolongation.

Pour cela, une nouvelle échéance relative au module 1 a été fixée pour **ce Mardi 12/04/2016 à 23h**.

Cette semaine, nous entamons **le deuxième et le dernier** module de la formation "Rechercher et organiser les REL".

Ce module comporte deux activités à réaliser dont l'une est collaborative.

L'échéance pour ce module est fixée à ce **dimanche 17/04/2016 à 23h55**.

Pour cela, je vous invite à commencer dès maintenant à contacter les membres de votre équipe et à s'organiser pour bien mener ces activités.

Une deuxième **réunion synchrone** aura lieu **ce soir 11/04/2016 à 20h** sur la plateforme.

Ordre du jour:

1. Impression des participants sur les activités du module 1
2. Présentation des consignes relatives aux activités du module 2
3. Questions diverses.

Je vous souhaite une bonne continuation et reste à votre écoute.

Bien cordialement

Feedback_Evaluation de la formation

par Haifa Belhadj, jeudi 14 avril 2016, 19:05

 Feedback_Module 1.pdf

Bonsoir à tous

Les feedbacks relatifs aux activités du module 1 sont parus, vous les trouvez aussi joint à ce message.

Je tiens à vous féliciter pour la qualité des travaux remis et pour l'effort que vous avez fourni pour l'élaboration des différentes activités.

Nous nous approchons de la fin de cette formation, une nouvelle section "Evaluation de la formation" est disponible sur la plateforme.

Je vous invite à répondre au questionnaire d'évaluation de la formation et à réaliser le test d'évaluation finale avant ce dimanche 23h55.

Je vous remercie pour votre collaboration et je vous souhaite une bonne continuation.

Bien cordialement

--

Modifier

Supprimer

Répondre